

Inventario de los licófitos y helechos de Cuba: sinonimia, distribución y estado de conservación

Checklist of lycophytes and ferns of Cuba: synonymy, distribution and conservation status

Carlos Sánchez¹

¹Jardín Botánico Nacional, Universidad de La Habana, Carretera “El Rocío” km 3½, Calabazar, Boyeros, La Habana, Cuba. C.P. 19230. e-mail: atalopteris@gmail.com

RESUMEN

Se presenta el inventario de los licófitos y helechos cubanos, y de cada uno de los 605 taxones, su nombre correcto y la sinonimia utilizada, así como la distribución por provincias y su estado de conservación. Las familias mejor representadas son *Dryopteridaceae*, *Pteridaceae*, *Thelypteridaceae*, *Polypodiaceae* e *Hymenophyllaceae*. La mayor concentración de taxones se presenta en las provincias orientales, las cuales incluyen los sistemas montañosos más prominentes. Se consideran 92 taxones endémicos, lo que representa el 15,2 % de los presentes en Cuba. Las mayores relaciones de afinidad florística se establecen con La Española y Jamaica, siendo notable el elevado endemismo de los pteridófitos para las Antillas Mayores. Los valores de especies amenazadas propuestas por categorías son 215 En Peligro Crítico, 105 En Peligro y 24 Vulnerables.

Palabras clave: diversidad biológica, *Lycopodiopsida*, *Polypodiopsida*, *Pteridophyta*, pteridófitos

ABSTRACT

The inventory of the Cuban lycophytes and ferns, and for each of the 605 taxa, their correct name and the synonymy used, as well as the distribution per provinces and their state of conservation are presented. The best represented families are *Dryopteridaceae*, *Pteridaceae*, *Thelypteridaceae*, *Polypodiaceae* and *Hymenophyllaceae*. The highest concentration of taxa occurs in the eastern provinces, which include the most prominent mountain systems. A total of 92 endemic taxa are considered, which represents 15.2 % of those present in Cuba. The greatest floristic affinity relationships are established with Hispaniola and Jamaica, the high endemism of pteridophytes being notable for the Greater Antilles. The values of threatened species proposed per categories are 215 Critically Endangered, 105 Endangered and 24 Vulnerable.

Keywords: biological diversity, *Lycopodiopsida*, *Polypodiopsida*, *Pteridophyta*, pteridophytes

Citación: Sánchez, C. 2021. Inventario de los licófitos y helechos de Cuba: sinonimia, distribución y estado de conservación. *Revista Jard. Bot. Nac. Univ. Habana* 42: 1-53.

Recibido: 15 de enero de 2020. **Aceptado:** 30 de mayo de 2020. **Publicado en línea:** 25 de enero de 2021. **Editor encargado:** José Angel García-Beltrán.

INTRODUCCIÓN

En los últimos veinte años, los licófitos y helechos han experimentado un considerable número de cambios nomenclaturales, como parte de la reestructuración y definición de grupos monofiléticos (PPG I 2016). Tradicionalmente los taxones tratados como pteridófitos (*Pteridophyta*), actualmente se consideran dos clases de plantas vasculares: *Lycopodiopsida*, que incluye los licófitos, y *Polypodiopsida*, que incluye los helechos (PPG I 2016). Para Cuba no existe una Flora completa de este grupo de plantas (Sánchez 2017), lo cual dificulta los trabajos florísticos y de conservación que se realizan en el país. No obstante, varios trabajos compilan los taxones presentes y abordan varios aspectos de interés en estas plantas. Caluff & al. (2008) refirieron la distribución de los licófitos y helechos en las diferentes unidades fitogeográficas del país, a la vez que exponen las relaciones entre ellas.

Posteriormente, Sánchez (2017) actualizó el inventario de los nombres de familias, géneros, especies y taxones infraespecíficos presentes en Cuba, según las circuns-

cripciones propuestas por *Pteridophyte Phylogeny Group* (PPG I 2016). Además, se compila la distribución por las subprovincias fitogeográficas de Borhidi & Muñiz (1986) y Borhidi (1991), y se ofrecen ejemplares testigos de todos los taxones mencionados, lo cual no había sido considerado en los inventarios previos de las plantas del Caribe (Acevedo-Rodríguez & Strong 2012, Greuter & Rankin 2016).

Por último, el Inventario preliminar de las Plantas Vasculares de Cuba (Greuter & Rankin 2017), basado en la lista presentada por Sánchez (2017), compila la sinonimia y distribución por provincias de los taxones de las familias publicadas en la Flora de la República de Cuba y aquellos con hojas de taxón validadas por el Grupo de Especialistas en Plantas Cubanas (González-Oliva & al. 2014, Regalado & al. 2015). De esta forma, Greuter & Rankin (2017) no incluyen los numerosos sinónimos ni la distribución de los restantes taxones, a la vez que no reconocen algunas de las actualizaciones taxonómicas más recientes, pues consideran los géneros y familias según Christenhusz & al. (2011).

Por ello, el presente trabajo se propone como objetivo actualizar el inventario de taxones de licófitos y helechos presentes en Cuba, con su respectiva sinonimia relevante, distribución y estado de conservación aprobado o propuesto. De este modo, constituye una importante herramienta para la implementación de estrategias de conservación y actualización de futuros inventarios florísticos que se realicen en áreas naturales cubanas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Los licófitos y helechos de Cuba considerados en el presente estudio y su distribución por provincias se compilaron según la revisión de materiales depositados en los siguientes herbarios, tanto cubanos como extranjeros: AJBC, B, BM, BR, BSC, C, E, G, GH, GOET, HAC, HACC, HAJB, HAJU, HIPC, IJ, JE, K, L, MO, P, S, ULV, UPR, UPRRP, Y y W; acrónimos citados por *Index Herbariorum* (Thiers 2020). Para la actualización taxonómica se siguió la clasificación propuesta por PPG I (2016). En la sinonimia se relacionan los sinónimos homotípicos y heterotípicos citados para Cuba y los nombres mal aplicados en las primeras obras botánicas cubanas, tales como Grisebach (1859-1864, 1866), Eaton (1859, 1860) y Sauvalle (1873).

Para cumplimentar tanto la distribución en Cuba como la distribución general extracubana, actualizar la nomenclatura de los taxones y compilar la sinonimia, se consultó la lista de Duek (1971-1972) y la literatura específica sobre diferentes familias, géneros y especies de licófitos y helechos (Tabla I), incluidos los fascículos de la Flora de la República de Cuba. Adicionalmente, se revisaron las Floras de los siguientes países y regiones: Jamaica (Proctor 1985), Puerto Rico e Islas Vírgenes (Proctor 1989), Antillas Menores (Proctor 1977), América del Norte y Norte de México (Flora of North America Editorial Committee 1993), México (Mickel & Smith 2004), Mesoamérica (Moran & Riba 1995), Guatemala (Stolze 1976, 1981, 1983), Nicaragua (Gómez & Arbeláez 2009), Guayana Venezolana (Smith & al. 1995), Escudo de las Guayanas (Cremers & al. 2007), Perú (Tryon & Stolze 1989a, 1989b, 1991, 1993, 1994) y América tropical (Tryon & Tryon 1982). Para comprobar la nomenclatura actual y los aspectos relacionados con la distribución, los basónimos y la revisión de los protólogos en los casos necesarios, cada taxón fue revisado en Tropicos (www.tropicos.org) e IPNI (www.ipni.org). En *Thelypteridaceae*, los taxones considerados en *Christella* y *Thelypteris* "insertae sedis" se tratan en tales géneros de modo provisional, pues están sujetos a estudios moleculares que permitirán precisar su posición filogenética, lo cual implicará reordenamientos en la delimitación de algunos géneros (A. R. Smith & S. Fawcett 2020, com. pers.).

La distribución por provincias se corresponde con la actual división político administrativa de Cuba, vigente desde enero de 2011 (ANPP 2010). Las provincias se citan abreviadas según las regiones del territorio nacional establecidas para la Flora de la República de Cuba (Anónimo 2010, Greuter & Rankin 2012): Cuba occidental (C.Occ.): Pinar del Río (PR), Artemisa (Art), La Habana (Hab), Mayabeque (May), Matanzas

(Mat), Municipio Especial Isla de la Juventud (IJ); Cuba central (C.Cen.): Villa Clara (VC), Cienfuegos (Ci), Sancti Spiritus (SS), Ciego de Ávila (CA), Camagüey (Cam), Las Tunas (LT); Cuba oriental (C.Or.): Holguín (Ho), Granma (Gr), Santiago de Cuba (SC), Guantánamo (Gu).

Respecto al estado de conservación de las plantas nativas, se refieren las categorías y criterios de la Lista Roja de la IUCN (2001, 2012): En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU), Casi Amenazado (NT), Preocupación Menor (LC) y Datos Insuficientes (DD). Aquellos taxones con categoría y criterios publicados en sus respectivas hojas de taxón se compilaron tal cual, según lo referido en González-Oliva & al. (2014) y Regalado & al. (2015). Los taxones categorizados de forma preliminar en González-Torres & al. (2007, 2008, 2009) o no categorizados fueron evaluados según las categorías y criterios de IUCN (2001, 2012), así como sus directrices de uso (IUCN 2019). Las hojas de taxón resultantes de este proceso se encuentran en proceso de validación por el Grupo de Especialistas en Plantas Cubanas y serán efectivamente publicadas con posterioridad. Los taxones que constituyen variedades y formas no se categorizaron y están comprendidos en el análisis del riesgo de extinción de los respectivos taxones típicos, categoría que se presenta para la especie como tal.

RESULTADOS

En Cuba existen 605 taxones de licófitos y helechos, 591 especies (de ellas ocho exóticas naturalizadas), dos subespecies, 11 variedades y una forma. El 15,2 % de los taxones son endémicos, es decir, 92 de ellos. En este trabajo se mencionan, además, las combinaciones de 40 posibles híbridos no nombrados. De los taxones considerados, 553 son helechos, de los que 76 son endémicos (13,7 %), mientras que 52 son licófitos, de los que 16 son endémicos (30,7 %) y pertenecen al género *Selaginella*. De las 583 especies y 2 subespecies nativas, 212 se encuentran En Peligro Crítico (CR), 106 En Peligro (EN), 22 Vulnerables (VU), 16 consideradas Casi Amenazadas (NT), 226 como Preocupación Menor (LC) y tres con Datos Insuficientes (DD).

Entre las familias de helechos destacan cinco por el número de taxones que incluyen, las cuales coinciden con las más amenazadas. *Dryopteridaceae* (84 taxones en 15 géneros) posee 54 taxones amenazados (64,2 %): 36 En Peligro Crítico, 17 En Peligro y uno Vulnerable. En esta familia destacan los géneros *Polystichum* con 15 taxones amenazados (88 %) y nueve de estos endémicos, así como *Elaphoglossum* y *Ctenitis* con 19 y seis amenazados, respectivamente. *Polypodiaceae* (66 taxones en 21 géneros) presenta 42 taxones amenazados (63,6 %): 38 En Peligro Crítico, dos En Peligro y dos Vulnerables, donde destacan *Pecluma* con siete y *Stenogrammitis* con cinco. *Pteridaceae* (84 taxones en 18 géneros) tiene el 58% de sus taxones amenazados, 49 en total: 28 En Peligro Crítico, 18 En Peligro y tres en la categoría de Vulnerable. El género que posee la mayor cantidad de taxones amenazados es *Pteris*, con 11 en algunas de las categorías de mayor riesgo. *Thelypteridaceae* (74 taxones en nueve géneros)

TABLA I
Literatura consultada por familias botánicas para la elaboración del Inventario de los licófitos y helechos de Cuba
TABLE I
Literature consulted by botanical families for the preparation of the Checklist of lycophytes and ferns of Cuba

Familias	Literatura consultada
<i>Anemiaceae</i>	Mickel 1981, 2016
<i>Aspleniaceae</i>	Sánchez & Regalado 2003, Regalado & Sánchez 2004, Regalado & Prada 2011
<i>Azollaceae</i>	Palacios-Ríos & al. 2006a
<i>Blechnaceae</i>	Cranfill 1993, Perrie & al. 2014, Gasper & al. 2016
<i>Cyatheaceae</i>	Caluff & Shelton 2003a, Korall & al. 2006, Lehnert 2011
<i>Dennstaedtiaceae</i>	Tryon 1960, Navarrete & Øllgaard 2000
<i>Dicksoniaceae</i>	Palacios-Ríos & al. 2006b
<i>Didymochlaenaceae</i>	Zhang & Zhang 2015
<i>Dryopteridaceae</i>	Christensen 1913, 1920, Hennipman 1977, Moran 1986, 1991, Moran & al. 2009, 2010, 2011, Sánchez & al. 1991, Morejón & Sánchez 2012, 2013, McHenry & al. 2013, Lóriga & al. 2014, Labiak & al. 2014, 2015, Prado & Moran 2016, Sánchez & Labiak 2019
<i>Equisetaceae</i>	Palacios-Ríos & al. 2006c
<i>Gleicheniaceae</i>	Gonzales & Kessler 2011
<i>Hemidictyaceae</i>	Christenhusz & Schneider 2011, Rothfels & al. 2012
<i>Hymenophyllaceae</i>	Sánchez 2000, Sánchez 2001, Ebihara & al. 2006, Ebihara & al. 2007
<i>Isoetaceae</i>	Palacios-Ríos & al. 2006d
<i>Lomariopsidaceae</i>	Moran 2000, Rojas-Alvarado 2008
<i>Lophosoriaceae</i>	Palacios-Ríos & al. 2006e
<i>Lycopodiaceae</i>	Øllgaard 1987, 1989, 1992, 2012, Field & Bostock 2013, Øllgaard & Windisch 2014, Field & al. 2016
<i>Lygodiaceae</i>	Duek 1978, Garrison-Hanks 1998
<i>Marattiaceae</i>	Underwood 1909, Lellinger 2000, Lavallo 2003, Christenhusz & Tuomisto 2005, 2006, Murdock 2008, Christenhusz 2010a, 2010b
<i>Marsileaceae</i>	Palacios-Ríos & al. 2006f
<i>Oleandraceae</i>	Palacios-Ríos & al. 2006g
<i>Ophioglossaceae</i>	Hauk & al. 2003, Caluff & Palacios-Ríos 2006
<i>Osmundaceae</i>	Palacios-Ríos & al. 2006h
<i>Plagiogyriaceae</i>	Palacios-Ríos & al. 2006i
<i>Polypodiaceae</i>	Evans 1969, Bishop 1977, 1978, 1988, 1989, Lellinger 1988, Smith & al. 1991, 2006, Bishop & Smith 1992, León 1992, Smith 1992, 1993, Smith & Moran 1992, Labiak & Prado 2003, Sundue 2008, 2014, Tejero-Díez & al. 2009, Labiak & al. 2010, Labiak 2011, 2013, Hirai & Prado 2012, Lehnert 2013, Moguel & Kessler 2013, Smith & Tejero-Díez 2014
<i>Psilotaceae</i>	Palacios-Ríos & al. 2006j
<i>Pteridaceae</i>	Scamman 1960, Lellinger 1991, Nauman 1993, Moran 1995, Prado & Windisch 2000, Sánchez-Baracaldo 2004, Barker & Hickey 2006, Li & al. 2012, Grusz & Windham 2013, Regalado & al. 2018
<i>Saccolomataceae</i>	Rojas-Alvarado 2010
<i>Salviniaceae</i>	Palacios-Ríos & al. 2006k
<i>Selaginellaceae</i>	Alston 1952, Alston & al. 1981, Caluff & Shelton 2003b, 2009, 2014, Shelton & Caluff 2003, Valdespino & al. 2014
<i>Tectariaceae</i>	Riverón-Giró & Sánchez 2015
<i>Thelypteridaceae</i>	Sánchez & al. 2006, Salino & al. 2015, Almeida & al. 2016

posee 35 taxones en algunas de las categorías de amenaza (47 %): 13 En Peligro Crítico, 19 En Peligro y tres Vulnerables. Los géneros con mayor número de taxones amenazados son *Amauropelta* y *Goniopteris*. *Hymenophyllaceae* (50 taxones en seis géneros) tiene 17 taxones amenazadas (34 %): 13 En Peligro Crítico, uno En Peligro y tres en Vulnerable, de los cuales destacan los géneros *Hymenophyllum* y *Didymoglossum*, con ocho taxones cada uno.

Respecto a los géneros de helechos, aquellos con más de 20 taxones son *Adiantum* (22 y siete de ellos amenazados), *Amauropelta* (25 y 17 amenazados), *Asplenium* (34 y 19 amenazados), *Elaphoglossum* (32 y los amenazados antes mencionados) y *Goniopteris* (25 y 14 amenazados). En los licófitos vale destacar la familia *Selaginellaceae* (31 especies y una notoespecie), 26 taxones amenazados (81 %) y el 50 % endémicos. De este modo, se evidencia que las familias y géneros más importantes incluyen 344 taxones con alguna categoría de amenaza de extinción, lo que constituye el 57 % de estas plantas. Por ello se impone tenerlas en consideración en los análisis conservacionistas que se realicen en el territorio nacional.

Por otra parte, las provincias que acumulan una mayor cantidad de taxones son las que presentan territorios montañosos, lo que se corresponde con la diversidad de los ecosistemas boscosos que en los mismos se pueden desarrollar. En Cuba oriental, Santiago de Cuba (con 430) es la provincia de mayor riqueza de taxones, seguida de Guantánamo (379), Granma (311) y Holguín (286); en Cuba central se distinguen Sancti Spiritus (249) y Cienfuegos (188), mientras que en Cuba occidental destacan Artemisa (178) y Pinar del Río (170). Si se contabilizan todas las especies presentes en la región oriental del país, se registran 531 taxones, el 88 % del total de la flora de licófitos y helechos de Cuba.

En cuanto a la afinidad florística de los pteridófitos cubanos respecto a las áreas geográficas próximas es interesante resaltar el alto endemismo de licófitos y helechos al nivel de las Antillas Mayores, tal como ya había sido planteado por Tryon (1979). Cuba posee 200 de los taxones endémicos de las Antillas Mayores (33 %), es decir, la tercera parte de su flora de licófitos y helechos. El 70 % de las especies cubanas son compartidas con La Española (424), el 66,7 % con Jamaica (404)(424) y el 49 % con Puerto Rico (298).. Esta alta afinidad de especies entre Cuba y las restantes Antillas Mayores pone de manifiesto lo antes enunciado por Tryon (1979), todo lo cual permite corroborar la consideración de las Antillas Mayores como una unidad fitogeográfica respecto a este grupo de plantas. En relación con los territorios continentales las mayores afinidades florísticas se presentan con América del Sur (318 taxones: 52,56%), América Central (300: 49,58%) y México (249: 41%).

Anemiaceae

Anemia abbottii Maxon, *Proc. Biol. Soc. Washington* 35: 48. 1922.

Distribución: C.Or. (Gu). Antillas Mayores (Cuba y La Española).

Conservación: CR B1ab(iii)+2ab(iii) (Regalado & al. 2015).

Anemia adiantifolia (L.) Sw., *Syn. Fil.* 157. 1806. ≡ *Osmunda adiantifolia* L., *Sp. Pl.* 1065. 1753.

= *Anemia alternifolia* Mickel, *Brittonia* 33: 424. 1981.

Distribución: C.Occ. (PR Art Hab May Mat IJ), C.Cen. (VC Ci SS CA Cam), C.Or. (Gr Ho SC Gu). Florida, México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Brasil.

Conservación: LC

Anemia cicutaria Poepp. ex Spreng., *Syst. Veg.* 4(1): 31. 1827.

Distribución: C.Occ. (Mat IJ). México, América Central (Guatemala), Antillas Mayores (Cuba), Bahamas.

Conservación: CR B2ab(ii,iii) (Regalado & al. 2015).

Anemia coriacea Griseb., *Cat. Pl. Cub.* 272. 1866, f. ***coriacea***

= *Anemia voerkeliana* Duek, *Feddes Repert.* 86: 521. 1975.

= *Anemia pumilio* Mickel, *Brittonia* 33: 428. 1981.

Distribución: C.Occ. (PR May Mat), C.Or. (Ho SC Gu). Endemismo.

Conservación: LC (categoría referida a la especie, con la inclusión de ambas formas en Cuba).

Anemia coriacea f. ***nipeensis*** (Benedict) Mickel, *Brittonia*

33: 426. 1981. ≡ *Anemia nipeensis* Benedict, *Amer. Fern J.* 1: 41. 1911.

Distribución: C.Or. (Ho SC Gu). Endemismo.

Anemia cuneata Kunze ex Spreng., *Syst. Veg.* 4(1): 32. 1827.

Distribución: C.Occ. (Art May), C.Cen. (VC Ci SS), C.Or. (Ho Gu). Endemismo.

Conservación: LC

Anemia hirsuta (L.) Sw., *Syn. Fil.* 156. 1806. ≡ *Osmunda hirsuta* L., *Sp. Pl.* 1064. 1753.

Distribución: C.Cen. (Ci SS), C.Or. (SC). México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Bolivia y Brasil.

Conservación: EN B1ab(iii)+2ab(iii) (Regalado & al. 2015).

Anemia hirta (L.) Sw., *Syn. Fil.* 155. 1806. ≡ *Osmunda hirta* L., *Sp. Pl.* 1064. 1753.

Distribución: C.Cen. (SS). ¿México?, América Central, Antillas, América del Sur hasta Brasil.

Conservación: CR B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v);C1;D

Anemia hispida Kunze, *Linnaea* 9: 20. 1834.

= *Anemia pastinacaria* Moritz ex Prantl, *Unters. Morph. Gefasskrypt.* 2: 110. 1881.

Distribución: C.Occ. (PR), Cuba Central, (Ci). México, América Central, Antillas Mayores (Cuba), América del Sur hasta Bolivia y Brasil.

Conservación: CR B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v);C1;D

Anemia obovata Underw. ex Maxon, *N. Amer. Fl.* 16(1): 42. 1909.

Distribución: C.Occ. (PR). Endemismo.

Conservación: CR B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii) (Regalado & al. 2015).

Anemia phyllitidis (L.) Sw., *Syn. Fil.* 155. 1806. ≡ *Osmunda phyllitidis* L., *Sp. Pl.* 1064. 1753.

Distribución: C.Or. (Gr SC). México, América Central, Antillas Mayores excepto Puerto Rico, América del Sur hasta Paraguay, Argentina y Uruguay.

Conservación: CR B2ab(ii,iii)

Anemia speciosa C. Presl, *Suppl. Tent. Pterid.* 89. 1845.

Distribución: C.Occ. (PR Art). México, América Central, Antillas Mayores (Cuba).

Conservación: EN B1ab(i,ii,iii,iv)+2ab(ii,iii,iv);C2a(i)

Anemia underwoodiana Maxon, *N. Amer. Fl.* 16(1): 40. 1909.

Distribución: C.Occ. (PR Art May), C.Cen. (Ci SS), C.Or. (Gr Ho SC Gu). Antillas Mayores excepto Puerto Rico.

Conservación: LC

Anemia wrightii Baker in Hooker & Baker, *Syn. Fil.* 435. 1868.

Distribución: C.Occ. (PR May). Florida, Bahamas, Antillas Mayores (Cuba).

Conservación: CR B2a+2b(iii,iv,v);C2a(i)

Anemia xzanonii Mickel, *Moscoso* 3: 84. 1984. [*Anemia hirsuta* × *A. underwoodiana*]

Distribución: C.Cen. (SS), C.Or. (SC). Antillas Mayores (Cuba y La Española).

Conservación: CR B2a+b(iii,iv,v);C2a(i)

Posible híbrido: *Anemia adiantifolia* × *A. cuneata* (Caluff & al. 2008).

Aspleniaceae

Asplenium abscissum Willd., *Sp. Pl.* 5: 321. 1810.

= *Asplenium firmum* Kunze, *Bot. Zeitung (Berlin)* 3: 283. 1845.

Distribución: C.Occ. (PR Art May), C.Cen. (VC Ci SS Cam), C.Or. (Gr Ho SC Gu). México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Bolivia y Brasil.

Conservación: LC

Asplenium alatum Humb. & Bonpl. ex Willd., *Sp. Pl.* 5: 319. 1810.

Distribución: C.Or. (Gr SC). México, América Central, Antillas Mayores excepto Puerto Rico, América del Sur hasta Bolivia y Brasil.

Conservación: CR B1ab(i,ii,iii)+2ab(i,ii,iii) (Regalado & al. 2015).

Asplenium auriculatum Sw., *Kongl. Vetensk. Acad. Handl.* 1817(1). 68. 1817. ≡ *Asplenium salicifolium* var. *auriculatum* (Sw.) Proctor, *Fl. Lesser Antilles* 2: 321. 1977.

= *Asplenium hastatum* Klotzsch ex Kunze, *Linnaea* 23: 305. 1850.

– “*Asplenium cultrifolium*” sensu Grisebach (1866: 277) (non *Asplenium cultrifolium* L. 1753).

Distribución: C.Cen. (VC Ci SS), C.Or. (Gr Ho SC Gu). México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Bolivia y Brasil.

Conservación: LC

Asplenium auritum Sw., *J. Bot. (Schrader)* 2: 52. 1801.

Distribución: C.Occ. (PR), C.Cen. (Ci), C.Or. (SC Gu). Azores, América Central, Antillas Mayores (Cuba y Jamaica), América

del Sur hasta Bolivia y Brasil.

Conservación: LC

Asplenium corderoanum Proctor, *Mem. New York Bot. Gard.* 53: 234. 1989.

Distribución: C.Cen. (Ci SS). Antillas Mayores (Cuba y Puerto Rico).

Conservación: CR B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii) (Regalado & al. 2015).

Asplenium cristatum Lam., *Encycl.* 2(1): 310. 1786.

= *Asplenium cicutarium* Sw., *Prodr.* 130. 1788.

Distribución: C.Occ. (PR May), C.Cen. (VC SS Cam), C.Or. (Gr Ho SC Gu). Florida, México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Bolivia y Brasil.

Conservación: LC

Asplenium cuneatum Lam., *Encycl.* 2(1): 309. 1786.

Distribución: C.Cen. (VC SS Cam), C.Or. (Ho SC Gu). Asia tropical, África tropical, América Central, Antillas, América del Sur hasta Bolivia y Brasil.

Conservación: LC

Asplenium delicatulum C. Presl, *Reliq. Haenk.* 1: 47. 1825.

– “*Asplenium fragrans*” sensu Sauvalle (1873: 211) *p.p.* (non *Asplenium fragrans* Sw. 1788).

– “*Asplenium cuspidatum* var. *tripinnatum*” sensu Duek (1971-1972: 718) *p.p.* (non *Asplenium cuspidatum* var. *tripinnatum* (E. Fourn.) C. V. Morton & Lellinger 1966).

Distribución: C.Cen. (VC SS). México, América Central, Antillas Mayores (Cuba y La Española), América del Sur hasta Argentina.

Conservación: CR B1ab(iii)+2ab(iii);C2a(i);D (Regalado & al. 2015).

Asplenium dentatum L., *Sp. Pl.* 1080. 1753.

Distribución: C.Occ. (PR Art Hab May Mat IJ), C.Cen. (Gr Ho SC Gu). Florida, México, América Central, Antillas, América del Sur (Venezuela y Colombia).

Conservación: LC

Asplenium dimidiatum Sw., *Prodr.* 129. 1788.

Distribución: C.Occ. (PR), C.Or. (Gr SC Gu). Antillas Mayores (Cuba y Jamaica), América del Sur hasta Bolivia y Brasil.

Conservación: EN B1ab(i,ii,iii,v)+2ab(ii,iii,v);C2a(i)

Asplenium diplosceuum Hieron., *Hedwigia* 60: 232. 1918.

– “*Asplenium erectum*” sensu Eaton (1860: 205) *p.p.* & Sauvalle (1873: 211) *p.p.* (non *Asplenium erectum* Bory ex Willd. 1810).

– “*Asplenium lunulatum*” sensu Grisebach (1866: 277) *p.p.* (non *Asplenium lunulatum* Sw. 1810).

Distribución: C.Cen. (Ci), C.Or. (Gr SC Gu). Antillas Mayores excepto Puerto Rico.

Conservación: LC

Asplenium dissectum Sw., *Prodr.* 130. 1788. ≡ *Asplenium bissectum* Sw., *J. Bot. (Schrader)* 2: 55. 1801, *nom. illeg.*

Distribución: C.Or. (Gr SC). México, América Central, Antillas Mayores excepto Puerto Rico, América del Sur hasta Brasil.

Conservación: CR B2ab(ii,iii) (Regalado & al. 2015).

Asplenium erosum L., *Syst. Nat.*, ed. 10. 2: 1324. 1759.
= *Asplenium falx* Desv., *Mém. Soc. Linn. Paris* 6: 274. 1827.
= *Asplenium coriaceum* Desv., *Mém. Soc. Linn. Paris* 6: 275. 1827.
= *Asplenium venustum* Underw. & Maxon, *Bull. Torrey Bot. Club* 29: 581. 1902.

Distribución: C.Occ. (PR), C.Cen. (VC Ci SS), C.Or. (Gr Ho SC Gu). Antillas Mayores excepto Puerto Rico, América del Sur (Perú y Bolivia).

Conservación: LC

Asplenium feei Kunze ex Fée, *Mém. Foug.* 5 [Gen. Filic.]: 194. 1852.

= *Asplenium sarcodes* Maxon, *Contr. U. S. Natl. Herb.* 10: 494, t. 56. f. 3. 1908.

– “*Asplenium anisophyllum*” sensu D. C. Eaton (1860: 205) & Sauvalle (1873:211) (non *Asplenium anisophyllum* Kunze 1836).
– “*Asplenium sanguinolentum*” sensu Grisebach (1866: 277) (non *Asplenium sanguinolentum* Kunze 1859).

Distribución: C.Or. (Gr SC Gu). México, América Central, Antillas Mayores excepto Jamaica, América del Sur hasta Bolivia y Brasil.

Conservación: EN B1ab(iii)+2ab(iii) (Regalado & al. 2015).

Asplenium formosum Willd., *Sp. Pl.* 5(1): 329. 1810.

Distribución: C.Occ. (PR), C.Cen. (Ci SS), C.Or. (Gr Ho SC Gu). África tropical, México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Brasil y Argentina.

Conservación: LC

Asplenium heterochroum Kunze, *Linnaea* 9: 67. 1834.

– “*Asplenium trichomanes*” sensu Grisebach (1866: 277), Roig (1963: 342) (non *Asplenium trichomanes* L. 1753).

– “*Asplenium trichomanes* var. *majus*” sensu D. C. Eaton (1860: 205) & Sauvalle (1873: 210) (non *Asplenium trichomanes* var. *majus* Hook. 1860).

Distribución: C.Occ. (PR Art May Mat), C.Cen. (Cam), C.Or. (Ho SC). Sur de los Estados Unidos, México, América Central, Antillas Mayores excepto Jamaica, Antillas Menores, norte de América del Sur (Colombia Venezuela y Ecuador).

Conservación: EN B2ab(ii,iii) (Regalado & al. 2015).

Asplenium jenmanii Proctor, *Brit. Fern Gaz.* 10: 21. 1968.

≡ *Asplenium auritum* var. *parvulum* Jenman, *Bull. Bot. Dept.*, ser. 2, 1: 30. 1894. ≡ *Asplenium cuspidatum* var. *parvulum* (Jenman) C. V. Morton & Lellinger, *Mem. New York Bot. Gard.* 15: 28. 1966.

– “*Asplenium fragrans*” sensu Sauvalle (1873: 211) *p.p.* (non *Asplenium fragrans* Sw. 1788).

– “*Asplenium cuspidatum* var. *tripinnatum*” sensu Duek (1971-1972: 718) *p.p.* (non *Asplenium cuspidatum* var. *tripinnatum* (E. Fourn.) C. V. Morton & Lellinger 1966).

Distribución: C.Cen. (VC SS Cam), C.Or. (Gr Ho SC). Antillas Mayores excepto Puerto Rico.

Conservación: EN B2ab(ii,iii,v);C2a(i)

Asplenium juglandifolium Lam., *Encycl.* 2(1): 307. 1786.

= *Asplenium integerrimum* Spreng., *Nova Acta Phys.-Med. Acad. Caes. Leop.-Carol. Nat. Cur.* 10: 231. 1821. ≡ *Asplenium*

salicifolium var. *integerrimum* (Spreng.) Mett., *Abh. Senckenberg Naturf. Ges.* 3: 145. 1858.

= *Asplenium subhastatum* Hook., *Icon Pl.* t. 929. 1854.

Distribución: C.Occ. (Art), C.Cen. (VC Ci SS), C.Or. (Gr SC Gu). México, América Central, Antillas Mayores, América del Sur hasta Bolivia y Brasil.

Conservación: LC

Asplenium monodon Liebm., *Kongel. Danske Vidensk. Selsk. Skr., Naturvidensk. Math. Afd.*, ser. 2, 2: 247. 1849.

≡ *Asplenium auritum* var. *monodon* (Liebm.) E. Fourn., *Mexic. Pl.* 1: 16. 1872.

– “*Asplenium auritum* var. *auriculatum*” sensu Duek (1971-1972: 717) (non *Asplenium auritum* var. *auriculatum* (Hook. f) C. V. Morton & Lellinger 1966).

Distribución: C.Occ. (PR IJ), C.Cen. (VC Ci SS Cam), C.Or. (Gr SC Gu). Florida, México, América Central, Antillas Mayores excepto Puerto Rico, Antillas Menores, norte de América del Sur (Venezuela).

Conservación: LC

Asplenium mortonii Duek, *Adansonia*, ser. 2., 11: 718. 1972.

≡ *Gymnogramme eggersii* H. Christ, *Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique* 33(2): 92. 1894. (non *Asplenium eggersii* Sodiro 1893).

Distribución: C.Cen. (Cam), C.Or. (Gu). Endemismo.

Conservación: EN B1ab(iii)+2ab(iii) (Regalado & al. 2015).

Asplenium myriophyllum (Sw.) C. Presl, *Reliq. Haenk.* 1: 48. 1825.

= *Asplenium monteverdense* Hook., *Sec. Cent. Ferns*: t. 41. 1860. ≡ *Asplenium myriophyllum* var. *monteverdense* (Hook.) Griseb., *Cat. Pl. Cub.* 277. 1866.

Distribución: C.Occ. (PR Art May), C.Cen. (VC Ci SS Cam), C.Or. (Gr Ho SC Gu). Florida, México, América Central, Antillas Mayores, América del Sur hasta Bolivia y Chile.

Conservación: LC

Asplenium nigripes (Fée ex T. Moore) Hook., *Hooker's J. Bot. Kew Gard. Misc.* 9: 268. 1857. ≡ *Schaffneria nigripes* Fée ex T. Moore, *Index Fil.* LIII. 1857.

Distribución: C.Cen. (Ci). México, América Central (Guatemala), Antillas Mayores (Cuba).

Conservación: CR B1ab(iii)+2ab(iii);D (Regalado & al. 2015).

Asplenium praemorsum Sw., *Prodr.* 130. 1788.

– “*Asplenium furcatum*” sensu D. C. Eaton (1860: 205), Grisebach (1866: 277) & Sauvalle (1873: 211) (non *Asplenium furcatum* Thunb. 1800.)

Distribución: C.Cen. (Ci SS), C.Or. (Gr SC). Asia (China, India), México, América Central, Antillas Mayores, América del Sur hasta Brasil y Argentina.

Conservación: EN B2ab(i,ii,iii) (Regalado & al. 2015).

Asplenium pteropus Kaulf., *Enum. Fil.* 170. 1824.

= *Asplenium pseudirectum* Hieron., *Hedwigia* 60: 239. 1918.

– “*Asplenium erectum*” sensu Sauvalle (1873: 211), *p.p.* (non *Asplenium erectum* Bory ex Willd. 1810).

– “*Asplenium lunulatum*” sensu Grisebach (1866: 277), *p.p.* (non *Asplenium lunulatum* Sw. 1801).

Distribución: C.Or. (Gr Ho SC Gu). México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Bolivia y Brasil.

Conservación: EN B2ab(ii,iii) (Regalado & al. 2015).

Asplenium pumilum Sw., *Prodr.* 129. 1788.

= *Asplenium minimum* M. Martens & Galeotti, *Nouv. Mém. Acad. Roy. Sci. Bruxelles* 15(5): 55. pl. 15, f. l. 1842.

Distribución: C.Occ. (PR Art Hab May), C.Cen. (VC Ci SS), C.Or. (Ho SC Gu). África tropical, Florida, México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Argentina y Bolivia.

Conservación: LC

Asplenium radicans L., *Syst. Nat.*, ed. 10. 2: 1323. 1759.

≡ *Asplenium rhizophyllum* L., *Sp. Pl.*, ed. 2, 2: 1540. 1763 (non *Asplenium rhizophyllum* L. 1753). ≡ *Asplenium rhizophorum* L., *Gen. Pl.*, ed. 6 emendanda, 1764. *nom. illeg.*

= *Asplenium unisoriale* Raddi, *Opusc. Sci.* 3: 291. 1819 (err. 'uniseriale', corr. Raddi 1825). ≡ *Asplenium rhachirhizon* Raddi, *Pl. Bras. Nov. Gen.* 39. 1825, *nom. illeg.* ≡ *Asplenium radicans* var. *unisoriale* (Raddi) L. D. Gómez, *Brenesia* 8: 53. 1976.

= *Asplenium flabellulatum* Kunze, *Linnaea* 9: 71. 1834. ≡ *Asplenium flabellulatum* var. *dentatum*, Klotzsch, *Linnaea* 20: 357. 1847, *nom. inval.* ≡ *Asplenium radicans* var. *dentatum* Bonap. *Notes Ptéridol.* 7: 349. 1918.

= *Asplenium flabellulatum* var. *partitum* Klotzsch, *Linnaea* 20: 357. 1847. ≡ *Asplenium radicans* var. *partitum* (Klotzsch) Hieron., *Bot. Jahrb. Syst.* 34: 464. 1904. ≡ *Asplenium partitum* (Klotzsch) C. Chr., *Index Filic.* 125. 1905.

= *Asplenium flabellulatum* var. *tripinnatum* Hieron., *Hedwigia* 47: 229. 1908. ≡ *Asplenium radicans* var. *tripinnatum* (Hieron.) Proctor, *Amer. Fern J.* 72: 110. 1982.

Distribución: C.Cen. (Ci), C.Or. (Gr SC). México, América Central, Antillas Mayores excepto Puerto Rico, América del Sur hasta Bolivia y Brasil.

Conservación: VU B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii) (Regalado & al. 2015).

Asplenium rectangulare Maxon, *Contr. U. S. Natl. Herb.* 10: 478. 1908.

Distribución: C.Occ. (Art.), C.Cen. (VC Ci), C.Or. (Ho Gu). Cuba y ¿La Española?

Conservación: CR B1ab(i,ii,iii,v)+2ab(ii,iii,v);C2a(i)

Asplenium rhomboidale Desv., *Mém. Soc. Linn. Paris* 6: 272. 1827.

= *Asplenium sintenisii* Hieron., *Hedwigia* 60: 251. 1918.

= *Asplenium clausenii* Hieron., *Hedwigia* 60: 241. 1918. ≡ *Asplenium clausenii* f. *angustifolium* Hieron., *Hedwigia* 60: 241. 1918.

– “*Asplenium erectum*” sensu Eaton (1860:205) p. p & Sauvalle (1873:211) p.p. (non *Asplenium erectum* Bory ex Willd. 1810).

– “*Asplenium lunulatum*” sensu Grisebach (1866: 271) p.p. (non *Asplenium lunulatum* Sw. 1801).

Distribución: C.Cen. (Ci), C.Or. (Gr, SC). Antillas Mayores excepto Puerto Rico.

Conservación: VU B2ab(ii,iii) (Regalado & al. 2015).

Asplenium salicifolium L., *Sp. Pl.* 1080. 1753.

Distribución: C.Occ. (PR Art), C.Cen. (VC SS Cam), C.Or. (Gr Ho SC Gu). México, América Central, Antillas, América del

Sur hasta Brasil y Bolivia.

Conservación: LC

Asplenium serra Langsd. & Fisch., *Icon. Fil.* 16, t. 19. 1810.

= *Asplenium woodwardioideum* Gardner, *London J. Bot.* 1: 547.

1842. ≡ *Asplenium serra* var. *woodwardioideum* (Gardner) T. Moore, *Index Fil.* 167. 1860.

Distribución: C.Or. (Gr SC Gu). África tropical, México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Argentina y Uruguay.

Conservación: EN B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii) (Regalado & al. 2015).

Asplenium serratum L., *Sp. Pl.* 1079. 1753.

Distribución: C.Occ. (PR Art), C.Cen. (VC Ci SS Cam), C.Or. (Gr Ho SC Gu). Florida, México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Argentina y Brasil.

Conservación: LC

Asplenium veneticolor L. Regalado & C. Sánchez, *Willdenowia* 36(2): 873. 2006.

Distribución: C.Or. (Gr Ho SC). Endemismo.

Conservación: CR B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii) (Regalado & al. 2015).

Asplenium verecundum Chapm. ex Underw., *Bull. Torrey Bot. Club* 33: 193. 1906.

Distribución: C.Occ. (PR), C.Cen. (Ci). Florida, Antillas Mayores (Cuba).

Conservación: VU D2 (Regalado & al. 2015).

Asplenium ×ellingerianum C. Sánchez & L. Regalado, *Revista Jard. Bot. Nac. Univ. Habana* 22(1): 15. 2001.

[*Asplenium auritum* × *A. monodon*]

Distribución: C.Occ. (PR), C.Cen. (VC). Endemismo.

Conservación: EN B1ab(iii)+2ab(iii) (Regalado & al. 2015).

Hymenasplenium delitescens (Maxon) L. Regalado & Prada, *Amer. Fern J.* 101: 278. 2012. ≡ *Diplazium delitescens*

Maxon, *Contr. U. S. Natl. Herb.* 10: 497, pl. 56, f. 1. 1908. ≡ *Asplenium delitescens* (Maxon) L. D. Gómez, *Brenesia* 16: 52. 1976.

Distribución: C.Or. (Ho SC). México, América Central, Antillas Mayores (Cuba), América del Sur hasta Argentina y Brasil.

Conservación: CR B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab(ii,iii,iv,v);D (Regalado & al. 2015).

Hymenasplenium laetum (Sw.) L. Regalado & Prada, *Amer. Fern J.* 101: 278. 2012. ≡ *Asplenium laetum* Sw., *Syn. Fil.* 79. 1806.

Distribución: C.Occ. (Art May), C.Cen. (Ci SS), C.Or. (Gr Ho SC Gu). México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Argentina, Paraguay y Brasil.

Conservación: LC

Posibles híbridos: *Asplenium cuneatum* × *A. radicans*, *Asplenium auriculatum* × *A. salicifolium*, *Asplenium erosum* × *A. serra* (Regalado & Sánchez 2004).

Athyriaceae

Diplazium altissimum (Jenman) C. Chr., *Index Filic.* 227. 1905. ≡ *Asplenium altissimum* Jenman, *J. Bot.* 17: 259. 1879.

Distribución: C.Or. (Gr SC Gu). México, Antillas Mayores excepto Puerto Rico.

Conservación: EN B2ab(ii,iii,v);C2a(i)

Diplazium arboreum (Willd.) C. Presl, *Tent. Pterid.* 114. 1836. ≡ *Asplenium arboreum* Willd. *Sp. Pl.* 5: 320. 1810.

Distribución: C.Occ. (PR Art IJ), C.Cen. (Ci SS), C.Or. (Gr Ho SC Gu). Antillas.

Conservación: LC

Diplazium centripetale (Baker) Maxon, *Sci. Surv. Porto Rico & Virgin Islands* 6: 441. 1926. ≡ *Asplenium centripetale* Baker in Hooker & Baker, *Syn. Fil.*, ed. 2: 490. 1874.

Distribución: C.Or. (Gr SC Gu). Antillas, América del Sur hasta Perú.

Conservación: EN B2ab(ii,iii,v);C2a(i)

Diplazium cristatum (Desr.) Alston, *Journ. of Bot.* 74: 173. 1936. ≡ *Meniscium cristatum* Desr., *Encycl.* 4: 94. 1797.

Distribución: C.Occ. (PR Art), C.Cen. (VC), C.Or. (Gr Ho SC Gu). México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Paraguay, Argentina y Brasil.

Conservación: LC

Diplazium expansum Willd., *Sp. Pl.* 5: 354. 1810.

Distribución: C.Occ. (PR Art May), C.Cen. (Ci SS), C.Or. (Gr Ho SC Gu). México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Bolivia y Brasil.

Conservación: LC

Diplazium fuertesii Brause, *Symb. Antill.* 7: 486. 1913.

Distribución: C.Cen. (Ci), C.Or. (Gr SC Gu). Antillas Mayores excepto Puerto Rico.

Conservación: EN B2ab(ii,iii,v);C2a(i)

Diplazium grandifolium (Sw.) Sw., *J. Bot. (Schrader)* 2: 62. 1801. ≡ *Asplenium grandifolium* Sw., *Prodr.* 130. 1788.

Distribución: C.Occ. (Art), C.Cen. (Ci SS), C.Or. (Gr Ho SC Gu). México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Bolivia y Brasil.

Conservación: LC

Diplazium hastile (Christ) C. Chr., *Index Filic.* 233. 1905. ≡ *Asplenium hastile* Christ, *Engl. Jahrb.* 24: 108. 1897.

Distribución: C.Or. (Gr Ho SC Gu). Antillas Mayores (Cuba y La Española).

Conservación: EN B2ab(ii,iii,v);C2a(i)

Diplazium hymenodes (Mett.) Á. Löve & D. Löve, *Taxon* 26: 326. 1977. ≡ *Asplenium hymenodes* Mett., *Abh. Senckenberg. Naturf. Ges.* 3: 207. 1859.

Distribución: C.Cen. (SS), C.Or. (Gr SC Gu). Antillas Mayores excepto La Española.

Conservación: EN B2ab(ii,iii,v);C2a(i)

Diplazium lindbergii (Mett.) Christ, *Prim. Fl. Costaric.* 3(1): 27. 1901. ≡ *Asplenium lindbergii* Mett., *Ann Sci. Nat., Bot.*, ser. 5, 2: 236. 1864.

Distribución: C.Or. (SC). México, América Central, Antillas Mayores (Cuba, Jamaica, La Española), América del Sur hasta Bolivia y Brasil.

Conservación: CR B2ab(ii,iii,v);C2a(i)

Diplazium plantaginifolium (L.) Urb., *Symb. Antill.* 4: 31. 1903. ≡ *Asplenium plantaginifolium* L., *Syst. Nat.* (ed. 10) 2: 1323. 1759.

Distribución: C.Cen. (SS), C.Or. (SC Gu). México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Paraguay y Brasil.

Conservación: EN B2ab(ii,iii,v);C2a(i)

Diplazium roemerianum (Kunze) C. Presl, *Tent. Pterid.* 113. 1836. ≡ *Asplenium roemerianum* Kunze, *Linnaea* 9: 62. 1834. = *Diplazium flavescens* (Mett.) Christ, *Farnkr.* 217. 1897.

Distribución: C.Cen. (SS), C.Or. (SC Gu). Antillas Mayores excepto Puerto Rico, Antillas Menores y América del Sur hasta Ecuador y Perú.

Conservación: EN B2ab(ii,iii) (Regalado & al. 2015, como *Diplazium flavescens*).

Diplazium striatum (L.) C. Presl, *Tent. Pterid.* 114. 1836. ≡ *Asplenium striatum* L., *Sp. Pl.* 1082. 1753.

Distribución: C.Occ. (PR Art), C.Cen. (Ci SS), C.Or. (Gr Ho SC Gu). México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Bolivia y Brasil.

Conservación: LC

Diplazium unilobum (Poir.) Hieron., *Hedwigia* 59. 332. 1917. ≡ *Asplenium unilobum* Poir. *Encycl.* 2: 505. 1811.

Distribución: C.Occ. (PR Art IJ), C.Cen. (Ci SS), C.Or. (Gr Ho SC Gu). Antillas.

Conservación: LC

Blechnaceae

Anchistea virginica (L.) C. Presl, *Abh. Königl. Böhm. Ges. Wiss.*, ser. 5, 6: 431. 1851. ≡ *Blechnum virginicum* L., *Mant. Pl.* 2: 307. 1771. ≡ *Woodwardia virginica* (L.) Sm., *Mem. Ac. Brux.* 5. 412. 1793.

Distribución: C.Occ. (PR). América del Norte, Florida, Bahamas, Antillas Mayores (Cuba).

Conservación: CR B1ab(iii,v)+2ab(iii,v) (González-Oliva & al. 2014, como *Woodwardia virginica*).

Austroblechnum jamaicense (Broadh.) Gasper & V. A. O. Dittrich, *Phytotaxa* 275(3): 202. 2016. ≡ *Struthiopteris jamaicensis* Broadh., *Bull. Torrey Bot. Club* 39: 266, t. 21. 1912. ≡ *Blechnum jamaicense* (Broadh.) C. Chr., *Index Filic., Suppl.* 1906-1912 16. 1913.

Distribución: C.Or. (Gr SC). Antillas Mayores (Cuba y Jamaica).

Conservación: EN B2ab(ii,iii,v);C2a(i)

Blechnum appendiculatum Willd., *Sp. Pl.* 5: 410. 1810.

= *Blechnum glandulosum* Kaulf. ex Link, *Enum. Hort. Berol. Alt.* 2: 462. 1822.

= *Blechnum occidentale* var. *minor* Hook., *Sp. Fil.* 3: 51. 1860.

Distribución: C.Occ. (PR Art Hab May Mat IJ), C.Cen. (VC Ci

SS Cam), C.Or. (Gr Ho SC Gu). América del Norte, Florida, México, Antillas, América del Sur hasta Brasil, Paraguay y Argentina.

Conservación: LC

Blechnum gracile Kaulf., *Enum. Fil.* 158. 1824.

= *Blechnum intermedium* Link, *Hort. Berol.* 2: 75. 1833.

– “*Blechnum fraxineum*” auct. (non Willd., *Sp. Pl.* 5: 413. 1810.

Distribución: C.Or. (Gr). México, América Central, Antillas Mayores excepto Puerto Rico, América del Sur hasta Brasil, Paraguay y Argentina.

Conservación: CR B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii) (Regalado & al. 2015).

Blechnum occidentale L., *Sp. Pl.* 1077. 1753.

Distribución: C.Occ. (PR Art Hab May Mat IJ), C.Cen. (VC Ci SS Cam), C.Or. (Gr Ho SC Gu). América del Norte, Florida, México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Argentina y Chile.

Conservación: LC

Blechnum polypodioides Raddi, *Opusc. Sci.* 3. 294. 1819; *Pl. Bras.* 1. 53 t. 60 f. 2. 1825. 1819.

Distribución: C.Or. (Gr). México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Brasil, Paraguay y Argentina.

Conservación: CR B2ab(i,ii,iii,v);C2a(i)

Blechnum ×falciculatum C. Presl, *Abh. Königl. Böhm. Ges. Wiss.*, ser. 5, 6: 466. 1851. [*Blechnum appendiculatum* × *B. occidentale*]

Distribución: C.Occ. (PR Art Hab May Mat IJ), C.Cen. (VC Ci SS Cam), C.Or. (Gr Ho SC Gu). México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Brasil.

Conservación: LC

Lomariidium fragile (Liebm.) Gasper & V. A. O. Dittrich, *Phytotaxa* 275(3): 212. 2016. ≡ *Lomaria fragilis* Liebm., *Kongel. Danske Vidensk. Selsk. Skr., Naturvidensk. Math. Afd.*, ser. 5, 1: 232. 1849. ≡ *Blechnum fragile* (Liebm.) C. V. Morton & Lellinger, *Amer. Fern J.* 57: 68. 1967. ≡ *Blechnum binervatum* subsp. *fragile* (Liebm.) R. M. Tryon & Stolze, *Fieldiana, Bot.*, n. s. 32: 64, f. 3d-f. 1993.

Distribución: C.Occ. (Art), C.Cen. (Ci SS), C.Or. (Gr Ho SC Gu). México, América Central, Antillas Mayores, América del Sur hasta Bolivia.

Conservación: LC

Lomariocycas shaferi (Broadh.) Gasper & A. R. Sm., *Phytotaxa* 275(3): 213. 2016. ≡ *Struthiopteris shaferi* Broadh., *Bull. Torrey Bot. Club* 39: 374, t. 27. 1912. ≡ *Blechnum shaferi* (Broadh.) C. Chr., *Index Filic., Suppl.* 1906-1912 17. 1913.

Distribución: C.Or. (Gr SC). Endemismo.

Conservación: CR B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii) (Regalado & al. 2015, como *Blechnum shaferi*).

Parablechnum lineatum (Sw.) Gasper & Salino, *Phytotaxa* 275(3): 216. 2016. ≡ *Osmunda lineata* Sw., *Prodr.* 127. 1788. ≡ *Struthiopteris lineata* (Sw.) Broadh., *Bull. Torrey Bot. Club* 39: 366. 1912. ≡ *Blechnum lineatum* (Sw.) C. Chr., *Index Filic.* 156. 1905.

Distribución: C.Or. (Gr Ho SC Gu). Antillas, América del Sur hasta Bolivia y Brasil.

Conservación: LC

Telmatoblechnum serrulatum (Rich.) Perrie, D. J. Ohlsen & Brownsey, *Taxon* 63: 755. 2014. ≡ *Blechnum serrulatum* Rich., *Actes Soc. Hist. Nat. Paris* 1: 114. 1792.

Distribución: C.Occ. (PR Art May Mat IJ), C.Cen. (Ci LT). Malasia, Australia, Florida, México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Brasil, Paraguay y Argentina.

Conservación: LC

Culcitaceae

Culcita conifolia (Hook.) Maxon, *Rep. Smiths. Inst.* 1911: 488. t. 13. 1912. ≡ *Dicksonia conifolia* Hook., *Sp. Fil.* 1: 70, t. 24A. 1844.

Distribución: C.Or. (Gr SC). México, América Central, Antillas Mayores excepto Puerto Rico, América del Sur hasta Bolivia y Brasil.

Conservación: CR B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii) (Regalado & al. 2015).

Cyatheaceae

Alsophila balanocarpa (D. C. Eaton) D. S. Conant, *J. Arnold Arbor.* 64: 370. 1983. ≡ *Cyathea balanocarpa* D. C. Eaton, *Mem. Amer. Acad. Arts*, ser. 2, 8: 215. 1860. ≡ *Nephelea balanocarpa* (D. C. Eaton) R. M. Tryon, *Contr. Gray Herb.* 200: 38. 1970.

Distribución: C.Cen. (Ci, SS), C.Or. (Gr SC). Endemismo.

Conservación: LC

Alsophila brooksii (Maxon) R. M. Tryon, *Contr. Gray Herb.* 200: 29. 1970. ≡ *Cyathea brooksii* Maxon, *Contr. U. S. Natl. Herb.* 13: 24. 1909.

Distribución: C.Or. (Ho, Gu). Antillas Mayores excepto Jamaica.

Conservación: CR B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii) (González-Oliva & al. 2014).

Alsophila cubensis (Underw. ex Maxon) Caluff & Shelton, *Fl. Rep. Cuba, Ser. A. Pl. Vasc.* 8(2): 29. 2003. ≡ *Cyathea cubensis* Underw. ex Maxon, *N. Amer. Fl.* 16: 73. 1909. ≡ *Nephelea cubensis* (Underw. ex Maxon) R. M. Tryon, *Contr. Gray Herb.* 200: 40. 1970. ≡ *Nephelea woodwardioides* var. *cubensis* (Underw. & Maxon) Gastony, *Contr. Gray Herb.* 203: 110. 1973.

Distribución: C.Occ. (Art), C.Cen. (Ci SS), C.Or. (Gr Ho SC Gu) Endemismo.

Conservación: LC

Alsophila major Caluff & Shelton, *Moscoso* 13: 6. 2002.

Distribución: C.Or. (Gr SC). Antillas Mayores (Cuba y La Española).

Conservación: CR B1ab(iii)+2ab(iii) (Regalado & al. 2015).

Alsophila minor (D. C. Eaton) R. M. Tryon, *Contr. Gray Herb.* 200: 29. 1970. ≡ *Cyathea minor* D. C. Eaton, *Mem. Amer. Acad. Arts*, ser. 2, 8: 215. 1860.

= *Cyathea tenuis* Brause, *Symb. Antill.* 7(1): 154. 1911.

Distribución: C.Or. (Ho SC). Endemismo.

Conservación: LC

Alsophila woodwardioides (Kaulf.) D. S. Conant, *J. Arnold Arbor.* 64: 370. 1983. ≡ *Cyathea woodwardioides* Kaulf., *Enum. Fil.* 255. 1824. ≡ *Nephelea woodwardioides* (Kaulf.) Gastony, *Contr. Gray Herb.* 203: 107. 1973.

= *Cyathea nigrescens* J. Sm., *Ferns Brit. For.* 242. 1866.

= *Cyathea araneosa* Maxon, *N. Amer. Fl.* 16: 74. 1909.

≡ *Nephelea araneosa* (Maxon) R. M. Tryon, *Contr. Gray Herb.* 200: 38. 1970.

Distribución: C.Or. (Gr Ho SC Gu). Antillas Mayores (Cuba y Jamaica).

Conservación: LC

Alsophila* × *boytelii Caluff & Shelton, *Willdenowia* 32(2): 306. 2002. [*Alsophila balanocarpa* × *A. woodwardioides*]

Distribución: C.Or. (Gr SC). Endemismo.

Conservación: CR B1ab(i,ii,iii,v)+2ab(i,ii,iii,v);C2a(i);D

Alsophila* × *fagildei Caluff & Shelton, *Willdenowia* 32(2): 303. 2002. [*Alsophila minor* × *A. woodwardioides*]

Distribución: C.Or. (Ho SC Gu). Endemismo.

Conservación: CR B1ab(i,ii,iii,v)+2ab(i,ii,iii,v);C2a(i);D

Alsophila* × *medinae Caluff & Shelton, *Willdenowia* 32(2): 307. 2002. [*Alsophila balanocarpa* × *A. cubensis*]

Distribución: C.Cen. (Ci SS). Endemismo.

Conservación: CR B1ab(i,ii,iii,v)+2ab(i,ii,iii,v);C2a(i);D

Cyathea arborea (L.) Sm., *Mém. Acad. Roy. Sci. (Turin)* 5: 417. 1793. ≡ *Polypodium arboreum* L., *Sp. Pl.* 1092. 1753. ≡ *Hemitelia arborea* (L.) Fée, *Mém. Soc. Mus. Hist. Nat. Strasbourg* 5: 350. 1852.

= *Cyathea serra* Willd., *Sp. Pl.* 5: 491. 1810. ≡ *Hemitelia serra* (Willd.) Desv., *Mém. Soc. Linn. Paris* 6: 221. 1827.

Distribución: C.Occ. (Art), C.Cen. (Ci SS Cam), C.Or. (Gr Ho SC Gu). Antillas y América del Sur (Venezuela).

Conservación: LC

Cyathea armata (Sw.) Domin, *Acta Bot. Bohem.* 9: 93. 1930. ≡ *Polypodium armatum* Sw., *Prodr.* 134. 1788. ≡ *Alsophila armata* (Sw.) C. Presl, *Abh. Königl. Böhm. Ges. Wiss.*, ser. 4, 5: 62. 1836. (non *Alsophila armata* Mart. 1834). ≡ *Trichipteris armata* (Sw.) R. M. Tryon, *Contr. Gray Herb.* 200: 44. 1970. = *Alsophila swartziana* Mart., *Icon. Pl. Crypt.* 73. 1834.

= *Cyathea aculeata* Willd. ex Kaulf., *Enum. Fil.* 255. 1824. ≡ *Alsophila aculeata* (Willd. ex Kaulf.) Klotzsch, *Linnaea* 18: 540. 1845. (non *Alsophila aculeata* (Raddi) J. Sm. 1842).

Distribución: C.Or. (Gr SC Gu). Antillas Mayores excepto Puerto Rico.

Conservación: LC

Cyathea aspera (L.) Sw., *J. Bot. (Schrader)* 2: 93. 1801. ≡ *Polypodium asperum* L., *Sp. Pl.* 1093. 1753. ≡ *Alsophila aspera* (L.) Spreng., *Syst. Veg.* 4(1): 124. 1827. ≡ *Hemitelia aspera* (L.) Fée, *Mém. Foug.* 5 [Gen. Filic.]: 350. 1852. ≡ *Trichipteris aspera* (L.) R. M. Tryon, *Contr. Gray Herb.* 200: 44. 1970.

Distribución: C.Cen. (Ci SS), C.Or. (Gr SC Gu). Antillas.

Conservación: LC

Cyathea caracasana (Klotzsch) Domin, *Pteridophyta* 262. 1929. ≡ *Alsophila caracasana* Klotzsch, *Linnaea* 18: 541. 1845. ≡ *Trichipteris caracasana* (Klotzsch) R. M. Tryon, *Contr. Gray Herb.* 200: 45. 1970.

= *Hemitelia sherringii* Jenman, *J. Bot.* 24: 266. 1886. ≡ *Cyathea sherringii* (Jenman) Domin, *Pteridophyta*: 264. 1929.

= *Cyathea producta* Maxon, *J. Wash. Acad. Sci.* 12: 438. 1922.

Distribución: C.Or. (Gr SC). Antillas Mayores excepto Puerto Rico y América del Sur (Venezuela, Colombia y Ecuador).

Conservación: EN B1ab(i,ii,iii)+2ab(i,ii,iii) (Regalado & al. 2015).

Cyathea estelae (Riba) Proctor, *Brit. Fern Gaz.* 10: 25. 1968. ≡ *Alsophila estelae* Riba, *Rhodora* 69: 67. 1967.

Distribución: C.Or. (SC). Antillas Mayores (Cuba y Jamaica).

Conservación: CR B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v);D (González-Oliva & al. 2014).

Cyathea furfuracea Baker in Hooker & Baker, *Syn. Fil.*, ed. 2.: 450. 1874.

= *Cyathea asperula* Maxon, *Contr. U. S. Natl. Herb.* 17: 179. 1913.

= *Cyathea brittoniana* Maxon, *J. Wash. Acad. Sci.* 14: 139. 1924.

Distribución: C.Cen. (Ci SS), C.Or. (Gr Ho Gu). Antillas Mayores.

Conservación: LC

Cyathea horrida (L.) Sm., *Mém. Acad. Roy. Sci. (Turin)* 5: 416. 1793. ≡ *Polypodium horridum* L., *Sp. Pl.* 1092. 1753. ≡ *Hemitelia horrida* (L.) R. Br., *Prodr.* 158. 1810. ≡ *Cnemidaria horrida* (L.) C. Presl, *Abh. Königl. Böhm. Ges. Wiss.*, ser. 4, 5: 57. 1836.

Distribución: C.Occ. (Art), C.Cen. (Ci SS), C.Or. (Gr Ho SC Gu). América Central (Costa Rica y Panamá), Antillas Mayores y América del Sur hasta Ecuador y Perú.

Conservación: LC

Cyathea microdonta (Desv.) Domin, *Pteridophyta* 263. 1929. ≡ *Polypodium microdonta* Desv., *Ges. Naturf. Freunde Berlin Mag. Neuesten Entdeck. Gesammten Naturwiss.* 5: 319. 1811. ≡ *Alsophila microdonta* (Desv.) Desv., *Mém. Soc. Linn. Paris* 6: 319. 1827. ≡ *Trichipteris microdonta* (Desv.) R. M. Tryon, *Contr. Gray Herb.* 200: 46. 1970.

= *Polypodium aculeatum* Raddi, *Opusc. Sci.* 3: 228. 1819. (non *Polypodium aculeatum* L. 1753).

= *Alsophila armata* Mart., *Icon. Pl. Crypt.* 72. 1834.

Distribución: C.Occ. (PR IJ), C.Or. (Gr Gu). México, América Central, Antillas Mayores excepto Puerto Rico, América del Sur hasta Perú y Brasil.

Conservación: CR B2ab(ii,iii,iv) (González-Oliva & al. 2014).

Cyathea myosuroides (Liebm.) Domin, *Pteridophyta* 263. 1929. ≡ *Alsophila myosuroides* Liebm., *Kongel. Dansk Vidensk. Selsk. Skr., Naturvidensk. Math. Afd.*, ser. 5, 1: 286. 1849. ≡ *Sphaeropteris myosuroides* (Liebm.) R. M. Tryon, *Contr. Gray Herb.* 200: 20. 1970.

Distribución: C.Occ. (PR Art IJ), C.Cen. (SS), C.Or. (Gu). México, América Central y Antillas Mayores (Cuba).

Conservación: LC

Cyathea parvula (Jenman) Domin, *Pteridophyta* 264. 1929. ≡ *Alsophila parvula* Jenman, *J. Bot.* 17: 258. 1879. ≡ *Hemitelia parvula* (Jenman) Baker, *Ann. Bot. (Oxford)* 5: 188. 1891.

Distribución: C.Or. (Gr Ho SC Gu). Antillas Mayores.

Conservación: LC

Cyathea strigillosa (Maxon) Domin, *Acta Bot. Bohem.* 9: 161. 1930. ≡ *Alsophila strigillosa* Maxon, *Contr. U. S. Natl. Herb.* 24(2): 37. 1922. ≡ *Trichipteris strigillosa* (Maxon) R. M. Tryon, *Contr. Gray Herb.* 200: 44. 1970.

Distribución: C.Or. (Ho SC Gu). Endemismo.

Conservación: CR B2ab(ii,iii,iv) (González-Oliva & al. 2014).

Cyathea ×acunae (Caluff & Shelton) C. Sánchez, *Brittonia* 69(4): 488. 2017. ≡ ×*Cyathidaria acunae* Caluff & Shelton, *Willdenowia* 32(2): 282. 2002. [*Cyathea* cf. *aspera* × *Cyathea horrida*]

Distribución: C.Occ. (Art). Endemismo.

Conservación: CR B1ab(i,ii,iii,v)+2ab(i,ii,iii,v);C2a(i);D

Cyathea ×calolepis (Hook.) Domin, *Pteridophyta* 263. 1929. ≡ *Hemitelia calolepis* Hook. in Hooker & Baker, *Syn. Fil.* 29. 1865. [*Cyathea arborea* × *C. strigillosa*]

Distribución: C.Or. (Gr SC Gu). Endemismo.

Conservación: EN B1ab(i,ii,iii,v)+2ab(i,ii,iii,v);C2a(i)

Cyathea ×wilsonii (Hook.) Domin, *Pteridophyta* 264. 1929. ≡ *Hemitelia wilsonii* Hook. in Hooker & Baker, *Syn. Fil.* 30. 1865. ≡ ×*Cyathidaria wilsonii* (Hook.) Caluff & Shelton, *Willdenowia* 33(2): 282. 2002. [*Cyathea arborea* × *C. horrida*].

Distribución: C.Cen. (SS), C.Or. (Ho SC Gu). Antillas Mayores.

Conservación: EN B2ab(i,ii,iii,v);C2a(i)

Sphaeropteris insignis (D. C. Eaton) R. M. Tryon, *Contr. Gray Herb.* 200: 20. 1970. ≡ *Cyathea insignis* D. C. Eaton, *Mem. Amer. Acad. Arts*, ser. 2, 8: 215. 1860.

Distribución: C.Cen. (Ci SS), C.Or. (SC Gu). Antillas Mayores excepto Puerto Rico.

Conservación: LC

Dennstaedtiaceae

Dennstaedtia arborescens (Willd.) Ekman ex Maxon, *Proc. Biol. Soc. Washington* 43: 88. 1930. ≡ *Davallia arborescens* Willd., *Sp. Pl.* 5: 470. 1810.

Distribución: C.Or. (Gr SC). Antillas Mayores (Cuba y La Española).

Conservación: CR B2ab(i,ii,iii,v);C2a(i);D

Dennstaedtia bipinnata (Cav.) Maxon, *Proc. Biol. Soc. Washington* 51: 39. 1938. ≡ *Dicksonia bipinnata* Cav., *Descr. Pl.* 174. 1802.

Distribución: C.Occ. (PR Art May), C.Cen. (Ci SS Cam), C.Or. (Gr Ho SC Gu). Florida (sur), México, América Central, Antillas Mayores, América del Sur hasta Perú y Bolivia.

Conservación: LC

Dennstaedtia cicutaria (Sw.) T. Moore, *Index Fil.* XCVII. 1857. ≡ *Dicksonia cicutaria* Sw., *J. Bot. (Schrader)* 2: 91. 1801.

Distribución: C.Occ. (PR Art Hab), C.Cen. (SS Cam), C.Or. (Gr Ho SC Gu). México, América Central, Antillas Mayores, América del Sur hasta Brasil y Argentina (norte).

Conservación: LC

Dennstaedtia dissecta (Sw.) T. Moore, *Index Fil.* 305. 1861. ≡ *Dicksonia dissecta* Sw., *J. Bot. (Schrader)* 2: 91. 1801.

– “*Dennstaedtia obtusifolia*” auct. (non *Dennstaedtia obtusifolia* (Willd.) T. Moore 1861).

Distribución: C.Cen. (Ci SS), C.Or. (Gr Ho SC Gu). América Central (Panamá y Costa Rica), Antillas, América del Sur hasta Bolivia, Paraguay y Brasil.

Conservación: LC

Dennstaedtia globulifera (Poir.) Hieron., *Bot. Jahrb. Syst.* 34(4): 455. 1904. ≡ *Polypodium globuliferum* Poir., *Lamarck, Encycl.* 5: 554. 1804. ≡ *Dicksonia globulifera* (Poir.) Kuntze, *Revis. Gen. Pl.* 3(3): 378. 1898.

Distribución: C.Occ. (Art), C.Cen. (Ci SS), C.Or. (Gr SC Gu). América del Norte (Texas), México, América Central, Antillas Mayores, América del Sur hasta Paraguay, Uruguay y Argentina (norte).

Conservación: LC

Hypolepis nigrescens Hook., *Sp. Fil.* 2: 66. 1852.

Distribución: C.Or. (Gr SC Gu). México, América Central, Antillas Mayores excepto La Española, y América del Sur hasta Bolivia y Brasil.

Conservación: EN B2ab(i,ii,iii,v);C2a(i)

Hypolepis repens (L.) C. Presl, *Tent. Pterid.* 162. 1836. ≡ *Lonchitis repens* L., *Sp. Pl.* 1078. 1753.

Distribución: C.Cen. (Ci), C.Or. (Gr SC Gu). Florida, México, América Central, Antillas Mayores excepto Jamaica, Antillas Menores, América del Sur hasta Bolivia y Brasil.

Conservación: EN B2ab(i,ii,iii,v);C2a(i)

Microlepia speluncae (L.) T. Moore, *Index Fil.* 93. 1857. ≡ *Polypodium speluncae* L., *Sp. Pl.* 1093. 1753.

Distribución: C.Occ. (Art), C.Cen. (Ci SS), C.Or. (Gr SC Gu). Australia, Asia y África tropical, Antillas Mayores excepto Puerto Rico. América del Sur hasta Bolivia y Brasil.

Conservación: EN B2ab(i,ii,iii) (Regalado & al. 2015).

Paesia glandulosa (Sw.) Kuhn, *Festschr. 50 Jähr. Jub. Königstädt. Realschule Berlin* 347. 1882. ≡ *Cheilanthes glandulosa* Sw., *Kongl. Vetensk. Acad. Handl.* 1817(1): 77. 1817.

Distribución: C.Or. (Gr SC). América Central, Antillas Mayores excepto Puerto Rico, Antillas Menores, América del Sur hasta Bolivia y Brasil.

Conservación: CR B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii) (Regalado & al. 2015).

Pteridium arachnoideum (Kaulf.) Maxon, *J. Wash. Acad. Sci.* 14: 89. 1924. ≡ *Pteris arachnoidea* Kaulf., *Enum. Fil.* 190. 1824. ≡ *Pteris aquilina* var. *arachnoidea* (Kaulf.) D. C. Eaton, *Proc. Amer. Acad. Arts* 8: 203. 1861. ≡ *Pteridium aquilinum*

var. *arachnoideum* (Kaulf.) Brade, *Zeitschr. Deutsch. Ver. Wiss. Kunst. S. Paulo* 1: 56. 1920.

Distribución: C.Or. (Gr Ho SC Gu). México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Brasil, Paraguay y Argentina.
Conservación: LC

Pteridium caudatum (L.) Maxon, *Proc. U. S. Natl. Mus.* 23: 631. 1901. ≡ *Pteris caudata* L., *Sp. Pl.* 1075. 1753. ≡ *Pteridium aquilinum* var. *caudatum* (L.) Sadeb., *Jahrb. Hamburg. Wiss. Anst. Beih.* 14(Beih. 3): 5. 1896.

Distribución: C.Occ. (PR Art May Mat IJ), C.Cen. (SS Cam), C.Or. (Gr Ho SC Gu). Florida, México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Perú.
Conservación: LC

Dicksoniaceae

Lophosoria quadripinnata (J. F. Gmel.) C. Chr., *Nat. Hist. Juan Fernandez (Botany)* 2: 16. 1920. ≡ *Polypodium quadripinnatum* J. F. Gmel., *Syst. Nat.* 2(2): 1314. 1791.

Distribución: C.Or. (Gr SC Gu). México, América Central, Antillas Mayores, América del Sur hasta Chile y Argentina.
Conservación: EN B2ab(i,ii,iii)

Didymochlaenaceae

Didymochlaena truncatula (Sw.) J. Sm., *J. Bot. (Hooker)* 4: 196. 1841. ≡ *Aspidium truncatulum* Sw., *J. Bot. (Schrader)* 2: 36. 1801.

Distribución: C.Occ. (Art), C.Cen. (SS), C.Or. (Gr SC Gu). Asia, África, México, América Central, Antillas Mayores (Cuba y La Española), América del Sur hasta Brasil y Argentina.
Conservación: LC

Dryopteridaceae

Arachniodes denticulata (Sw.) Ching, *Acta Bot. Sin.* 10: 260. 1962. ≡ *Polypodium denticulatum* Sw., *Prodr.* 134. 1788. ≡ *Aspidium denticulatum* (Sw.) Sw., *J. Bot. (Schrader)* 2: 40. 1801. ≡ *Polystichum denticulatum* (Sw.) J. Sm., *J. Bot. (Hooker)* 4: 195. 1841. ≡ *Nephrodium denticulatum* (Sw.) Fée, *Mém. Foug.* 5 [Gen. Filic.]: 305. 1852. ≡ *Dryopteris denticulata* (Sw.) Kuntze, *Revis. Gen. Pl.* 1-2: 812. 1891. ≡ *Rumohra denticulata* (Sw.) Copel., *Gen. Fil.* 114. 1947. ≡ *Byrsopteris denticulata* (Sw.) C. V. Morton, *Amer. Fern J.* 50: 152. 1960.

Distribución: C.Or. (Gr SC). México, América Central, Antillas Mayores excepto Puerto Rico, América del Sur hasta Bolivia y Brasil.

Conservación: EN B2ab(i,ii,iii,iv)

Arachniodes formosa (Fée) Ching, *Acta Bot. Sin.* 10: 260. 1962. ≡ *Aspidium formosum* Fée, *Mém. Foug.* 5 [Gen. Filic.]: 296. 1852. ≡ *Dryopteris formosa* (Fée) C. Chr., *Kongel. Danske Vidensk. Selsk. Skr., Raekke [= ser.] 8, Naturvidensk. Math. Afd.* 6: 119. 1920., *nom. illeg.* (non Maxon 1909). ≡ *Byrsopteris formosa* (Fée) C. V. Morton, *Amer. Fern J.* 50: 152. 1960.

Distribución: C.Or. (Gr SC). Endemismo.
Conservación: CR B2a+2b(i,ii,iii,v);C2a(i)

Atalopteris aspidioides (Griseb.) Maxon & C. Chr., *Contr. U. S. Natl. Herb.* 24. 57. 1922. ≡ *Polybotrya aspidioides* Griseb., *Cat. Pl. Cub.* 276. 1866. ≡ *Acrostichum aspidioides* (Griseb.)

Baker, Hook. & Baker, *Syn. Fil.* 414. 1868. ≡ *Psomiocarpa aspidioides* (Griseb.) Christ, *Geogr. Farne* 297. 1910.

Distribución: C.Occ. (PR), C.Cen. (Ci). Endemismo.

Conservación: CR B2ab(iii);C2a(i);D (Regalado & al. 2015).

Bolbitis aliena (Sw.) Alston, *Bull. Misc. Inform. Kew* 1932. 310. 1932. ≡ *Acrostichum alienum* Sw., *J. Bot. (Schrader)* 2: 13. 1801. ≡ *Gymnopteris aliena* (Sw.) C. Presl, *Tent. Pterid.* 244. 1836. ≡ *Anapausia aliena* (Sw.) C. Presl, *Epimel. Bot.* 187. 1851. ≡ *Chrysodium alienum* (Sw.) Mett., *Fil. Hort. Bot. Lips.* 21. t. 10 f. 5. 1856. ≡ *Leptochilus alienus* (Sw.) C. Chr., *Bot. Tidsskr.* 26: 285. 1904.

Distribución: C.Cen. (SS), C.Or. (Ho Gu). México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Perú y Bolivia.

Conservación: EN B2ab(ii,iii,v);C2a(i)

Bolbitis portoricensis (Spreng.) Hennisman, *Amer. Fern J.* 65: 30. 1975. ≡ *Acrostichum portoricense* Spreng., *Nova Acta Phys. Med. Acad. Caes. Leop.-Carol. Nat. Cur.* 10: 226. 1821. ≡ *Gymnopteris portoricensis* Fée, *Mém. Foug.* 2 [Hist. Acrostich.]: 85. 1845. ≡ *Anapausia portoricensis* C. Presl, *Epimel. Bot.* 188. 1851. = *Acrostichum cladorrhizans* Spreng., *Nova Acta Phys. Med. Acad. Caes. Leop.-Carol. Nat. Cur.* 10: 225. 1821. ≡ *Bolbitis cladorrhizans* (Spreng.) C. Chr., *Index Filic.* 3: 47. 1934.

Distribución: C.Occ. (PR Art), C.Cen. (VC SS Cam), C.Or. (Gr Ho SC Gu). México, América Central, Antillas, América del Sur (Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú).

Conservación: LC

Ctenitis crystallina (Kunze) Proctor, *Bull. Inst. Jamaica, Sci. Ser.* 5: 18. 1953. ≡ *Polypodium crystallinum* Kunze, *Farnkr.* 2. 85 t. 135. 1851. ≡ *Cystopteris brevinervis* Fée, *Mém. Foug.* 5 [Gen. Filic.]: 300. 1852. ≡ *Dryopteris crystallina* (Kunze) Maxon, *Index Filic.* 259. 1905.

Distribución: C.Or. (Gu). Antillas Mayores (Cuba y La Española).
Conservación: CR B1ab(i,ii,iii)+2ab(i,ii,iii) (Regalado & al. 2015).

Ctenitis grisebachii (Baker) Ching, *Sunyatsenia* 5: 250. 1940. ≡ *Nephrodium grisebachii* Baker, *Hooker & Baker Syn. Fil.* 285. 1867. ≡ *Dryopteris grisebachii* (Baker) Kuntze, *Revis. Gen. Pl.* 1-2: 812. 1891.

Distribución: C.Or. (SC). México, América Central, Antillas Mayores excepto Puerto Rico.

Conservación: CR B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii) (Regalado & al. 2015).

Ctenitis hirta (Sw.) Ching, *Sunyatsenia* 5: 250. 1940. ≡ *Polypodium hirtum* Sw., *Prodr.* 133. 1788. ≡ *Aspidium hirtum* (Sw.) Sw., *J. Bot. (Schrader)* 2: 39. 1801. ≡ *Nephrodium hirtum* (Sw.) Hook., *Sp. Fil.* 4. 128. 1862. ≡ *Dryopteris hirta* (Sw.) Kuntze, *Revis. Gen. Pl.* 1-2: 813. 1891.

= *Polypodium barbatum* Poepp. ex Spreng., *Syst. Veg.* 4(1): 57. 1827. ≡ *Dryopteris hirta* f. *cubana* C. Chr., *Kongel. Danske Vidensk. Selsk. Skr., Raekke [= ser.] 8, Naturvidensk. Math. Afd.* 6: 38. 1920. ≡ *Ctenitis hirta* f. *cubana* (C. Chr.) Duek, *Adansonia*, ser. 2, 11: 723. 1972.

= *Cystopteris rufescens* Fée, *Mém. Foug.* 5 [Gen. Filic.]: 300. 1852.

Distribución: C.Occ. (Art May Mat), C.Cen. (Ci SS), C.Or. (SC Gu). Antillas Mayores excepto La Española.

Conservación: LC

Ctenitis melanochlamys (Fée) Ching, *Sunyatsenia* 5: 250. 1940. ≡ *Aspidium melanochlamys* Fée, *Mém. Foug.* 5 [Gen. Filic.]: 294. 1852. ≡ *Aspidium lomatopecta* Kunze ex Mett., *Abh. Senckenberg. Naturf. Ges.* 2(2): 356. 1858. ≡ *Dryopteris melanochlamys* (Fée) Kuntze, *Revis. Gen. Pl.* 1-2: 813. 1891. ≡ *Dryopteris lomatopecta* C. Chr., *Index Filic.* 275. 1905. ≡ *Dryopteris nemorosa* var. *melanochlamys* (Fée) C. Chr., *Kongel. Danske Vidensk. Selsk. Skr., Raekke* [= ser.] 8, *Naturvidensk. Math. Afd.* 6: 41. 1920.
Distribución: C.Occ. (PR Art May), C.Or. (Gu). Endemismo.
Conservación: CR B2ab(ii,iii);C2a(i);D (Regalado & al. 2015).

Ctenitis santae-clarae (C. Chr.) Ching, *Sunyatsenia* 5: 250. 1940.
 ≡ *Dryopteris santae-clarae* C. Chr., *J. Wash. Acad. Sci.* 22: 166. 1932.
Distribución: C.Cen. (Ci). Endemismo.
Conservación: CR B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii) (Regalado & al. 2015).

Ctenitis sloanei (Poepp. ex Spreng.) C. V. Morton, *Amer. Fern J.* 59: 66. 1969. ≡ *Polypodium sloanei* Poepp. ex Spreng., *Syst. Veg.* 4(1): 59. 1827.
 – “*Ctenitis ampla*” auct. (non *Polypodium amplum* Humb. & Bonpl. ex Willd. 1810).
 – “*Aspidium amplum*” sensu Grisebach (1866: 279) (non *Polypodium amplum* Humb. & Bonpl. ex Willd. 1810).
Distribución: C.Occ. (Art May), C.Cen. (VC Ci SS), C.Or. (Gr Gu). Florida, México, América Central, Antillas Mayores excepto Puerto Rico, Antillas Menores, América del Sur hasta Perú y Bolivia.
Conservación: LC

Ctenitis velata (Mett.) R. M. Tryon & A. F. Tryon, *Rhodora* 84: 127. 1982. ≡ *Aspidium velatum* Kunze ex Mett., *Abh. Senckenberg. Naturf. Ges.* 2(2): 363. 1858. ≡ *Nephrodium velatum* Hook., *Sp. Fil.* 4. 101, t. 247. 1862. ≡ *Dryopteris velata* (Kunze) Kuntze, *Revis. Gen. Pl.* 1-2: 814. 1891.
Distribución: C.Or. (Gu). Endemismo.
Conservación: CR B1ab(iii)+2ab(iii) (Regalado & al. 2015).

Ctenitis vellea (Willd.) Proctor, *Amer. Fern J.* 40: 227. 1950. ≡ *Aspidium velleum* Willd., *Sp. Pl.* 5: 255. 1810. ≡ *Dryopteris vellea* (Willd.) Kuntze, *Revis. Gen. Pl.* 1-2: 814. 1891.
 = *Nephrodium aureovestitum* Hook., *Sp. Fil.* 4. 101 t. 246. 1862. ≡ *Aspidium aureovestitum* (Hook.) Griseb., *Fl. Brit. W. I.* 692. 1864.
Distribución: C.Occ. (PR). Antillas Mayores (Cuba, Jamaica y ¿La Española?).
Conservación: CR B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii);C2a(i);D (Regalado & al. 2015).

Posible híbrido: *Ctenitis melanochlamys* × *C. vellea* (Caluff & al. 2008).

Elaphoglossum apodum (Kaulf.) Schott ex J. Sm., *J. Bot. (Hooker)* 4: 148. 1841. ≡ *Acrostichum apodum* Kaulf., *Enum. Fil.* 59. 1824.
 = *Acrostichum platyneuron* Fée, *Mém. Foug.* 2 [Hist. Acrostich.]: 43, t. 4 f. 1. 1845. ≡ *Elaphoglossum platyneuron* (Fée) T. Moore, *Index Fil.* 13. 1857.

Distribución: C.Occ. (Art), C.Cen. (SS), C.Or. (Gr Ho SC Gu). América Central, Antillas, América del Sur hasta Perú.
Conservación: LC

Elaphoglossum chartaceum (Baker ex Jenman) C. Chr., *Index Filic.* 304. 1905. ≡ *Acrostichum chartaceum* Baker ex Jenman, *J. Bot.* 20 (N. S. 11): 327. 1882.
Distribución: C.Or. (Ho SC). Antillas Mayores.
Conservación: EN B2ab(ii,iii)

Elaphoglossum crinitum (L.) Christ, *Monogr. Elaphoglossum* 112 f. 53. 1899. ≡ *Acrostichum crinitum* L., *Sp. Pl.* 1068. 1753. ≡ *Hymenodium crinitum* (L.) Fée, *Mém. Foug.* 2 [Hist. Acrostich.]: 90. 1845. ≡ *Chrysodium crinitum* (L.) Mett. *Fil. Hort. Bot. Lips.* 21.1856.
Distribución: C.Or. (Gr Ho SC Gu). América Central, Antillas, América del Sur (Colombia, Venezuela y Las Guayanas).
Conservación: LC

Elaphoglossum cubense (Mett. ex Kuhn) C. Chr., *Index Filic.* 305. 1905. ≡ *Acrostichum cubense* Mett. ex Kuhn, *Linnaea* 36: 46. 1869.
 – “*Acrostichum moritzianum*” sensu Eaton (1860) (non *Acrostichum moritzianum* Klotzsch 1847)
 – “*Acrostichum villosum*” sensu Grisebach (1866) (non *Acrostichum villosum* Sw. 1788).
Distribución: C.Cen. (SS), C.Or. (Gr Ho SC). Antillas Mayores (Cuba y Jamaica).
Conservación: LC

Elaphoglossum decoratum (Kunze) T. Moore, *Index Fil.* 8. 1857. ≡ *Acrostichum decoratum* Kunze, *Linnaea* 9: 25. 1834.
Distribución: C.Or. (Gr Gu). América Central, Antillas, América del Sur hasta Perú y Bolivia.
Conservación: EN B2ab(ii,iii) (Regalado & al. 2015).

Elaphoglossum decursivum Mickel, *Brittonia* 32(3): 334. 1980.
Distribución: C.Or. (SC). México, América Central, Antillas Mayores (Cuba).
Conservación: CR B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii) (Regalado & al. 2015).

Elaphoglossum denudatum (Jenman) Maxon ex C. V. Morton, *Amer. Fern J.* 52: 149. 1962. ≡ *Acrostichum hybridum* var. *denudatum* Jenman, *Bull. Dept. Bot. Jamaica*, ser. 2, 5: 89. 1898.
Distribución: C.Or. (Ho). Antillas Mayores (Cuba y Jamaica).
Conservación: CR B1ab(iii)+2ab(iii) (Regalado & al. 2015).

Elaphoglossum eggertii (Baker) Christ, *Neue Denkschr. Allg. Schweiz. Ges. Gesamten Naturwiss.* 36(1): 71. 1888. ≡ *Acrostichum eggertii* Baker, *J. Bot.* 26: 34. 1888.
Distribución: C.Or. (Gr SC). Antillas Mayores.
Conservación: EN B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii) (Regalado & al. 2015).

Elaphoglossum erinaceum (Fée) T. Moore, *Index Fil.* 9. 1857. ≡ *Acrostichum erinaceum* Fée, *Mém. Foug.* 2: 41. 1845.
Distribución: C.Or. (Gr SC). México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Bolivia y Brasil.
Conservación: EN B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii) (Regalado & al. 2015).

Elaphoglossum firmum (Mett.) Urb., *Symb. Antill.* 4: 59. 1903. ≡ *Acrostichum firmum* Mett. ex Kuhn, *Linnaea* 36: 55. 1869. = *Elaphoglossum viridifolium* (Jenman) C. Chr., *Ind. Fil.* 318. 1905. ≡ *Acrostichum viridifolium* Jenman, *J. Bot.* 24: 273. 1886. – “*Acrostichum latifolium*” sensu Eaton (1860) (non *Acrostichum latifolium* Sw. 1788).

– “*Acrostichum simplex*” sensu Grisebach (1866) (non *Acrostichum simplex* Sw. 1788).

Distribución: C.Cen. (SS), C.Or. (Gr Ho SC Gu). Antillas Mayores.

Conservación: LC

Elaphoglossum glabellum J. Sm., *London J. Bot.* 1: 197. 1842. ≡ *Acrostichum glabellum* (J. Sm.) Klotzsch, *Linnaea* 20: 421. 1847.

Distribución: C.Cen. (SS), C.Or. (Gr Ho SC Gu). México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Perú y Bolivia.

Conservación: LC

Elaphoglossum gramineum (Jenman) Urb., *Symb. Antill.* 4: 60. 1903. ≡ *Acrostichum gramineum* Jenman, *J. Bot.* 17 (n. s. 8): 263. 1879.

Distribución: C.Cen. (SS), C.Or. (SC). América Central (Honduras), Antillas Mayores excepto Puerto Rico.

Conservación: EN B2ab(ii,iii) (Regalado & al. 2015).

Elaphoglossum herminieri (Bory & Fée) T. Moore, *Index Fil.* XVI. 1857. ≡ *Acrostichum herminieri* Bory & Fée, *Mém. Foug.* 2: 43. pl. 11. 1845.

Distribución: C.Occ. (PR Art), C.Cen. (SS), C.Or. (Gr Ho SC Gu). México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Ecuador.

Conservación: LC

Elaphoglossum inaequalifolium (Jenman) C. Chr., *Index Filic.* 309. 1905. ≡ *Acrostichum inaequalifolium* Jenman *J. Bot.* 24: 273. 1886.

Distribución: C.Or. (Gr SC). Antillas Mayores excepto Puerto Rico, América del Sur hasta Bolivia y Brasil.

Conservación: CR B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii) (Regalado & al. 2015).

Elaphoglossum latifolium (Sw.) J. Sm., *London J. Bot.* 1: 197. 1842. ≡ *Acrostichum latifolium* Sw., *Prodr.* 128. 1788. = *Elaphoglossum alismifolium* (Fée) T. Moore, *Index Filic.* 5: 1857. ≡ *Acrostichum alismifolium* Fée, *Mém. Foug.* 2 [Hist. *Acrostich.*]: 28, pl. 3. 1845.

Distribución: C.Or. (Gr Ho SC Gu). Antillas Mayores.

Conservación: EN B2ab(ii,iii)

Elaphoglossum longifolium (Jacq.) J. Sm., *Bot. Mag.* 72: Comp. 17. 1846. ≡ *Acrostichum longifolium* Jacq., *Coll.* 2: 105. 1788. ≡ *Olfersia longifolia* C. Presl, *Tent. Pterid.* 234. 1836.

Distribución: C.Or. (Gr Sc Gu). Antillas Mayores excepto Jamaica, Antillas Menores.

Conservación: LC

Elaphoglossum martinicense (Desv.) T. Moore, *Index Fil.* 11. 1857. ≡ *Acrostichum martinicense* Desv., *Ges. Naturf. Freunde Berlin Mag.* 5: 309. 1811.

= *Elaphoglossum underwoodianum* Maxon, *Pteridophyt. Porto Rico.* 397. 1926.

Distribución: C.Or. (Gr Ho SC Gu). Antillas Mayores excepto Jamaica, Antillas Menores.

Conservación: LC

Elaphoglossum maxonii Underw. ex C. V. Morton, *Amer. Fern J.* 29: 12. 1939.

Distribución: C.Occ. (PR), C.Cen. (SS), C.Or. (Ho SC Gu). Antillas Mayores.

Conservación: LC

Elaphoglossum minutum (Pohl ex Fée) T. Moore, *Index Fil.* 12. 1857. ≡ *Acrostichum minutum* Pohl ex Fée, *Mém. Foug.* 2 [Hist. *Acrostich.*]: 39. 1845.

= *Elaphoglossum revolutum* (Liebm.) T. Moore, *Index Fil.* 365. 1862. ≡ *Acrostichum revolutum* Liebm., *Mexic. bregn.*: 163. 1849.

= *Elaphoglossum rampans* (Baker) Christ, *Monogr. Elaph.* 56. 1899. ≡ *Acrostichum rampans* Baker in Hooker & Baker, *Syn. Fil.*, ed. 2: 518. 1874.

Distribución: C.Cen. (Ci SS), C.Or. (Gr Ho SC). México, América Central, Antillas Mayores excepto Puerto Rico, América del Sur hasta Bolivia y Brasil.

Conservación: VU B2ab(ii,iii) (Regalado & al. 2015).

Elaphoglossum muscosum (Sw.) T. Moore, *Index Fil.* 12. 1857. ≡ *Acrostichum muscosum* Sw., *Prodr.* 128. 1788. (non Plumier 1705).

= *Elaphoglossum hookerianum* Underw. ex Maxon, *Contr. U. S. Nat. Herb.* 13: 6. 1909.

Distribución: C.Or. (Gr SC). México, América Central, Antillas Mayores excepto Puerto Rico, América del Sur hasta Brasil.

Conservación: CR B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii) (Regalado & al. 2015).

Elaphoglossum ocoense C. Chr., *Kungl. Svenska Vetenskapssakad. Handl.* 16(2): 76. 1936.

Distribución: C.Or. (Gr SC). Antillas Mayores (Cuba y La Española).

Conservación: CR B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii) (Regalado & al. 2015).

Elaphoglossum paleaceum (Hook. & Grev.) Sledge, *Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.)*, *Bot.* 4: 95. 1967. ≡ *Acrostichum paleaceum* Hook. & Grev., *Icon. Filic.* ad: t. 235. 1832.

= *Elaphoglossum squamosum* (Sw.) J. Sm., *J. Bot. (Hooker)* 4: 148. 1841. *nom. illeg.* ≡ *Acrostichum squamosum* Sw., *J. Bot. Schrader* 1800 (2): 11. 1801. *nom. illeg.*

Distribución: C.Or. (Gr SC Gu). India, Azores, Madeira, México, América Central, Antillas Mayores excepto Puerto Rico, América del Sur hasta Bolivia y Brasil.

Conservación: EN B1ab(i,ii,iii)+2ab(i,ii,iii) (Regalado & al. 2015).

Elaphoglossum palmeri Underw. & Maxon, *Contr. U. S. Natl. Herb.* 10: 499. 1908.

– “*Acrostichum ciliatum*” sensu Eaton (1859) (non *Acrostichum ciliatum* C. Presl 1825, *nom. illeg.*).

– “*Acrostichum martinicense*” sensu Eaton (1859) (non *Acrostichum martinicense* Desv. 1811).

– “*Acrostichum strictum*” sensu Eaton (1860) (non *Acrostichum strictum* Raddi 1825).

– “*Acrostichum viscosum*” sensu Eaton (1860) (non *Acrostichum viscosum* Sw. 1806).

Distribución: C.Occ. (PR), C.Cen. (Ci), C.Or. (Gr Ho SC Gu) Endemismo.

Conservación: LC

Elaphoglossum peltatum (Sw.) Urb., *Symb. Antill.* 4: 60. 1903. ≡ *Osmunda peltata* Sw., *Prodr.* 127. 1788. ≡ *Acrostichum peltatum* (Sw.) Sw., *J. Bot. (Schrader)* 2: 11. 1801. ≡ *Rhipidopteris peltata* (Sw.) Schott ex Fée, *Mém. Foug.* 2 [Hist. Acrostich.]: 14. 1845. ≡ *Peltapteris peltata* (Sw.) C. V. Morton, *Amer. Fern J.* 45: 13. 1955.

Distribución: C.Or. (Gr Ho SC Gu). México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Perú.

Conservación: LC

Elaphoglossum picardae Hieron., *Symb. Antill.* 6(1): 53. 1909.

Distribución: C.Or. (Gr SC Gu). Antillas Mayores (Cuba y La Española)

Conservación: CR B2ab(i,ii,iii);D

Elaphoglossum piloselloides (C. Presl) T. Moore, *Index Fil.* 13. 1857. ≡ *Acrostichum piloselloides* C. Presl, *Rel. Haenk.* 1: 14, t. 2. F. 1. 1825.

Distribución: C.Or. (SC). México, América Central, Antillas Mayores (Cuba y La Española), Antillas Menores, América del Sur hasta Chile, Bolivia y Brasil.

Conservación: CR B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii) (Regalado & al. 2015).

Elaphoglossum procurrens (Mett. ex D. C. Eaton) T. Moore, *Index Fil.* 365. 1862. ≡ *Acrostichum procurrens* Mett. ex D. C. Eaton, *Mem. Amer. Acad. Arts.* n. s. 8: 194. 1860.

Distribución: C.Or. (Ho Gu). Antillas Mayores (Cuba y La Española?).

Conservación: EN B2ab(ii,iii) (Regalado & al. 2015).

Elaphoglossum pusillum (Mett. ex Kuhn) C. Chr., *Index Filic.* 314. 1905. ≡ *Acrostichum pusillum* Mett. ex. Kuhn, *Linnaea* 36: 43. 1869.

– “*Acrostichum piloselloides*” sensu Eaton (1860) (non *Acrostichum piloselloides* C. Presl 1825).

– “*Acrostichum piloselloides*” sensu Grisebach (1866) (non *Acrostichum piloselloides* C. Presl 1825).

Distribución: C.Or. (Gr SC Gu). México, América Central, Antillas Mayores (Cuba), América del Sur (Colombia y Venezuela).

Conservación: EN B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii) (Regalado & al. 2015).

Elaphoglossum siliquoides (Jenman) C. Chr., *Index Filic.* 315. 1905. ≡ *Acrostichum siliquoides* Jenman, *J. Bot.* 19 (n. s. 10): 53. 1881.

Distribución: C.Or. (Ho Gu). América Central, Antillas Mayores excepto Puerto Rico.

Conservación: EN B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii) (Regalado & al. 2015).

Elaphoglossum simplex (Sw.) Schott ex J. Sm., *J. Bot. (Hooker)* 4: 148. 1841. ≡ *Acrostichum simplex* Sw., *Prodr.* 128. 1788.

= *Elaphoglossum flaccidum* (Fée) T. Moore, *Index Fil.* 356. 1862. ≡ *Acrostichum flaccidum* Fée, *Mém. Foug.* 2: 35, pl. 7. 1845.

Distribución: C.Or. (Gr Ho SC Gu). Antillas Mayores.

Conservación: LC

Elaphoglossum tectum (Willd.) T. Moore, *Index Fil.* 15. 1857. ≡ *Acrostichum tectum* Humb. & Bonpl. ex Willd., *Sp. Pl.* 5: 102. 1810.

Distribución: C.Or. (SC). México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Bolivia y Brasil.

Conservación: CR B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii) (Regalado & al. 2015).

Elaphoglossum wrightii (Mett. ex D. C. Eaton) T. Moore *Index Fil.* 370. 1862. ≡ *Acrostichum wrightii* Mett. ex D. C. Eaton, *Mem. Amer. Acad. n. s.* 8: 194. 1860. ≡ *Acrostichum sorbifolium* var. *wrightii* (Mett. ex D. C. Eaton) Krug., *Bot. Jahrb. Syst.* 24: 142. 1897.

Distribución: C.Or. (Ho SC Gu). Endemismo.

Conservación: LC

Maxonia apiifolia (Sw.) C. Chr., *Smithsonian Misc. Collect.* 66(9): 3. 1916. ≡ *Dicksonia apiifolia* Sw., *J. Bot. (Schrader)* 2: 91. 1801. ≡ *Dryopteris apiifolia* (Sw.) Kuntze, *Revis. Gen. Pl.* 1-2: 811. 1891. ≡ *Polystichum apiifolium* (Sw.) C. Chr., *Index Filic.* 578. 1906.

Distribución: C.Occ. (PR Art May Mat IJ), C.Cen. (VC SS). América Central, Antillas Mayores (Cuba y Jamaica), América del Sur.

Conservación: EN B2ab(ii,iii,iv) (Regalado & al. 2015).

Megalastrum caribaeum (Desv.) R. C. Moran, J. Prado & Labiak, *Brittonia* 61(3): 279. 2009. ≡ *Polypodium caribaeum* Desv., *Berl. Mag.* 5. 319. 1811.

= *Phegopteris dilatata* Fée, *Mém. Foug.* 11 [Hist. Foug. Ant.]: 52. 1866.

Distribución: C.Or. (Gr SC). Antillas, América del Sur (Trinidad y Colombia).

Conservación: CR B2a+2b(i,ii,iii,v);C2a(i)

Megalastrum macrotheca (Fée) A. R. Sm. & R. C. Moran, *Amer. Fern J.* 77: 128. 1987. ≡ *Phegopteris macrotheca* Fée, *Mém. Foug.* 11 [Hist. Foug. Ant.]: 56. 1866. ≡ *Dryopteris macrotheca* C. Chr., *Index Filic., Suppl.* 1906-1912: 35. 1913. ≡ *Ctenitis macrotheca* (Fée) Ching, *Sunyatsenia* 5: 250. 1940.

Distribución: C.Or. (Gr). Antillas Mayores (Cuba y La Española), Antillas Menores (Guadalupe), América Central, América del Sur hasta Perú y Bolivia.

Conservación: CR B2ab(i,ii,iii,v);C2a(i)

Megalastrum martinicense (Spreng.) R. C. Moran, J. Prado & Labiak, *Brittonia* 61(3): 284 (-285). 2009. ≡ *Alsophila martinicensis* Spreng., *Neue Entdeck. Pflanzenk.* 3: 7. 1822. ≡ *Phegopteris martinicensis* Fourn., *Mex. pl.* 1. 90. 1872.

= *Phegopteris epieroides* Fée, *Mém. Foug.* 5 [Gen. Filic.]: 248. 1852.

= *Dryopteris gilbertii* Clute, *Fern Bull.* 8: 67. 1900. ≡ *Megalastrum gilbertii* (Clute) R. C. Moran, J. Prado & Labiak, *Brittonia* 61(3): 281. 2009.

– “*Aspidium villosum*” sensu Grisebach (1866: 279) (non *Aspidium villosum* (L.) Sw. 1801).

Distribución: C.Cen. (VC Ci SS Cam), C.Or. (Gr Ho SC Gu). Antillas y Trinidad.

Conservación: LC

Megalastrum subincisum (Willd.) A. R. Sm. & R. C. Moran, *Amer. Fern J.* 77: 129. 1988. ≡ *Polypodium subincisum* Willd., *Sp. Pl.* 5: 202 (-03). 1810. ≡ *Phegopteris subincisa* (Willd.) Fée, *Mém. Foug.* 5 [Gen. Filic.]: 243. 1852. ≡ *Dryopteris subincisa* (Willd.) Urb., *Symb. Antill.* 4(1): 19. 1903. ≡ *Ctenitis subincisa* (Willd.) Ching, *Sunyatsenia* 5: 250. 1940.

Distribución: C.Or. (Gr Ho SC). México, América Central (Honduras), Antillas Mayores excepto Puerto Rico, Antillas Menores, América del Sur (Colombia y Venezuela).

Conservación: LC

Mickelia guianensis (Aubl.) R. C. Moran, Labiak & Sundue, *Brittonia* 62(4): 345. 2010. ≡ *Polypodium guianense* Aubl., *Hist. Pl. Guiane* 2. 962. 1775. ≡ *Leptochilus guianensis* C. Chr., *Bot. Tidsskr.* 26: 288. 1. 1904. ≡ *Lomagramma guianensis* (Aubl.) Ching, *Amer. Fern J.* 22: 17. 1932. ≡ *Bolbitis guianensis* (Aubl.) K. U. Kramer, *Acta Bot. Neerl.* 3: 486. 1954.

Distribución: C.Or. (Gr). Antillas Mayores excepto Jamaica, América del Sur hasta Bolivia y Brasil.

Conservación: CR B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)

Mickelia nicotianifolia (Sw.) R. C. Moran, Labiak & Sundue, *Brittonia* 62(4): 347. 2010. ≡ *Acrostichum nicotianifolium* Sw., *Syn. Fil.* 199. 1806. ≡ *Gymnopteris nicotianifolium* (Sw.) C. Presl, *Tent. Pterid.* 244. 1836. ≡ *Anapausia nicotianifolia* (Sw.) C. Presl, *Epimel. Bot.* 189. 1851. ≡ *Chrysodium nicotianifolium* Mett., *Fil. Hort. Bot. Lips.* 22. 1856. ≡ *Leptochilus nicotianifolius* (Sw.) C. Chr., *Bot. Tidsskr.* 26: 285. 1904. ≡ *Bolbitis nicotianifolia* (Sw.) Alston, *Bull. Misc. Inform. Kew* 1932: 310. 1932.

Distribución: C.Or. (Ho Gu). Antillas Mayores, Antillas Menores, América Central, América del Sur hasta Perú y Brasil.

Conservación: EN B2ab(ii,iii);C2a(i);D

Mickelia pergamentacea (Maxon) R. C. Moran, Labiak & Sundue, *Brittonia* 62(4): 350. 2010. ≡ *Leptochilus pergamentaceus* Maxon, *J. Wash. Acad. Sci.* 14: 144. 1924. ≡ *Bolbitis pergamentacea* (Maxon) Ching, *Index Filic., Suppl.* 3: 49. 1934.

Distribución: C.Occ. (PR Art), C.Cen. (Ci SS Cam), C.Or. (Gr Ho SC Gu). México, América Central, Antillas Mayores, América del Sur hasta Perú y Brasil.

Conservación: LC

Olfersia alata C. Sánchez & Caluff, *Fontqueria* 31: 229. (1991).

Distribución: C.Cen. (SS), C.Or. (Ho SC Gu) Endemismo.

Conservación: LC

Olfersia cervina (L.) Kunze, *Flora* 7(1): 312. 1824. ≡ *Osmunda cervina* L., *Sp. Pl.* 1065. 1753. ≡ *Acrostichum cervinum* (L.) Sw., *Syn. Fil.* 14. 1806. ≡ *Polybotrya cervina* (L.) Kaulf., *Enum. Fil.* 55. 1824.

Distribución: C.Cen. (Ci), C.Or. (Gr SC Gu). México, América

Central, Antillas, América del Sur hasta Brasil.

Conservación: LC

Parapolystichum confine (C. Chr.) Labiak, Sundue & R. C. Moran, *Brittonia* 67(1): 82. 2015[2014]. ≡ *Dryopteris effusa* var. *confinis* Maxon ex C. Chr., *Kongel. Danske Vidensk. Selsk. Skr., Naturvidensk. Math. Afd.* 8, 6: 101. 1920. [1919]. ≡ *Lastreopsis effusa* subsp. *confinis* (Maxon ex C. Chr.) Tindale, *Contr. New South Wales Natl. Herb.* 3: 299. 1965. ≡ *Lastreopsis confinis* (C. Chr.) Greuter & R. Rankin, *Pl. Vasc. Cuba Invent. Prelim.* xvi. 2017.

Distribución: C.Occ. (PR Art), C.Cen. (VC Ci SS), C.Or. (Gr Ho SC Gu). Antillas Mayores (Cuba y La Española).

Conservación: LC

Parapolystichum effusum (Sw.) Ching, *Sunyatsenia* 5: 239. 1940. ≡ *Polypodium effusum* Sw., *Prodr.* 134. 1788. ≡ *Phegopteris effusa* (Sw.) Fée, *Mém. Foug.* 5 [Gen. Filic.]: 243. 1852. ≡ *Aspidium effusum* (Sw.) Griseb., *Fl. Brit. W. I.* 690. 1864. ≡ *Nephrodium effusum* (Sw.) Baker in Hooker & Baker, *Syn. Fil.* 287. 1867. ≡ *Dryopteris effusa* (Sw.) Urb., *Symb. Antill.* 4(1): 16. 1903. ≡ *Ctenitis effusa* (Sw.) Copel., *Gen. Fil.* 124. 1947. ≡ *Lastreopsis effusa* (Sw.) Tindale, *Vict. Nat.* 73: 184. 1957. = *Polypodium divergens* Willd. ex Schkuhr, *Vier Zwan. Kl. Linn. Pfl. Krypto. Gew.* 1: 27. 1805. ≡ *Lastreopsis effusa* subsp. *divergens* (Willd. ex Schkuhr) Tindale, *Contr. New South Wales Natl. Herb.* 3: 299, t. 21. 1965. ≡ *Lastreopsis effusa* var. *divergens* (Willd. ex Schkuhr) Proctor, *Ferns Jamaica* 415. 1985.

= *Polypodium dilatatum* Liebm., *Kongel. Danske Vidensk. Selsk. Skr., Naturvidensk. Math. Afd.*, ser. 5, 1: 208. 1845. ≡ *Lastreopsis effusa* subsp. *dilatata* (Liebm.) Tindale, *Contr. New South Wales Natl. Herb.* 3: 299. 1965.

Distribución: C.Occ. (Art), C.Cen. (Ci), C.Or. (Gr Ho SC Gu). México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Paraguay.

Conservación: LC

Parapolystichum villosissimum C. Sánchez & Labiak, *Brittonia* 71(3): 236. 2019.

Distribución: C.Or. (SC Gu). Endemismo.

Conservación: CR B2a+2b(i,ii,iii,v);C2a(i);D

Polybotrya osmundacea Humb. & Bonpl. ex Willd., *Sp. Pl.* 5: 99 (-100). 1810.

Distribución: C.Cen. (SS), C.Or. (Gr Ho SC Gu). América Central, Antillas, América del Sur hasta Bolivia y Brasil.

Conservación: LC

Polystichopsis argillicola Proctor, *Amer. Fern J.* 51: 147. 1961. ≡ *Arachniodes argillicola* (Proctor) Proctor, *Amer. Fern J.* 72: 109. 1982.

Distribución: C.Or. (Gr SC). Antillas Mayores (Cuba y Jamaica).

Conservación: CR B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii);C2a(i)

Polystichopsis chaerophylloides (Poir.) C. V. Morton, *Amer. Fern J.* 50: 155. 1960. ≡ *Polypodium chaerophylloides* Poir., *Lamarck, Encycl.* 5: 542. 1804. ≡ *Dryopteris chaero-*

phylloides (Poir.) C. Chr., *Kongel. Danske Vidensk. Selsk. Skr., Naturvidensk. Math. Afd.*, ser. 8, 6: 105. 22. 1920. ≡ *Rumohra chaerophylloides* (Poir.) Ching, *Sinensia* 5: 35. 1934. ≡ *Thelypteris chaerophylloides* (Poir.) Proctor, *Bull. Inst. Jamaica, Sci. Ser.* 5: 58. 1953. ≡ *Lastreopsis chaerophylloides* (Poir.) Tindale, *Vict. Nat.* 73: 185. 1957. ≡ *Arachniodes chaerophylloides* (Poir.) Proctor, *Amer. Fern J.* 72: 109. 1982. **Distribución:** C.Cen. (Ci SS), C.Or. (Gr Ho SC Gu). Antillas Mayores e Islas Vírgenes. **Conservación:** LC

Polystichopsis puberula J. Prado & R. C. Moran, *Brittonia* 68(1): 13. 2015. **Distribución:** C.Cen. (Ci), C.Or. (SC). Antillas Mayores (Cuba y La Española). **Conservación:** CR B2ab(ii,iii,iv);C2a(i)

Polystichopsis pubescens (L.) C. V. Morton, *Amer. Fern J.* 50: 155. 1960. ≡ *Polypodium pubescens* L., *Syst. Nat.*, ed. 10. 2: 1327. 1759. ≡ *Aspidium pubescens* (L.) Sw., *J. Bot. (Schrader)* 2: 39. 1801. ≡ *Dryopteris pubescens* (L.) Kuntze, *Revis. Gen. Pl.* 1-2: 813. 1891. ≡ *Rumohra pubescens* (L.) Ching, *Sinensia* 5: 35. 1934. ≡ *Thelypteris pubescens* (L.) Proctor, *Bull. Inst. Jamaica, Sci. Ser.* 5: 63. 1953. ≡ *Lastreopsis pubescens* (L.) Tindale, *Vict. Nat.* 73: 185. 1957. ≡ *Arachniodes pubescens* (L.) Proctor, *Amer. Fern J.* 72: 109. 1982. **Distribución:** C.Occ. (Art), C.Cen. (VC Ci SS), C.Or. (Gr Ho SC Gu). Antillas Mayores excepto Puerto Rico, América Central (Nicaragua). **Conservación:** LC

Polystichopsis sericea (Mett. ex D. C. Eaton) C. Sánchez, *Brittonia* 67(3): 272. 2015. ≡ *Phegopteris sericea* Mett. ex D. C. Eaton, *Mem. Amer. Acad. Arts n. s.* 8: 208. 1860. ≡ *Dryopteris lurida* var. *sericea* (Mett.) C. Chr., *Kongel. Danske Vidensk. Selsk. Skr., Naturvidensk. Math. Afd.*, ser. 8, 6: 107. 1920. ≡ *Dryopteris chaerophylloides* var. *sericea* (Mett. ex D. C. Eaton) C. Chr., *Kongl. Svenska Vetensk. Acad. Handl.*, n. s. 16(2): 36. 1936. ≡ *Polystichopsis lurida* var. *sericea* (Mett. ex D. C. Eaton) Duek., *Adansonia*, ser. 2, 11: 724. 1972. **Distribución:** C.Or. (Gr SC). Endemismo. **Conservación:** EN B2ab(ii,iii,iv)

Polystichopsis* × *sanchezii Prado & R. C. Moran, *Brittonia* 68: 18. 2016. [*Polystichopsis chaerophylloides* × *P. pubescens*] **Distribución:** C.Cen. (VC Ci SS), C.Or. (SC Gu). Antillas Mayores (Cuba y Jamaica). **Conservación:** CR B2ab(ii,iii,iv);C2a(i)

Polystichum decoratum Maxon, *Contr. U. S. Natl. Herb.* 13(1): 30, pl. 3. 1909, subsp. ***decoratum*** **Distribución:** C.Or. (Ho Gu). Endemismo. **Conservación:** CR B2ab(ii,iii,iv);C2a(i)

Polystichum decoratum subsp. ***habanense*** Morejón & C. Sánchez, *Willdenowia* 42: 273-281. 2012. **Distribución:** C.Occ. (May). Endemismo. **Conservación:** CR B2ab(ii,iii,iv)

Polystichum deminuens Maxon, *Contr. U. S. Natl. Herb.* 24. 53 t. 19. 1922.

Distribución: C.Or. (Gu). Endemismo.

Conservación: CR B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii) (Regalado & al. 2015).

Polystichum echinatum (J. F. Gmel.) C. Chr., *Index Filic.* 83. 1905. ≡ *Polypodium echinatum* J. F. Gmel., *L. Syst. Nat.* 2(2): 1309. 1791.

Distribución: C.Or. (Gu). Antillas Mayores excepto Puerto Rico.

Conservación: CR B2ab(ii,iii) (Regalado & al. 2015).

Polystichum glandulosum C. Presl, *Tent. Pterid.* 82. 1836. ≡ *Aspidium glandulosum* Hook. & Grev., *Icon. Filic.* t. 140. 1829 (non Blume 1828, *nom. illeg.*) ≡ *Aspidium viscidulum* Mett., *Abh. Senckenberg. Naturf. Ges.* 2: 322. 1858. ≡ *Adenoderris glandulosa* (C. Presl) J. Sm., *Hist. Fil.* 223. 1875. ≡ *Dryopteris viscidula* (Mett.) Kuntze, *Revis. Gen. Pl.* 1-2: 811. 1891. ≡ *Adenoderris viscidula* (Mett.) Maxon, *Bot. Gaz.* 39: 367. 1905, *nom. superfl.* ≡ *Polystichum viscidulum* (Mett.) C. Chr., *Index Filic.* 75. 1905, *nom. superfl.*

Distribución: C.Cen. (Ci). Antillas Mayores (Cuba y Jamaica).

Conservación: CR B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii) (Regalado & al. 2015).

Polystichum guajaibonense Morejón & C. Sánchez, *Willdenowia* 42(2): 276. 2012.

Distribución: C.Occ. (Art). Endemismo.

Conservación: CR B1ab(iii)+2ab(iii) (Regalado & al. 2015).

Polystichum ilicifolium Fée, *Mém. Foug.* 5 [Gen. Filic.]: 279. 1852. (non (D. Don) T. Moore 1858). ≡ *Polystichum aquifolium* Underw. & Maxon, *Bull. Torr. Bot. Club* 29(10): 584. 1902. *nom. illeg.*

= *Aspidium triangulum* var. *laxum* Hook., *Fil. Exot.* t. 33. 1858.

Distribución: C.Or. (SC Gu). Endemismo.

Conservación: EN B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)

Polystichum machaerophyllum Sloss., *Bull. Torrey Bot. Club* 40. 688 t. 26, f. 4-5, 1913.

Distribución: C.Or. (Ho SC Gu). Antillas Mayores (Cuba y La Española).

Conservación: LC

Polystichum platyphyllum (Willd.) C. Presl, *Tent. Pterid.* 84. 1836. ≡ *Aspidium platyphyllum* Willd., *Sp. Pl.* 5(1): 255. 1810. ≡ *Nephrodium platyphyllum* (Willd.) Desv., *Mém. Soc. Linn. Paris* 6: 261. 1827. ≡ *Phegopteris platyphylla* (Willd.) Mett., *Abh. Senckenberg. Naturf. Ges.* 2: 296. 1858. ≡ *Polypodium platyphyllum* (Willd.) Hook., *Sp. fil.* 4: 248. 1862., *nom. illeg.* ≡ *Aspidium aculeatum* var. *platyphyllum* (Willd.) Griseb., *Fl. Br. W. I.* 689. 1864.

= *Phegopteris polystichiformis* Fée, *Mém. Foug.* 5 [Gen. Filic.]: 247. 1852. ≡ *Polystichum polystichiforme* (Fée) Maxon, *Contr. U. S. Natl. Herb.* 13(1): 35. 1909.

= *Polystichum tenue* Gilbert, *Fern Bull.* 8: 63. 1900.

Distribución: C.Cen. (Ci SS), C.Or. (Gr SC Gu). América Central, Antillas Mayores, América del Sur.

Conservación: LC

Polystichum rhizophorum (Jenman) Maxon, *Contr. U. S. Natl. Herb.* 13. 36 t. 7. 1909, subsp. ***rhizophorum*** ≡ *Aspidium viviparum* subsp. *rhizophorum* Jenman, *Bull. Bot. Dept. Jamaica* n. s. 2(11): 268. 1895. ≡ *Aspidium triangulum* subsp. *rhizophorum* (Jenman) Jenman, *Ferns Brit. W. Ind.* 198. 1908 [1907].

Distribución: C.Or. (Gu). Antillas Mayores excepto Puerto Rico.

Conservación: CR B1a(i,ii,iii)+2b(ii,iii,iv)

Polystichum rhizophyllum subsp. ***cubense*** (Mickel) Morejón & C. Sánchez, *Willdenowia* 43(2): 328. 2013. ≡ *Polystichum rhizophyllum* var. *cubense* Mickel, Johns, R. J. (Editor). *Holtum Mem. Vol.* 137. f. 5 B. 1997.

Distribución: C.Occ. (PR May Mat), C.Cen. (VC SS). Endemismo.

Conservación: CR B2ab(i,ii,iii,iv,v), C2a(i)

Polystichum sanchezii Morejón, *Willdenowia* 42(2): 278. 2012.

Distribución: C.Cen. (Ci SS). Endemismo.

Conservación: CR B2ab(ii,iii);D (Regalado & al. 2015).

Polystichum submucronatum (Christ) Morejón & C. Sánchez, *Willdenowia* 43(2): 328. 2013. ≡ *Aspidium triangulum* var. *submucronatum* Christ ex Krug, *Engl. Bot. Jahrb.* 24: 111. 1897. ≡ *Polystichum woodsioides* Mickel, Johns, R. J. (Editor). *Holtum Mem. Vol.* 142, f. 3H. 1997 (non *Polystichum woodsioides* Christ 1911).

Distribución: C.Or. (SC). Antillas Mayores.

Conservación: CR B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v);C2a(i);D

Polystichum trapezoides (Sw.) C. Presl, *Tent. Pterid.* 83. 1836. ≡ *Aspidium trapezoides* Sw., *J. Bot. (Schrader)* 2: 31. 1801.

Distribución: C.Occ. (Art), C.Cen. (VC Ci SS), C.Or. (Ho SC Gu). Antillas Mayores.

Conservación: EN B2ab(ii,iii,iv)

Polystichum triangulum (L.) Fée, *Mém. Foug.* 5 [Gen. Filic.]: 279. 1852. ≡ *Polypodium triangulum* L., *Sp. Pl.* 1088. 1753. ≡ *Aspidium triangulum* Sw., *J. Bot. (Schrader)* 2: 31. 1801.

Distribución: C.Or. (Gr SC). Antillas Mayores (Cuba y La Española).

Conservación: CR B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v);C2a(i);D

Polystichum viviparum Fée, *Mém. Foug.* 5 [Gen. Filic.]: 280. 1852.

= *Polystichum heterolepis* Fée, *Mém. Foug.* 5 [Gen. Filic.]: 279. 1852.

Distribución: C.Or. (Gr SC Gu). Endemismo.

Conservación: EN B1ab(iii)+2ab(iii) (Regalado & al. 2015).

Polystichum wrightii (Baker) C. Chr. ex Maxon, *Contr. U. S. Natl. Herb.* 16(2): 50. 1912. ≡ *Polypodium wrightii* Baker, *Syn. Fil.* ed. 2: 304. 1874. ≡ *Dryopteris sauvallei* C. Chr., *Index Filic.* 291. 1905.

= *Polystichum longipes* Maxon, *Contr. U. S. Natl. Herb.* 13(1): 34, t. 6. 1909.

Distribución: C.Occ. (Art). Endemismo.

Conservación: CR B1ab(iii)+2ab(iii) (Regalado & al. 2015).

Rumohra adiantiformis (G. Forst.) Ching, *Sinensia* 5: 70. 1934. ≡ *Polypodium adiantiforme* G. Forst., *Fl. Ins. Austr.* 82. 1786. ≡ *Polystichum adiantiforme* (G. Forst.) J. Sm., *Hist. Fil.* 220. 1875. ≡ *Dryopteris adiantiformis* (G. Forst.) Kuntze, *Revis. Gen. Pl.* 3(3): 378. 1898.

= *Polypodium coriaceum* Sw., *Prodr.* 133. 1788. ≡ *Aspidium coriaceum* (Sw.) Sw., *J. Bot. (Schrader)* 2: 40. 1801. ≡ *Polystichum coriaceum* (Sw.) Schott, *Gen. Fil. [Schott]* t. 9. 1834.

Distribución: C.Cen. (Ci SS), C.Or. (Gr SC Gu). África, Antillas Mayores, América del Sur hasta Bolivia y Chile.

Conservación: EN B2ab(ii,iii) (Regalado & al. 2015).

Stigmatopteris hemiptera (Maxon) C. Chr., *Index Filic.* 3 174. 1934. ≡ *Dryopteris hemiptera* Maxon, *Contr. U. S. Natl. Herb.* 24. 59. 1932.

Distribución: C.Or. (Gr Ho SC Gu). Endemismo.

Conservación: EN B2ab(ii,iii) (Regalado & al. 2015).

Equisetaceae

Equisetum giganteum L., *Syst. Nat.*, ed. 10. 2: 1318. 1759.

Distribución: C.Or. (Gr SC Gu). América Central, Antillas Mayores, América del Sur hasta Chile, Argentina y Uruguay.

Conservación: EN B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii) (Regalado & al. 2015).

Gleicheniaceae

Dicranopteris flexuosa (Schrader) Underw., *Bull. Torrey Bot. Club* 34: 254. 1907. ≡ *Mertensia flexuosa* Schrad., *Gött. Gel. Anz.* 1824: 863. 1824. ≡ *Gleichenia flexuosa* (Schrader) Mett., *Ann. Mus. Bot. Lugduno-Batavi* 1: 50. 1863.

Distribución: C.Occ. (PR Art IJ), C.Cen. (SS), C.Or. (Ho SC Gu). México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Bolivia, Paraguay y Brasil.

Conservación: LC

Diplopterygium bancroftii (Hook.) A. R. Sm., *Amer. Fern J.* 70: 26. 1980. ≡ *Gleichenia bancroftii* Hook., *Sp. Fil.* 1: 5, t. 4A. 1844., ≡ *Mertensia bancroftii* (Hook.) Kunze, *Linnaea* 18: 307. 1844[1845]. ≡ *Dicranopteris bancroftii* (Hook.) Underw., *Bull. Torrey Bot. Club* 34: 252. 1907.

Distribución: C.Or. (Gr SC). México, América Central, Antillas Mayores excepto Puerto Rico, Antillas Menores, América del Sur hasta Perú y Bolivia.

Conservación: EN B2ab(ii,iii,iv)

Gleichenella pectinata (Willd.) Ching, *Sunyatsenia* 5: 276. 1940. ≡ *Mertensia pectinata* Willd., *Kongl. Vetensk. Acad. Nya Handl.* 25: 168, t. 4. 1804. ≡ *Gleichenia pectinata* (Willd.) C. Presl, *Reliq. Haenk.* 1(1): 71. 1825. ≡ *Dicranopteris pectinata* (Willd.) Underw., *Bull. Torrey Bot. Club* 34: 260. 1907.

Distribución: C.Cen. (SS), C.Or. (Gr Ho SC Gu). México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Bolivia y Brasil.

Conservación: LC

Sticherus bifidus (Willd.) Ching, *Sunyatsenia* 5: 282. 1940. ≡ *Mertensia bifida* Willd., *Kongl. Vetensk. Acad. Nya Handl.* 25: 168, t. 5, f. B. 1804. ≡ *Gleichenia bifida* (Willd.) Spreng., *Syst. Veg.* 4(1): 27. 1827. ≡ *Dicranopteris bifida* (Willd.) Maxon, *N. Amer. Fl.* 16: 60. 1909.

Distribución: C.Occ. (PR Art), C.Cen. (Ci SS), C.Or. (Gr Ho SC Gu). México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Paraguay y Brasil.

Conservación: LC

Sticherus jamaicensis (Underw.) Nakai, *Bull. Natl. Sci. Mus.* 29: 20. 1950. ≡ *Dicranopteris jamaicensis* Underw., *Bull. Torrey Bot. Club* 34: 258. 1907. ≡ *Gleichenia jamaicensis* (Underw.) C. Chr., *Index Filic.*, Suppl. 1, 44. 1913.

Distribución: C.Or. (SC). Antillas Mayores excepto Puerto Rico.

Conservación: CR B2ab(ii,iii,iv)

Sticherus ×leonis (Maxon) Nakai, *Bull. Natl. Sci. Mus.* 29: 21. 1950. ≡ *Dicranopteris leonis* Maxon, *J. Wash. Acad. Sci.* 12: 439. 1922. ≡ *Gleichenia ×leonis* (Maxon) C. Chr., *Index Filic.*, Suppl. 3, 106. 1934. ≡ *Sticherus leonis* (Maxon) Nakai, *Bull. Natl. Sci. Mus.* 29: 21. 1950. [*Sticherus bifidus* × *S. palmatus*]

Distribución: C.Or. (Gr SC Gu). Endemismo.

Conservación: EN B2ab(ii,iii,iv);C2a(i)

Sticherus palmatus (W. Schaffn. ex E. Fourn.) Copel., *Gen. Fil.* 28. 1947. ≡ *Mertensia palmata* W. Schaffn. ex E. Fourn., *Mexic. Pl.* 1: 137. 1872. ≡ *Gleichenia palmata* (W. Schaffn. ex E. Fourn.) C. Chr., *Index Filic.* 323. 1905.

= *Dicranopteris palmata* J. H. Schaffn. ex Underw., *Bull. Torrey Bot. Club* 34(5): 259. 1907.

Distribución: C.Occ. (PR), C.Cen. (SS), C.Or. (Gr SC Gu). México, América Central, Antillas Mayores (Cuba y Jamaica).

Conservación: EN B2ab(ii,iii,iv);C2a(i)

Sticherus remotus (Kaulf.) Chrysler, *Amer. J. Bot.* 31(8): 483. 1944. ≡ *Mertensia remota* Kaulf., *Enum. Fil.* 39. 1824. ≡ *Gleichenia remota* (Kaulf.) Spreng., *Syst. Veg.* 4(1): 27. 1827. ≡ *Dicranopteris remota* (Kaulf.) Maxon, *Contr. U. S. Natl. Herb.* 24(2): 50. 1922.

Distribución: C.Or. (Ho SC Gu). América Central, Antillas Mayores (Cuba), América del Sur hasta Bolivia y Brasil.

Conservación: EN B2ab(ii,iii,iv);C2a(i)

Hemidictyaceae

Hemidictyum marginatum (L.) C. Presl, *Tent. Pterid.* 111. 1836. ≡ *Asplenium marginatum* L., *Sp. Pl.* 1082. 1753.

Distribución: C.Occ. (Art), C.Cen. (Ci SS), C.Or. (Gr Ho SC Gu). México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Bolivia y Brasil.

Conservación: LC

Hymenophyllaceae

Abrodictyum rigidum (Sw.) Ebihara & Dubuisson, *Blumea* 51(2): 243. 2006. ≡ *Trichomanes rigidum* Sw., *Prodr.* 137. 1788. ≡ *Selenodesmium rigidum* (Sw.) Copel., *Philipp. J. Sci.* 67: 81. 1938.

Distribución: C.Occ. (PR Art), C.Cen. (Ci SS), C.Or. (Gr Ho SC Gu). México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Bolivia y Brasil.

Conservación: LC

Didymoglossum angustifrons Fée, *Mém. Foug.* 11 [*Hist. Foug. Ant.*]: 113, t. 28, f. 5. 1866. ≡ *Trichomanes angustifrons* (Fée) Wess. Boer, *Fl. Netherl. Antill.* 1: 17. 1962.

– “*Trichomanes pusillum*” sensu Grisebach, p.p., *Fl. Brit. W. I.* 656. 1864 (non Sw. 1788).

Distribución: C.Occ. (PR Art), C.Or. (Ho SC Gu). América Central, Antillas, América del Sur hasta Bolivia Paraguay y Brasil.

Conservación: LC

Didymoglossum caluffii (C. Sánchez) C. Sánchez, *Brittonia* 69(4): 491. 2017. ≡ *Trichomanes caluffii* C. Sánchez, *Willdenowia* 31(1): 126. 2001.

Distribución: C.Or. (Gu). Endemismo.

Conservación: CR B1ab(iii)+2ab(iii) (Regalado & al. 2015, como *Trichomanes caluffii*).

Didymoglossum ekmanii (Wess. Boer) Ebihara & Dubuisson, *Blumea* 51(2): 236. 2006. ≡ *Trichomanes ekmanii* Wess. Boer, *Acta Bot. Neerl.* 11: 319, f. 33. 1962. ≡ *Microgonium ekmanii* (Wess. Boer) Pic. Serm., *Webbia* 31(1): 250. 1977.

– “*Trichomanes pusillum*” sensu Grisebach, p.p., *Fl. Brit. W. I.* 656. 1864 (non Sw. 1788).

Distribución: C.Occ. (Art), C.Cen. (Ci SS), C.Or. (SC Gu). América Central, Antillas Mayores excepto Puerto Rico, América del Sur hasta Bolivia y Brasil.

Conservación: EN B2ab(ii,iii,iv);C2a(i)

Didymoglossum godmanii (Hook.) Ebihara & Dubuisson, *Blumea* 51(2): 236. 2006. ≡ *Trichomanes godmanii* Hook., *J. Linn. Soc., Bot.* 9: 337 (t. 8A). 1866. ≡ *Microgonium godmanii* (Hook.) Pic. Serm., *Webbia* 31(1): 250. 1977. ≡ *Microgonium godmanii* (Hook.) C. Sánchez, *Revista Jard. Bot. Nac. Univ. Habana* 4(1): 91. 1983. *nom. illeg.*

Distribución: C.Occ. (Art). México, América Central y Antillas Mayores (Cuba).

Conservación: CR B1ab(ii,iii,iv)c(i,ii,iii,iv,v)+2ab(ii,iii,iv)c(i,ii,iii,iv,v);C2a(i);D

Didymoglossum hookeri C. Presl, *Hymenophyllaceae* 23. 1843. ≡ *Trichomanes hookeri* C. Presl, *Hymenophyllaceae* 16. 1843. ≡ *Microgonium hookeri* (C. Presl) C. Presl, *Gefässbündel Farn* 27. 1847.

= *Microgonium berterianum* C. Presl, *Hymenophyllaceae*: 46, t. 6B. 1843.

– “*Trichomanes muscoides*” sensu Hook. & Grev., *Icon. Filic.* t. 179. 1830 (non Sw. 1801).

Distribución: C.Occ. (PR Art), C.Cen. (VC Ci SS), C.Or. (Gr Ho SC Gu). Antillas Mayores.

Conservación: LC

Didymoglossum hymenoides (Hedw.) Copel., *Philipp. J. Sci.* 67: 77. 1938. ≡ *Trichomanes hymenoides* Hedw., *Fil. Gen. Sp.* [14] t. [3], f. 3 & d-e. 1799.

= *Trichomanes muscoides* Sw., *J. Bot. (Schrader)* 2: 95. 1801. ≡ *Hemiphlebium muscoides* (Sw.) Prantl, *Unters. Morph. Gefässkrypt.* 1: 46. 1875.

= *Trichomanes apodum* Hook. & Grev., *Icon. Filic.* t. 117. 1829.

Distribución: C.Or. (SC Gu). México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Argentina, Brasil y Uruguay.

Conservación: CR B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii) (González-Oliva & al. 2014, como *Trichomanes hymenoides*).

Didymoglossum krausii (Hook. & Grev.) C. Presl, *Hymenophyllaceae* 23. 1843. ≡ *Trichomanes krausii* Hook. & Grev., *Icon. Filic.* t. 149. 1829-1830. ≡ *Hemiphlebium krausii* (Hook. & Grev.) Prantl, *Unters. Morph. Gefässkrypt.* 1: 46. 1875.

Distribución: C.Occ. (PR Art), C.Cen. (Ci SS Cam), C.Or. (Gr Ho SC Gu). México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Paraguay, Argentina y Brasil.

Conservación: LC

Didymoglossum lineolatum Bosch, *Ned. Kruidk. Arch.* 5 [3]. 136. 1863. ≡ *Trichomanes lineolatum* (Bosch) Hook. in Hooker & Baker, *Syn. Fil.* 73. 1867.

Distribución: C.Occ. (Art May), C.Cen. (VC SS Cam), C.Or. (Gr Ho SC Gu). Florida, Antillas, América del Sur (Venezuela y Brasil).

Conservación: LC

Didymoglossum membranaceum (L.) Vareschi, *Flora Venezuel.* 1: 222. 1969. ≡ *Trichomanes membranaceum* L., *Sp. Pl.* 1097. 1753. ≡ *Lecanium membranaceum* (L.) C. Presl, *Hymenophyllaceae* 12. 1843.

Distribución: C.Cen. (Ci SS), C.Or. (Gr Ho SC Gu). México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Perú y Bolivia.

Conservación: LC

Didymoglossum micropubescens (Proctor) C. Sánchez, *Brittonia* 69(4): 491. 2017. ≡ *Trichomanes micropubescens* Proctor, *Amer. Fern J.* 72: 107. 1983.

Distribución: C.Or. (Gu). Antillas Mayores (Cuba y Jamaica).

Conservación: CR B1ab(iii)+2ab(iii) (González-Oliva & al. 2014, como *Trichomanes micropubescens*).

Didymoglossum ovale E. Fourn., *Bull. Soc. Bot. France* 19: 240. 1873. [1872 publ. 1873] ≡ *Trichomanes ovale* (E. Fourn.) Wess. Boer, *Acta Bot. Neerl.* 11: 296. 1962.

= *Trichomanes setiferum* Baker ex Jenman, *J. Bot.* 19: 52. 1881.

Distribución: C.Occ. (Art May), C.Or. (Ho SC Gu). México, América Central, Antillas Mayores, América del Sur hasta Brasil.

Conservación: VU D2 (González-Oliva & al. 2014, como *Trichomanes ovale*).

Didymoglossum punctatum subsp. *sphenoides* (Kunze) Boudrie & Cremers *Amer. Fern J.* 106 (3): 372. 2016. ≡ *Trichomanes sphenoides* Kunze, *Linnaea* 9: 102. 1834. ≡ *Didymoglossum sphenoides* (Kunze) C. Presl, *Hymenophyllaceae* 23. 1843. ≡ *Trichomanes punctatum* subsp. *sphenoides* (Kunze) Wess. Boer, *Acta Bot. Neerl.* 11: 301. 1962.

Distribución: C.Occ. (PR Art May), C.Cen. (Ci SS Cam), C.Or. (Gr SC Gu). América Central, Antillas Mayores, América del Sur hasta Perú y Bolivia.

Conservación: LC

Didymoglossum pusillum (Sw.) Desv., *Mém. Soc. Linn. Paris* 6: 330. 1827. ≡ *Trichomanes pusillum* Sw., *Prodr.* 136. 1788.

≡ *Hemiphlebium pusillum* (Sw.) C. Presl, *Abh. Böhm. Ges. Wiss.* 5: 116, t. 9. 1843.

Distribución: C.Or. (SC). América Central, Antillas Mayores, América del Sur hasta Brasil.

Conservación: VU D2 (González-Oliva & al. 2014, como *Trichomanes pusillum*).

Didymoglossum reptans (Sw.) C. Presl, *Hymenophyllaceae* 23. 1843. ≡ *Trichomanes reptans* Sw., *Prodr.* 136. 1788.

Distribución: C.Or. (SC). África (Madagascar), México, América Central, Antillas Mayores excepto Puerto Rico, América del Sur hasta Brasil y Argentina.

Conservación: VU D2 (González-Oliva & al. 2014, como *Trichomanes reptans*).

Hymenophyllum abruptum Hook., *Sp. Fil.* 1: 88. 1844. ≡ *Leptocionium abruptum* (Hook.) C. Presl, *Gefassbündel Farn:* 29. 1847. ≡ *Mecodium abruptum* (Hook.) Copel., *Philipp. J. Sci.* 67: 26. 1938.

Distribución: C.Cen. (SS), C.Or. (SC Gu). México, América Central, Antillas Mayores excepto Puerto Rico, América del Sur hasta Brasil.

Conservación: CR B2ab(i,ii,iii,iv)

Hymenophyllum asplenioides (Sw.) Sw., *J. Bot. (Schrader)* 2: 98. 1801. ≡ *Trichomanes asplenioides* Sw., *Prodr.* 136. 1788. ≡ *Mecodium asplenioides* (Sw.) Copel., *Philipp. J. Sci.* 67: 26. 1938.

Distribución: C.Or. (Gr SC). México, América Central, Antillas Mayores, América del Sur hasta Brasil.

Conservación: LC

Hymenophyllum axillare Sw., *J. Bot. (Schrader)* 2: 101. 1801. ≡ *Trichomanes axillare* (Sw.) Poir., *Lamarck, Encycl.* 8: 76. 1808. ≡ *Sphaerocionium axillare* (Sw.) C. Presl, *Hymenophyllaceae:* 35. 1843. ≡ *Mecodium axillare* (Sw.) Copel., *Philipp. J. Sci.* 67: 26. 1938.

Distribución: C.Or. (Gr Ho SC Gu). Antillas Mayores.

Conservación: NT

Hymenophyllum brevifrons Kunze, *Bot. Zeitung (Berlin)* 5: 185. 1847.

Distribución: C.Occ. (Art), C.Cen. (SS), C.Or. (Gr Ho SC Gu). América Central, Antillas Mayores excepto Jamaica, América del Sur (Las Guayanas).

Conservación: LC

Hymenophyllum elegans Spreng., *Syst. Veg.* 4(1): 133. 1827. ≡ *Sphaerocionium elegans* (Spreng.) Copel., *Philipp. J. Sci.* 67: 32. 1938.

Distribución: C.Or. (Ho SC Gu). América Central, Antillas Mayores (Cuba y La Española), Antillas Menores, América del Sur hasta Bolivia y Brasil.

Conservación: CR B2ab(ii,iii) (González-Oliva & al. 2014).

Hymenophyllum fragile (Hedw.) C. V. Morton, *Contr. U. S. Natl. Herb.* 29: 172. 1947. ≡ *Trichomanes fragile* Hedw., *Fil. Gen. Sp.* t. 18. 1802. ≡ *Sphaerocionium fragile* (Hedw.) Pic. Serm., *Webbia* 28: 471. 1973.

Distribución: C.Or. (Gr). México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Bolivia y Brasil.

Conservación: CR B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii) (González-Oliva & al. 2014).

Hymenophyllum fucooides (Sw.) Sw., *J. Bot. (Schrader)* 2: 99. 1801. ≡ *Trichomanes fucooides* Sw., *Prodr.* 136. 1788. ≡ *Leptocionium fucooides* (Sw.) C. Presl, *Hymenophyllaceae* 27. 1843. ≡ *Meringium fucooides* (Sw.) Copel., *Philipp. J. Sci.* 67: 45. 1938.

Distribución: C.Or. (Gr Ho SC Gu). México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Bolivia y Brasil.

Conservación: LC

Hymenophyllum hirsutum (L.) Sw., *J. Bot. (Schrader)*. 1800 [2]. 99. 1801. ≡ *Trichomanes hirsutum* L., *Sp. Pl.* 1098. 1753. ≡ *Sphaerocionium hirsutum* (L.) C. Presl, *Hymenophyllaceae* 34. 1843. ≡ *Trichomanes ciliatum* Sw., *Prodr.* 136. 1788. ≡ *Hymenophyllum ciliatum* (Sw.) Sw., *J. Bot. (Schrader)* 2: 100. 1801. ≡ *Sphaerocionium ciliatum* (Sw.) C. Presl, *Hymenophyllaceae*: 34. 1843.

Distribución: C.Cen. (SS), C.Or. (Ho SC Gu). Asia (China), África (Madagascar), México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Bolivia y Brasil.

Conservación: LC

Hymenophyllum hirtellum Sw., *J. Bot. (Schrader)* 2: 101. 1801. ≡ *Trichomanes hirtellum* (Sw.) Poir., *Lamarck, Encycl.* 8: 76. 1808. ≡ *Sphaerocionium hirtellum* (Sw.) C. Presl, *Hymenophyllaceae*: 34. 1843.

Distribución: C.Cen. (SS), C.Or. (SC). Antillas Mayores excepto Puerto Rico, Antillas Menores.

Conservación: CR B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)

Hymenophyllum lanatum Fée, *Mém. Foug.* 11 [Hist. Foug. Ant.]: 116, t. 31, f. 3. 1866. ≡ *Sphaerocionium lanatum* (Fée) Copel., *Philipp. J. Sci.* 67: 31. 1938.

Distribución: C.Or. (Gr Ho SC Gu). México, América Central, Antillas y América del Sur (Colombia, Venezuela y Surinam).

Conservación: LC

Hymenophyllum lineare (Sw.) Sw., *J. Bot. (Schrader)* 2: 100. 1801. ≡ *Trichomanes lineare* Sw., *Prodr.* 137. 1788. ≡ *Sphaerocionium lineare* (Sw.) C. Presl, *Hymenophyllaceae*: 34. 1843. = *Hymenophyllum elegantissimum* Fée, *Mém. Foug.* 11 [Hist. Foug. Ant.]: 118, t. 29, f. 2. 1866.

Distribución: C.Or. (SC). América Central, Antillas.

Conservación: CR B1ab(ii,iii,iv)+2ab(ii,iii,iv);C2a(i)

Hymenophyllum microcarpum Desv., *Mém. Soc. Linn. Paris* 6: 333. 1827. ≡ *Sphaerocionium microcarpum* (Desv.) Copel., *Philipp. J. Sci.* 67: 34. 1938.

Distribución: C.Or. (Gr Ho SC). México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Bolivia y Brasil.

Conservación: LC

Hymenophyllum paucicarpum Jenman, *Bull. Bot. Dept. Jamaica* 1. n. 18. 4. 1890.

Distribución: C.Or. (Gr Ho SC Gu). Antillas Mayores.

Conservación: CR B1ab(ii,iii,iv)+2ab(ii,iii,iv);C2a(i)

Hymenophyllum polyanthos (Sw.) Sw., *J. Bot. (Schrader)* 2: 102. 1801. ≡ *Trichomanes polyanthos* Sw., *Prodr.* 137. 1788. ≡ *Mecodium polyanthos* (Sw.) Copel., *Philipp. J. Sci.* 67: 19. 1938.

= *Trichomanes clavatum* Sw., *Prodr.* 137. 1788. ≡ *Hymenophyllum clavatum* (Sw.) Sw., *J. Bot. (Schrader)* 2: 101. 1801.

= *Hymenophyllum grevilleanum* C. Presl, *Hymenophyllaceae*: 32. 1843.

Distribución: C.Cen. (VC Ci SS), C.Or. (Gr Ho SC Gu). Asia, África, México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Bolivia y Brasil.

Conservación: LC

Hymenophyllum proctoris C. Sánchez, *Rev. Jard. Bot. Nacion. Univ. Habana* 8(2): 12. 1987.

= *Hymenophyllum elegantulum* var. *petiolulatum* C. V. Morton, *Contr. U. S. Natl. Herb.* 29: 171. 1947.

Distribución: C.Or. (Gr SC). Antillas Mayores (Cuba y Puerto Rico).

Conservación: NT

Hymenophyllum sericeum (Sw.) Sw., *J. Bot. (Schrader)* 2: 99. 1801. ≡ *Trichomanes sericeum* Sw., *Prodr.* 136. 1788. ≡ *Sphaerocionium sericeum* (Sw.) C. Presl, *Hymenophyllaceae*: 34. 1843.

Distribución: C.Or. (Gr Ho SC Gu). Antillas Mayores excepto Puerto Rico, Antillas Menores.

Conservación: LC

Hymenophyllum turquinense C. Sánchez, *Revista Jard. Bot. Nac. Univ. Habana* 8(2): 11. 1987.

Distribución: C.Or. (SC). Endemismo.

Conservación: CR B1ab(i,ii,iii)+2ab(i,ii,iii)

Hymenophyllum undulatum (Sw.) Sw., *J. Bot. (Schrader)* 2: 101. 1801. ≡ *Trichomanes undulatum* Sw., *Prodr.* 137. 1788. ≡ *Mecodium undulatum* (Sw.) Copel., *Philipp. J. Sci.* 67: 26. 1938. = *Hymenophyllum flaccidum* Bosch, *Ned. Kruidk. Arch.* 4: 400. 1859.

Distribución: C.Or. (Gr Ho SC Gu). México. América Central, Antillas, América del Sur hasta Bolivia y Brasil.

Conservación: LC

Hymenophyllum urbanii Brause, *Symb. Antill.* 7: 484. 1913. – “*Hymenophyllum lineare*” sensu Grisebach, *Fl. Brit. W. I.* 659. 1864. (non *Hymenophyllum lineare* Sw., 1801).

Distribución: C.Or. (SC). Antillas Mayores excepto Puerto Rico.

Conservación: CR B1ab(i,ii,iii)+2ab(i,ii,iii) (González-Oliva & al. 2014).

Polyphlebium angustatum (Carmich.) Ebihara & Dubuisson, *Blumea* 51(2): 240. 2006. ≡ *Trichomanes angustatum* Carmich., *Trans. Linn. Soc. London* 12(2): 513. 1819. ≡ *Vandenboschia angustata* (Carmich.) Copel., *Philipp. J. Sci.* 73: 466. 1941. = *Trichomanes tenerum* Spreng., *Syst. Veg.* 4(l): 129. 1827. ≡ *Vandenboschia tenera* (Spreng.) Copel., *Philipp. J. Sci.* 67: 53. 1938.

Distribución: C.Cen. (Ci SS), C.Or. (Gr SC Gu). México, América Central, Antillas Mayores excepto Puerto Rico, América del Sur hasta Paraguay, Argentina y Uruguay.

Conservación: LC

Polyphlebium capillaceum (L.) Ebihara & Dubuisson, *Blumea* 51(2): 240. 2006. ≡ *Trichomanes capillaceum* L., *Sp. Pl.* 1099. 1753. ≡ *Vandenboschia capillacea* (L.) Copel., *Philipp. J. Sci.* 67: 53. 1938.

= *Trichomanes tenellum* Hedw., *Fil. Gen. Sp.* 12, t. 3, f. 1 & a-b. 1799. ≡ *Trichomanes trichoideum* Sw., *Syn. Fil.* 144. 1806, *nom. illeg.* (non Sw. 1801).

Distribución: C.Cen. (VC Ci SS), C.Or. (Gr SC). México, América Central, Antillas Mayores, América del Sur hasta Perú y Bolivia.

Conservación: LC

Polyphlebium hymenophylloides (Bosch) Ebihara & Dubuisson, *Blumea* 51(2): 240. 2006. ≡ *Trichomanes hymenophylloides* Bosch, *Ned. Kruidk. Arch.* 5: 209. 1863. ≡ *Vandenboschia hymenophylloides* (Bosch) Copel., *Philipp. J. Sci.* 67: 53. 1938.

– “*Trichomanes pyxidiferum*” sensu Hook. & Grev., *Icon. Filic.* t. 206. 1831 (non L. 1753).

Distribución: C.Cen. (VC Ci SS), C.Or. (Gr Ho SC Gu). México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Brasil.

Conservación: LC

Polyphlebium pyxidiferum (L.) Ebihara & Dubuisson, *Blumea* 51(2): 240. 2006. ≡ *Trichomanes pyxidiferum* L., *Sp. Pl.* 1098. 1753. ≡ *Vandenboschia pyxidifera* (L.) Copel., *Philipp. J. Sci.* 67: 53. 1938.

Distribución: C.Or. (Gr SC Gu). Antillas Mayores excepto Puerto Rico, América del Sur hasta Paraguay y Brasil.

Conservación: NT

Trichomanes alatum Sw., *J. Bot. (Schrader)* 2: 97. 1801. = *Trichomanes attenuatum* Hook., *Sp. Fil.* 1: 122, t. 39C. 1844. ≡ *Ptilophyllum attenuatum* (Hook.) Bosch ex Prantl, *Unters. Morph. Gefässkrypt.* 1: 48. 1875.

= *Trichomanes ptilodes* Bosch, *Ned. Kruidk. Arch.* 4: 357. 1859. ≡ *Ptilophyllum ptilodes* (Bosch) Prantl, *Unters. Morph. Gefässkrypt.* 1: 48. 1875.

Distribución: C.Or. (Gr Ho SC Gu). Antillas, Trinidad e Isla Margarita.

Conservación: LC

Trichomanes bissei C. Sánchez, *Revista Jard. Bot. Nac. Univ. Habana* 8(2): 10. 1987.

Distribución: C.Or. (Ho SC Gu). Endemismo.

Conservación: NT

Trichomanes crispum L., *Sp. Pl.* 1097. 1753. ≡ *Ptilophyllum crispum* (L.) Prantl, *Unters. Morph. Gefässkrypt.* 1: 47. 1875. = *Trichomanes badium* E. Fourn., *Bull. Soc. Bot. France* 15: 144, 147, 148. 1869.

Distribución: C.Occ. (PR Art), C.Or. (Gr Ho SC Gu). México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Paraguay, Brasil y Uruguay.

Conservación: LC

Trichomanes galeottii E. Fourn., *Bull. Soc. Bot. France* 15: 144, 147. 1869.

Distribución: C.Occ. (PR IJ). México, América Central, Antillas Mayores (Cuba).

Conservación: NT

Trichomanes holopterum Kunze, *Farnnkäuter* 1: 185 t. 77 f. 2. 1845. ≡ *Ptilophyllum holopterum* (Kunze) Prantl, *Unters. Morph. Gefässkrypt.* 1: 47. 1875.

Distribución: C.Occ. (PR Art), C.Cen. (Ci), C.Or. (Ho SC Gu). Florida, Antillas.

Conservación: LC

Trichomanes osmundoides DC. ex Poir., *Lamarck, Encycl.* 8: 65. 1808.

≡ *Feea polypodina* Bory, *Dict. Class. Hist. Nat.* 6: 446. 1824, *nom. illeg.* ≡ *Trichomanes spicatum* Hedw. [in *Beitr. Naturk.* 1: 116. 1805, *nom. nud.*] ex Hook., *Sp. Fil.* 1: 144. 1845, *nom. illeg.* ≡ *Feea spicata* C. Presl, *Gefässbündel Farn:* 23. 1847, *nom. illeg.* ≡ *Ptilophyllum spicatum* (Hedw. ex Hook.) Prantl, *Unters. Morph. Gefässkrypt.* 1: 49. 1875, *nom. illeg.* ≡ *Feea osmundoides* (DC. ex Poir.) Copel., *Philipp. J. Sci.* 67: 74. 1938.

Distribución: C.Or. (Ho Gu). América Central, Antillas Mayores excepto Puerto Rico, Antillas Menores, América del Sur (Colombia, Venezuela y Las Guayanas).

Conservación: NT

Trichomanes padronii Proctor, *Amer. Fern J.* 74: 7. 1984.

Distribución: C. Occ (Art), C.Cen. (SS). Antillas Mayores excepto Jamaica.

Conservación: CR B2ab(i,ii,iii,iv) (González-Oliva & al. 2014).

Trichomanes pinnatum Hedw., *Fil. Gen. Sp.* [17] t. 4. f.1 & a-b. 1799. ≡ *Trichomanes floribundum* Humb. & Bonpl. ex Willd., *Sp. Pl.* 5: 505. 1810, *nom. illeg.* ≡ *Neurophyllum pinnatum* (Hedw.) C. Presl, *Hymenophyllaceae:* 19. 1843. ≡ *Ptilophyllum pinnatum* (Hedw.) Prantl, *Unters. Morph. Gefässkrypt.* 1: 49. 1875.

Distribución: C.Occ. (PR IJ). México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Bolivia y Brasil.

Conservación: LC

Trichomanes polypodioides L., *Sp. Pl.* 1098. 1753.

= *Trichomanes sinuosum* Rich. ex Willd., *Sp. Pl.* 5: 502. 1810. ≡ *Ptilophyllum sinuosum* (Rich. ex Willd.) Prantl, *Unters. Morph. Gefässkrypt.* 1: 47. 1875.

Distribución: C.Cen. (VC SS), C.Or. (Ho SC Gu). México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Paraguay, Brasil y Uruguay.

Conservación: LC

Trichomanes robustum E. Fourn., *Bull. Soc. Bot. France* 15: 147. 1869.

– “*Trichomanes crispum*” sensu Hook. & Grev., *Icon. Filic.* t. 12. 1827. (non L. 1753).

– “*Trichomanes accedens*” sensu Fée, *Mém. Foug.* 11 [*Hist. Foug. Ant.*]: 105. 1866. (non C. Presl 1849.)

Distribución: C.Or. (Gr SC). Antillas y América del Sur (Venezuela y Las Guayanas).

Conservación: NT

Trichomanes scandens L., *Sp. Pl.* 1098 (-1099). 1753.

= *Trichomanes lindenii* C. Presl, *Abh. Königl. Bohm. Ges. Wiss.*, ser. 5, 6: 11, t. 6. 1851.

Distribución: C.Occ. (Art), C.Cen. (Ci SS), C.Or. (Gr Ho SC Gu). Antillas Mayores.

Conservación: LC

Vandenboschia radicans (Sw.) Copel., *Philipp. J. Sci.* 67: 54. 1938. ≡ *Trichomanes radicans* Sw., *J. Bot. (Schrader)* 2: 97. 1801.

– “*Trichomanes scandens*” sensu Hedwig, *Fil. Gen. Sp.* [21], t. [6], f. 1-6. 1799. (non L. 1753).

Distribución: C.Cen. (SS), C.Or. (Gr SC). Asia, África, México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Bolivia y Brasil.

Conservación: LC

Isoetaceae

Isoetes cubana Engelm. ex Baker, *J. Bot.* 18: 110. 1880.

Distribución: C.Occ. (PR), C.Cen. (Cam). México, América Central (Belice) y Antillas Mayores.

Conservación: CR B2ab(ii,iii,iv,v) (González-Oliva & al. 2014).

Lindsaeaceae

Lindsaea arcuata Kunze, *Linnaea* 9. 86. 1834. ≡ *Lindsaea lancea* var. *arcuata* (Kunze) Rosenst., *Hedwigia* 46: 80. 1906. ≡ *Lindsaea trapeziformis* var. *arcuata* (Kunze) Baker, *Fl. Bras.* 1(2): 355. 1870.

Distribución: C.Or. (Gu). México, América Central, Antillas Mayores (Cuba y La Española), América del Sur hasta Bolivia y Brasil.

Conservación: CR B1ab(ii,iii,iv)c(ii,iii,iv)+2ab(ii,iii,iv)c(ii,iii,iv); C2a(i);D

Lindsaea cubensis Underw. & Maxon, *Smithsonian Misc. Collect.* 50: 336. 1907.

Distribución: C.Occ. (PR IJ). Endemismo.

Conservación: VU D2

Lindsaea lancea (L.) Bedd., *Suppl. Ferns S. Ind.* 6. 1876. ≡ *Adiantum lanceum* L., *Sp. Pl.* ed. 2, 2: 1557. 1763. ≡ *Lindsaea falcata* var. *lancea* (L.) Jenman, *Ferns Brit. W. Ind.* 74. 1899.

Distribución: C.Or. (Gr Ho Gu). México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Paraguay y Brasil.

Conservación: CN B2ab(ii,iii,iv);C2a(i)

Lindsaea quadrangularis subsp. *subalata* K. U. Kramer, *Acta Bot. Neerl.* 6: 190. 1957. ≡ *Lindsaea subalata* (K. U. Kramer) A. Rojas & Tejero, *Phytotaxa* 296(2): 155. 2017.

Distribución: C.Or. (Gr Ho Gu). México, América Central, Antillas Mayores (Cuba), América del Sur (Colombia y Venezuela).

Conservación: CR B2ab(ii,iii,iv);C2a(i)

Lindsaea stricta (Sw.) Dryand., *Trans. Linn. Soc. London* 3: 42. 1797, var. *stricta* ≡ *Adiantum strictum* Sw., *Prodr.* 135. 1788. = *Lindsaea portoricensis* Desv., *Berl. Mag.* 5. 326. 1811.

Distribución: C.Or. (Ho Gu). México, América Central, Antillas Mayores, América del Sur hasta Bolivia y Brasil.

Conservación: CR B1ab(i,ii,iii)+2ab(i,ii,iii) (categoría referida a la especie, con la inclusión de ambas variedades en Cuba).

Lindsaea stricta var. *parvula* (Fée) K. U. Kramer, *Acta Bot. Neerl.* 6: 230. 1957. ≡ *Lindsaea parvula* Fée, *Mém. Foug.* 11 [Hist. Foug. Ant.]: 17. 1866.

Distribución: C.Or. (Ho Gu). Antillas Mayores (Cuba), América del Sur hasta Brasil.

Odontosoria aculeata (L.) J. Sm., *Cult. Ferns* 67. 1857. ≡ *Adiantum aculeatum* L., *Sp. Pl.* 1096. 1753.

Distribución: C.Occ. (Art IJ), C.Cen. (Ci SS), C.Or. (Gr Ho SC Gu). Antillas Mayores excepto Jamaica.

Conservación: LC

Odontosoria jenmanii Maxon, *Contr. U. S. Natl. Herb.* 17: 162, pl. 2. 1913.

Distribución: C.Or. (Gr Ho SC Gu). Antillas Mayores (Cuba y Jamaica).

Conservación: EN B2ab(i,ii,iii);C2a(i)

Odontosoria reyesii Caluff, *Willdenowia* 36(1): 470. 2006.

Distribución: C.Or. (Gu). Endemismo.

Conservación: EN B1ab(iii)+2ab(iii) (Regalado & al. 2015).

Odontosoria scandens (Desv.) C. Chr., *Index Filic.* 354. 1905. ≡ *Humata scandens* Desv., *Mém. Soc. Linn. Paris* 6: 324. 1827.

Distribución: C.Or. (Gr Ho SC Gu). Antillas Mayores excepto Jamaica.

Conservación: LC

Odontosoria wrightiana Maxon, *Contr. U. S. Natl. Herb.* 17: 164, pl. 3. 1913.

Distribución: C.Occ. (PR Art IJ), C.Cen. (VC SS), C.Or. (Gr SC Gu). Endemismo.

Conservación: LC

Sphenomeris clavata (L.) Maxon, *J. Wash. Acad. Sci.* 3. 144. 1913. ≡ *Adiantum clavatum* L., *Sp. Pl.* 1096. 1753. ≡ *Davallia clavata* (L.) Sm., *Mém. Acad. Roy. Sci. (Turin)* 5(1790-1791): 415. 1793. ≡ *Odontosoria clavata* (L.) J. Sm., *Hist. Fil.* 264. 1875.

Distribución: C.Occ. (Art May IJ), C.Cen. (VC SS Cam), C.Or. (Ho SC Gu). Florida, México (Chiapas), Antillas Mayores.

Conservación: LC

Lomariopsidaceae

Cyclopeltis semicordata (Sw.) J. Sm., *Bot. Mag.* 72: Comp. 36. 1846. ≡ *Polypodium semicordatum* Sw., *Prodr.* 132. 1788. ≡ *Nephrodium semicordatum* (Sw.) C. Presl, *Reliq. Haenk.* 1(1): 32. 1825. ≡ *Polystichum semicordatum* (Sw.) T. Moore, *Index Fil.* lxxxiv. 1857. ≡ *Dryopteris semicordata* (Sw.) Kuntze, *Revis. Gen. Pl.* 1-2: 813. 1891.

Distribución: C.Occ. (PR Art May), C.Cen. (Cam SS), C.Or. (Ho SC Gu). México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Bolivia y Brasil.

Conservación: LC

Lomariopsis kunzeana (Underw.) Holttum, *Bull. Misc. Inform. Kew* 1939: 617. 1939. ≡ *Stenochlaena kunzeana* Underw., *Bull. Torrey Bot. Club* 33(3): 196. 1906.

Distribución: C.Occ. (PR Art May), C.Cen. (SS Cam), C.Or. (Ho SC Gu). Florida, Antillas Mayores excepto Jamaica.

Conservación: LC

Lomariopsis underwoodii Holttum, *Bull. Misc. Inform. Kew* 1939: 614. f. 1-2. 1939.

Distribución: C.Or. (Gr SC). Antillas Mayores (Cuba y Jamaica).

Conservación: CR B1ab(i,ii,iii,v)+2ab(i,ii,iii,v);C2a(i);D

Lomariopsis wrightii Mett. ex D. C. Eaton, *Mem. Amer. Acad. Arts*, ser. 2, 8: 195. 1860. ≡ *Stenochlaena wrightii* (Mett. ex D. C. Eaton) Griseb., *Cat. Pl. Cub.* 277. 1866.

Distribución: C.Or. (Ho SC Gu). Endemismo.

Conservación: EN B2ab(ii,iii) (Regalado & al. 2015).

Lonchitidaceae

Lonchitis hirsuta L., *Sp. Pl.* 1078. 1753. ≡ *Anisosorus hirsutus* (L.) Underw. & Maxon, *Sci. Surv. Porto Rico & Virgin Islands* 6: 429. 1926.

Distribución: C.Cen. (SS), C.Or. (Gr Ho SC Gu). México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Bolivia y Brasil.

Conservación: LC

Lycopodiaceae

Diphasiastrum fawcettii (F. E. Lloyd & Underw.) Holub *Preslia* 47(2): 108. 1975. ≡ *Lycopodium fawcettii* F. E. Lloyd & Underw., *Bull. Torrey Bot. Club* 27: 167. 1900.

Distribución: C.Or. (Gr SC). Antillas Mayores excepto Puerto Rico.

Conservación: CR B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii);D

Huperzia serrata (Thunb. ex Murray) Trevis., *Atti Soc. Ital. Sci. Nat.* 17: 247-248. 1875. ≡ *Lycopodium serratum* Thunb., *Syst. Veg.*, (ed. 14) 944. 1784. ≡ *Huperzia selago* var. *serrata* (Thunb.) Á. Löve & D. Löve, *Univ. Colorado Stud.* 17: 5. 1965. ≡ *Urostachys serrata* (Thunb.) Herter ex Nessel, *Die Barlappgewächse (Lycopodiaceae)* 56. 1939.

Distribución: C.Or. (Gr SC Gu). Asia, México, Antillas Mayores (Cuba y La Española).

Conservación: CR B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii);D

Lycopodiella alopecuroides (L.) Cranfill, *Amer. Fern J.* 71: 97. 1981. ≡ *Lycopodium alopecuroides* L., *Sp. Pl.* 1102. 1753. ≡ *Lepidotis alopecuroides* (L.) Rothm., *Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg.* 54: 66. 1944. ≡ *Plananthus alopecuroides* (L.) P. Beauv., *Prodr. Aethéogam.* 111. 1805.

Distribución: C.Cen. (Ci). América del Norte, Florida, México, América Central, Antillas Mayores (Cuba), América del Sur hasta Paraguay, Brasil y Uruguay.

Conservación: CR B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)

Lycopodiella appressa (Chapm.) Cranfill, *Amer. Fern J.* 71: 97. 1981. ≡ *Lycopodium inundatum* var. *appressum* Chapm., *Bot. Gaz.* 3: 20. 1878. ≡ *Lycopodium appressum* (Chapm.)

F. E. Lloyd & Underw., *Bull. Torrey Bot. Club* 27: 153. 1900.

Distribución: C.Occ. (PR). América del Norte, Florida, Antillas Mayores (Cuba).

Conservación: CR B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii);C2a(i)

Lycopodium clavatum L., *Sp. Pl.* 1101. 1753.

Distribución: C.Or. (Gr SC). Cosmopolita, excepto Australia.

Conservación: CR B2ab(i,ii,iii,v);C2a(i)

Palhinhaea cernua (L.) Vasc. & Franco, *Bol. Soc. Brot.*, ser. 2, 41: 25. 1967. ≡ *Lycopodium cernuum* L., *Sp. Pl.* 1103. 1753. ≡ *Lepidotis cernua* (L.) P. Beauv., *Prodr. Aethéogam.* 108. 1805. ≡ *Lycopodiella cernua* (L.) Pic. Serm., *Webbia* 23: 166. 1968.

Distribución: C.Occ. (PR Art IJ), C.Cen. (Ci SS Cam), C.Or. (Gr Ho SC Gu). Trópicos y subtrópicos del Viejo Mundo, América del Norte, Florida, México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Paraguay y Brasil.

Conservación: LC

Palhinhaea curvata (Sw.) Holub, *Folia Geobot. Phytotax.* 26: 93. 1991. ≡ *Lycopodium curvatum* Sw. *J. Bot. (Schrader)* 2: 116. 1801. ≡ *Lycopodium cernuum* var. *curvatum* (Sw.) Hook. & Grev., *Bot. Misc.* 2: 369. 1831. ≡ *Lycopodiella cernua* var. *curvata* (Sw.) Kartesz & Gandhi, *Phytologia* 70(3): 202. 1991. *Lycopodiella curvata* (Sw.) Greuter & R. Rankin, *Pl. Vasc. Cuba Invent. Prelim.* xvi. 2017.

Distribución: C.Or. (Gr Gu). Antillas Mayores, ¿excepto La Española?

Conservación: CR B2ab(i,ii,iii,v);C2a(i)

Phlegmariurus acerosus (Sw.) B. Øllg., *Rodriguésia* 63(2): 480. 2012. ≡ *Lycopodium acerosum* Sw., *Fl. Ind. Occid.* 3: 1575. 1806. ≡ *Huperzia acerosa* (Sw.) Holub, *Folia Geobot. Phytotax.* 20(1): 70. 1985. ≡ *Lycopodium verticillatum* var. *acerosum* (Sw.) Spring, *Bull. Acad. Roy. Sci. Bruxelles* 1: 46. 1842. ≡ *Urostachys acerosus* (Sw.) Herter ex Nessel, *Arch. Bot. São Paulo* 1(4): 399, t. 18. 1927.

Distribución: C.Cen. (SS), C.Or. (Gr SC Gu). América Central, Antillas, América del Sur (Venezuela y Colombia).

Conservación: CR B2ab(i,ii,iii,v);C2a(i)

Phlegmariurus aqualupianus (Spring) B. Øllg., *Rodriguésia* 63(2): 480. 2012. ≡ *Lycopodium aqualupianum* Spring, *Bull. Acad. Roy. Sci. Bruxelles* 8: 518. 1841. ≡ *Huperzia aqualupiana* (Spring) Rothm., *Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg.* 54: 62. 1944. ≡ *Urostachys aqualupianus* (Spring) Herter, *Repert. Spec. Nov. Regni Veg.* 19: 166. 1923.

Distribución: C.Or. (Gr SC Gu). Antillas Mayores excepto Jamaica, Antillas Menores, América del Sur (Venezuela y Colombia).

Conservación: CR B2ab(i,ii,iii,v);C2a(i)

Phlegmariurus dichotomus (Jacq.) W. H. Wagner, *Novon* 3(3): 305. 1993. ≡ *Lycopodium dichotomum* Jacq., *Enum. Stirp. Vindob.* 314. 1762. ≡ *Huperzia dichotoma* (Jacq.) Trevis., *Atti Soc. Ital. Sci. Nat.* 17: 248. 1874. ≡ *Urostachys dichotomus* (Jacq.) Herter, *Beih. Bot. Centralbl., Abt.* 2, 39: 249. 1922.

Distribución: C.Occ. (Art Mat), C.Cen. (Ci SS), C.Or. (Ho SC Gu). Florida, México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Paraguay y Brasil.

Conservación: EN B2ab(i,ii,iii,v);C2a(i)

Phlegmariurus funiformis (Cham. ex Spring) B. Øllg., *Phytotaxa* 57: 15. 2012. ≡ *Lycopodium funiforme* Cham. ex Spring, *Bull. Acad. Roy. Sci. Bruxelles* 8(2): 516. 1841. ≡ *Huperzia funiformis* (Cham. ex Spring) Trevis., *Atti Soc. Ital. Sci. Nat.* 17: 248. 1874. ≡ *Urostachys funiformis* (Cham. ex Spring) Herter, *Symb. Antill.* 9: 387. 1925.

Distribución: C.Cen. (SS), C.Or. (Gr Ho SC Gu). América Central, Antillas, América del Sur hasta Ecuador y Perú.

Conservación: VU B2ab(i,ii,iii,v);C2a(i)

Phlegmariurus hippurideus (Christ) B. Øllg., *Rodriguésia* 63(2): 480. 2012. ≡ *Lycopodium hippurideum* Christ, *Prim. Fl. Costaric.* 3(1): 56. 1901. ≡ *Huperzia hippuridea* (Christ) Holub, *Folia Geobot. Phytotax.* 20(1): 73. 1985. ≡ *Urostachys hippurideus* (Christ) Herter ex Nessel, *Bärlappgewächse* 88. 1939.

= *Lycopodium montanum* Underw. & F. E. Lloyd, *Bull. Torrey Bot. Club* 33: 107. 1906. ≡ *Lycopodium hippurideum* var. *montanum* (Underw. & F. E. Lloyd) Proctor, *Amer. Fern J.* 72: 107. 1982. ≡ *Huperzia montana* (Underw. & F. E. Lloyd) Holub, *Folia Geobot. Phytotax.* 20(1): 75. 1985.

Distribución: C.Or. (SC). Antillas Mayores excepto Puerto Rico.

Conservación: CR B1ab(ii,iii,v)+2ab(ii,iii,v);C2a(i);D

Phlegmariurus homocarpus (Herter) B. Øllg., *Phytotaxa* 57: 15. 2012. ≡ *Urostachys homocarpus* Herter, *Repert. Spec. Nov. Regni Veg.* 19: 163. 1923. ≡ *Huperzia homocarpa* (Herter) Holub, *Folia Geobot. Phytotax.* 20(1): 73. 1985.

Distribución: C.Or. (Ho). América Central, Antillas Mayores (Cuba y ¿La Española?) y norte de América del Sur.

Conservación: CR B1ab(ii,iii,v)+2ab(ii,iii,v);C2a(i);D

Phlegmariurus linifolius (L.) B. Øllg., *Rodriguésia* 63(2): 480. 2012. ≡ *Lycopodium linifolium* L., *Sp. Pl.*, ed. 2. 2: 1563. 1763. ≡ *Huperzia linifolia* (L.) Rothm. *Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg.* 54: 61. 1944. ≡ *Urostachys linifolius* Herter *Repert. Spec. Nov. Regni Veg.* 19: 165. 1923.

Distribución: C.Occ. (Art IJ), C.Cen. (SS), C.Or. (Gr Ho SC Gu). México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Bolivia y Brasil.

Conservación: LC

Phlegmariurus pithyoides (Schltdl. & Cham.) B. Øllg., *Phytotaxa* 57: 17. 2012. ≡ *Lycopodium pithyoides* Schltdl. & Cham., *Linnaea* 5: 623. 1830. ≡ *Huperzia pithyoides* (Schltdl. & Cham.) Holub, *Folia Geobot. Phytotax.* 20(1): 76. 1985. ≡ *Urostachys pithyoides* (Schltdl. & Cham.) Herter, *Repert. Spec. Nov. Regni Veg.* 19: 164. 1923.

Distribución: C.Or. (Gr SC). México, América Central, Antillas Mayores, América del Sur (Colombia y Venezuela).

Conservación: CR B2ab(i,ii,iii,v);C2a(i)

Phlegmariurus reflexus (Lam.) B. Øllg., *Rodriguésia* 63(2): 481. 2012, var. *reflexus* ≡ *Lycopodium reflexum* Lam., *Encycl.*

3(2): 653. 1792. ≡ *Huperzia reflexa* (Lam.) Trevis., *Atti Soc. Ital. Sci. Nat.* 17: 248. 1874. ≡ *Urostachys reflexus* (Lam.) Herter, *Beih. Bot. Centralbl., Abt.* 2, 39: 249. 1922.

Distribución: C.Cen. (Ci SS), C.Or. (Gr SC Gu). México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Paraguay y Brasil.

Conservación: VU B1ab(i,ii,iii,v)+2ab(i,ii,iii,v);D (categoría referida a la especie, con la inclusión de ambas variedades en Cuba).

Phlegmariurus reflexus var. *minor* (Spring) B. Øllg., *Rodriguésia* 63(2): 481. 2012. ≡ *Lycopodium reflexum* var. *minus* Spring, *Nouv. Mém. Acad. Roy. Sci. Bruxelles* 15: 26. 1842. ≡ *Urostachys reflexus* var. *minor* (Spring) Herter ex Nessel, *Arch. Bot. São Paulo* 1(4): 393. 1927. ≡ *Huperzia reflexa* var. *minor* (Spring) B. Øllg., *Fl. Ecuador* 33: 26. 1988.

Distribución: C.Or. (Ci), C.Or. (Gr Ho SC). Cuba, América Central, América del Sur hasta Bolivia y Brasil.

Phlegmariurus taxifolius (Sw.) Å. Löve & D. Löve, *Taxon* 26: 324. 1977. ≡ *Lycopodium taxifolium* Sw., *Prodr.* 138. 1788. ≡ *Urostachys taxifolius* (Sw.) Herter, *Repert. Spec. Nov. Regni Veg.* 19: 162. 1923. ≡ *Huperzia taxifolia* (Sw.) Trevis., *Atti Soc. Ital. Sci. Nat.* 17: 248. 1874.

= *Lycopodium cubanum* Herter, *Bot. Jahrb. Syst.* 43 (Beibl. 98): 50. 1909. ≡ *Urostachys cubanus* (Herter) Herter, *Repert. Spec. Nov. Regni Veg.* 19: 165. 1923. ≡ *Huperzia cubana* (Herter) Holub, *Folia Geobot. Phytotax.* 20(1): 71. 1985.

Distribución: C.Occ. (Art), C.Cen. (SS), C.Or. (Gr Ho SC Gu). México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Perú.

Conservación: EN B2ab(i,ii,iii,v);C2a(i)

Pseudolycopodiella caroliniana (L.) Pic. Serm., *Folia Geobot. Phytotax.* 18(4): 442. 1983. ≡ *Lycopodium carolinianum* L., *Sp. Pl.* 1104. 1753. ≡ *Lycopodiella caroliniana* (L.) Pic. Serm., *Webbia* 23(1): 165. 1968.

= *Lycopodium carolinianum* var. *meridionale* (Underw. & F. E. Lloyd) Nessel & Hoehne, *Arch. Bot. São Paulo* 1: 431. 1927. ≡ *Lycopodiella caroliniana* var. *meridionalis* (Underw. & F. E. Lloyd) B. Øllg. & P. G. Windisch, *Bradea* 5: 27. 1987.

Distribución: C.Occ. (PR IJ), C.Or. (Ho Gu). América del Norte, Florida, México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Perú.

Conservación: EN B2ab(i,ii,iii,v);C2a(i)

Lygodiaceae

Lygodium cubense Kunth, *Nov. Gen. Sp.* (quarto ed.) 1. 31. 1815 [1816]. ≡ *Lygodium poeppigianum* C. Presl, *Suppl. Tent. Pterid.* 103. 1845.

Distribución: C.Occ. (PR Art Hab IJ), C.Cen. (Ci SS Cam), C.Or. (Gr Ho SC Gu). Endemismo.

Conservación: LC

Lygodium oligostachyum (Willd.) Desv., *Mém. Soc. Linn. Paris* 6: 205. 1827. ≡ *Hydroglossum oligostachyum* Willd., *Sp. Pl.* 5: 81. 1810.

Distribución: C.Occ. (Art May), C.Cen. (VC SS), C.Or. (SC). Antillas Mayores (Cuba y La Española).

Conservación: LC

Lygodium venustum Sw., *J. Bot. (Schrader)* 1801 [2]. 303. 1803-1804.

Distribución: C.Occ. (PR Art IJ), C.Cen. (Ci SS Cam), C.Or. (Ho SC). México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Paraguay, Argentina y Brasil.

Conservación: LC

Lygodium volubile Sw., *J. Bot. (Schrader)* 1801 [2]. 304. 1803-1804. = *Lygodium wrightii* Mett. ex Prantl, *Unters. Morph. Gefasskrypt.* 2: 78. 1881. ≡ *Lygodium volubile* var. *wrightii* (Prantl) Duek, *Feddes Repert.* 87: 339. 1976.

= *Lygodium micans* J. W. Sturm, *Fl. Bras. (Martius)* 1(2): 178. 1859.

Distribución: C.Occ. (IJ), C.Or. (Gr Ho SC Gu). México, América Central, Antillas Mayores (Cuba y Jamaica), América del Sur hasta Paraguay, Argentina y Brasil.

Conservación: LC

Marattiaceae

Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm., *Commentat. Soc. Regiae Sci. Gott.* 12: 29 t. 5. 1796. ≡ *Polypodium evectum* G. Forst., *Fl. Ins. Austr.* 81. 1786.

Distribución: C.Or. (SC). Asia tropical, naturalizada en Antillas Mayores (Cuba y Jamaica).

Danaea elliptica Sm., *Cycl.* 11: *Danaea* 2. 1808.

Distribución: C.Cen. (Ci SS), C.Or. (Gr Ho SC Gu). México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Bolivia y Brasil.

Conservación: LC

Danaea jamaicensis Underw., *Bull. Torrey Bot. Club* 29. 675. 1902.

Distribución: C.Cen. (SS), C.Or. (Gr SC). Antillas Mayores (Cuba y Jamaica).

Conservación: EN B1ab(i,ii,iii,v)+2ab(i,ii,iii,v);C2a(i)

Danaea jenmanii Underw., *Bull. Torrey Bot. Club* 29: 677. 1902. = *Danaea wrightii* Underw., *Bull. Torrey Bot. Club* 29: 676. 1902.

Distribución: C.Cen. (SS), C.Or. (Gr Ho SC Gu). Antillas Mayores.

Conservación: VU B2ab(ii,iii) (Regalado & al. 2015).

Danaea nodosa (L.) Sm., *Mém. Acad. Roy. Sci. (Turin)* 5. 420 t. 9 f. 11. 1793. ≡ *Acrostichum nodosum* L., *Sp. Pl.* 1070. 1753.

Distribución: C.Occ. (PR Art), C.Cen. (SS), C.Or. (Gr Ho SC Gu). México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Paraguay y Brasil.

Conservación: LC

Danaea urbanii Maxon, *J. Wash. Acad. Sci.* 14: 195. 1924.

Distribución: C.Or. (Gr SC). Antillas Mayores (Cuba y Puerto Rico).

Conservación: CR B1ab(i,ii,iii,v)+2ab(i,ii,iii,v);C2a(i)

Posible híbrido: *Danaea elliptica* × *D. nodosa* (Caluff & al. 2008).

Eupodium laeve (Sm.) Murdock, *Taxon* 57: 744. 2008. ≡ *Marattia laevis* Sm., *Pl. Icon. Ined.* 2: t. 47. 1790.

Distribución: C.Or. (SC Gu). América Central, Antillas Mayores excepto Jamaica, América del Sur hasta Bolivia y Brasil.

Conservación: CR B2ab(ii,iii,v);D

Marattia alata Sw., *Prodr.* 128. 1788.

Distribución: C.Or. (Gr SC Gu). Antillas Mayores excepto Puerto Rico.

Conservación: EN B1ab(i,ii,iii,v)+2ab(i,ii,iii,v);D

Marsileaceae

Marsilea nashii Underw., *Bull. New York Bot. Gard.* 4: 137. 1906.

Distribución: C.Occ. (IJ), C.Cen. (Cam), C.Or. (Gu). Bahamas, Antillas Mayores (Cuba) y Antillas Menores.

Conservación: EN B1ab(i,ii,iii)+2ab(i,ii,iii);D

Marsilea polycarpa Hook. & Grev., *Icon. Filic.* t. 160. 1829-1830.

= *Marsilea brasiliensis* Mart., *Icon. Pl. Crypt.* 122. 1834.

= *Marsilea vestita* var. *minima* A. Braun, *Monatsber. Königl. Preuss. Akad. Wiss. Berlin* 1863: 424. 1864.

= *Marsilea polycarpa* var. *mexicana* A. Braun, *Monatsber. Königl. Preuss. Akad. Wiss. Berlin* 1870: 713. 1871.

Distribución: C.Occ. (PR Hab May IJ), C.Cen. (Ci SS LT). México, América Central, Antillas Mayores, América del Sur hasta Brasil.

Conservación: LC

Marsilea vestita Hook. & Grev., *Icon. Filic.* t. 159. 1829-1830.

= *Marsilea uncinata* A. Braun, *Amer. J. Sci. Art.* 53: 55. 1847.

≡ *Marsilea vestita* var. *uncinata* (A. Braun) Baker, *J. Bot.* 24: 279. 1886.

= *Marsilea mucronata* A. Braun, *Amer. J. Sci. Arts* 53: 55. 1847. ≡ *Marsilea vestita* var. *mucronata* (A. Braun) Baker, *J. Bot.* 24: 279. 1886.

= *Marsilea vestita* var. *minima* A. Braun, *Monatsber. Königl. Preuss. Akad. Wiss. Berlin* 1863: 424. 1864.

= *Marsilea minuta* E. Fourn., *Bull. Soc. Bot. Fr.* 27: 329. 1880.

Distribución: C.Occ. (IJ), C.Cen. (Ci LT). América del Norte, México, Antillas Mayores (Cuba), América del Sur (Perú).

Conservación: NT

Metaxyaceae

Metaxya rostrata (Humb. & Bonpl. ex Willd.) C. Presl, *Tent. Pterid.* 60, t. 1 f. 5. 1836. ≡ *Polypodium rostratum* Humb. & Bonpl. ex Willd., *Sp. Pl.* 5: 193. 1810.

Distribución: C.Occ. (PR). México, América Central, Antillas Mayores (Cuba), Antillas Menores, América del Sur hasta Bolivia y Brasil.

Conservación: CR B1ab(ii,iii,v)+2ab(ii,iii,v);D

Nephrolepidaceae

Nephrolepis biserrata (Sw.) Schott, *Gen. Fil.* t. 3. 1834.

≡ *Aspidium biserratum* Sw., *J. Bot. (Schrader)* 2: 32. 1801.

≡ *Nephrodium biserratum* (Sw.) C. Presl, *Reliq. Haenk.* 1(1): 31. 1825. ≡ *Nephrolepis exaltata* var. *biserrata* (Sw.) Baker, *Fl. Bras.* 1(2): 493. 1870. ≡ *Nephrolepis hirsutula* var. *biserrata* (Sw.) Kuntze, *Revis. Gen. Pl.* 1-2: 816. 1891.

Distribución: C.Occ. (Art May), C.Cen. (VC Ci SS), C.Or. (Gr Ho SC Gu). Asia, África, Oceanía, Florida, México, América

Central, Antillas, América del Sur hasta Bolivia y Brasil.

Conservación: LC

Nephrolepis cordifolia (L.) C. Presl, *Tent. Pterid.* 79. 1836. ≡ *Polypodium cordifolium* L., *Sp. Pl.* 1089. 1753. ≡ *Aspidium cordifolium* (L.) Sw., *J. Bot. (Schrader)* 2: 32. 1801.

Distribución: C.Occ. (PR Hab), C.Cen. (Ci SS), C.Or. (Gr SC). Asia, África, Florida, México, América Central, Antillas Mayores, América del Sur hasta Brasil.

Conservación: LC

Nephrolepis exaltata (L.) Schott, *Gen. Fil.* t. 3. 1834. ≡ *Polypodium exaltatum* L., *Syst. Nat.* (ed. 10) 2: 1326. 1759. ≡ *Aspidium exaltatum* (L.) Sw., *J. Bot. (Schrader)* 2: 32. 1801. ≡ *Nephrodium exaltatum* (L.) R. Br., *Prodr.* 148. 1810.

Distribución: C.Occ. (PR Art May), C.Cen. (SS Cam), C.Or. (SC Gu). Paleotrópico, Florida, México, América Central, Antillas Mayores, América del Sur hasta Brasil.

Conservación: LC

Nephrolepis hirsutula (G. Forst.) C. Presl, *Tent. Pterid.* 79. 1836. ≡ *Polypodium hirsutum* G. Forst., *Fl. Ins. Austr.* 81. 1786. ≡ *Aspidium hirsutum* (G. Forst.) Sw., *J. Bot. (Schrader)* 2: 32. 1801. ≡ *Nephrodium hirsutum* (G. Forst.) C. Presl, *Reliq. Haenk.* 1(1): 36. 1825. ≡ *Nephrolepis exaltata* var. *hirsutula* (G. Forst.) Baker, *Fl. Bras.* 1(2): 493. 1870.

= *Nephrolepis multiflora* (Roxb.) F. M. Jarrett ex C. V. Morton, *Contr. U. S. Natl. Herb.* 38: 309. 1974.

Distribución: C.Occ. (PR Art May IJ), C.Cen. (VC Ci SS Cam), C.Or. (Gr Ho SC Gu). Paleotrópico, naturalizada en el Neotrópico: Florida, México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Bolivia y Brasil.

Nephrolepis pectinata (Willd.) Schott, *Gen. Fil.* t. 3. 1834. ≡ *Aspidium pectinatum* Willd., *Sp. Pl.* 5: 223. 1810. ≡ *Nephrodium pectinatum* (Willd.) Link, *Hort. Berol.* 2: 125. 1833.

Distribución: C.Occ. (Art), C.Cen. (Ci SS), C.Or. (Gr SC Gu). México, América Central, Antillas Mayores excepto Puerto Rico, América del Sur hasta Bolivia y Brasil.

Conservación: LC

Nephrolepis pendula (Raddi) J. Sm., *J. Bot. (Hooker)* 4: 197. 1841. ≡ *Aspidium pendulum* Raddi, *Opusc. Sci.* 3: 289. 1819.

Distribución: C.Or. (Ho). México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Bolivia y Brasil.

Conservación: CR D

Nephrolepis rivularis (Vahl) Mett. ex Krug, *Bot. Jahrb. Syst.* 24(1): 122. 1897. ≡ *Polypodium rivulare* Vahl, *Eclog. Amer.* 3: 51. 1807. ≡ *Nephrolepis exaltata* var. *rivularis* (Vahl) Hieron., *Bot. Jahrb. Syst.* 34(4): 454. 1904.

Distribución: C.Occ. (PR Art), C.Cen. (Ci SS), C.Or. (Ho SC Gu). México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Bolivia y Brasil.

Conservación: LC

Oleandraceae

Oleandra nodosa (Willd.) C. Presl, *Tent. Pterid.* 78. 1836.

≡ *Aspidium nodosum* Willd., *Sp. Pl.* 5: 211. 1810. *nom illeg.*
 ≡ *Aspidium articulatum* Sw., *J. Bot. (Schrader)* 2: 30. 1801.
 ≡ *Oleandra articulata* (Sw.) Maxon, *Contr. U. S. Natl. Herb.* 17: 394. 1914. (non C. Presl 1836).

Distribución: C.Or. (Gr Ho SC Gu). México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Bolivia y Brasil.

Conservación: EN B1ab(i,ii,iii,v)+2ab(i,ii,iii,v);C2a(i)

Ophioglossaceae

Botrypus virginianus (L.) Michx., *Fl. Bor.-Amer. (Michaux)* 2: 274. 1803. ≡ *Osmunda virginiana* L., *Sp. Pl.* 1064. 1753. ≡ *Botrychium virginianum* (L.) Sw., *J. Bot. (Schrader)* 2: 111. 1801. ≡ *Osmundopteris virginiana* (L.) Small, *Ferns of the Southeastern States* 377. 1938.

= *Botrychium dichrosum* Underw., *Bull. Torrey Bot. Club* 30: 45. 1903.

Distribución: C.Cen. (Ci). Asia, Europa, América del Norte, México, América Central, Antillas Mayores excepto Puerto Rico, América del Sur hasta Bolivia y Brasil.

Conservación: CR B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii) (Regalado & al. 2015).

Cheiroglossa palmata (L.) C. Presl, *Suppl. Tent. Pterid.* 57. 1845. ≡ *Ophioglossum palmatum* L., *Sp. Pl.* 1062. 1753.

Distribución: C.Occ. (Art), C.Cen. (Ci SS), C.Or. (Gr SC Gu). América del Norte, Florida, América Central, Antillas, América del Sur hasta Ecuador y Bolivia.

Conservación: CR 2ab(i,ii,iii,iv);C2a(i)

Ophioglossum harrisii Underw., *N. Amer. Fl.* 16(1): 11. 1909. = *Ophioglossum ekmanii* C. Chr., *Kongl. Svenska Vetensk. Acad. Handl.*, ser. 3, 16(2): 89. 1937.

Distribución: C.Or. (Gr Ho SC). Antillas Mayores excepto Puerto Rico y Antillas Menores.

Conservación: CR B1ab(i,ii,iii,v)+2ab(i,ii,iii,v);C2a(i)

Ophioglossum nudicaule L. f., *Suppl. Pl.* 443. 1782.

= *Ophioglossum ellipticum* Hook. & Grev., *Icon. Filic.* 1: t. 40A. 1827.
 = *Ophioglossum tenerum* Mett. ex Prantl, *Ber. Deutsch. Bot. Ges.* 1: 352. 1883. ≡ *Ophioglossum nudicaule* var. *tenerum* (Mett. ex Prantl) R. T. Clausen, *Mem. Torrey Bot. Club* 19(2): 146. 1938.
 = *Ophioglossum nudicaule* var. *vulcanicum* R. T. Clausen, *Mem. Torrey Bot. Club* 19(2): 150, f. 31, 32. 1938.

– “*Ophioglossum bulbosum*” sensu Grisebach, *Cat. Pl. Cub.*: 272. 1866. (non Michx. 1803).

– “*Ophioglossum bulbosum* var. *pusillum*” sensu Grisebach, *Cat. Pl. Cub.*: 272. 1866. (non *Ophioglossum pusillum* Nutt. 1818).

Distribución: C.Cen. (Cam), C.Or. (Ho Gu). Australia, Asia, África, América del Norte, Florida, América Central, Antillas Mayores (Cuba y La Española), América del Sur hasta Argentina y Brasil.

Conservación: CR B2ab(ii,iii)

Ophioglossum reticulatum L., *Sp. Pl.* 1063. 1753.

Distribución: C.Cen. (Ci SS), C.Or. (Gr Ho SC Gu). Asia, África, México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Argentina y Brasil.

Conservación: LC

Sceptridium jenmanii (Underw.) Lyon, *Bot. Gaz.* 40(6): 457. 1905. ≡ *Botrychium jenmanii* Underw., *Fern Bull.* 8: 59. 1900. = *Botrychium alabamense* Maxon, *Proc. Biol. Soc. Washington* 19(5): 23. 1906.

Distribución: C.Or. (SC Gu). América del Norte (Estados Unidos), Antillas Mayores, América Central.

Conservación: CR B2ab(ii,iii) (Regalado & al. 2015, como *Botrychium jenmanii*).

Osmundaceae

Osmunda regalis L., *Sp. Pl.* 1065. 1753.

= *Osmunda spectabilis* Willd., *Sp. Pl.* 5: 98. 1810. ≡ *Osmunda regalis* var. *spectabilis* (Willd.) A. Gray, *Man.*, ed. 2: 600. 1856.

Distribución: C.Occ. (PR Mat IJ). Asia, África, Europa, América del Norte, Florida, México, América Central, Antillas Mayores excepto Puerto Rico, América del Sur hasta Paraguay, Argentina y Uruguay.

Conservación: CR B2ab(ii,iii,iv,v) (González-Oliva & al. 2014).

Osmundastrum cinnamomeum (L.) C. Presl, *Gefässbündel Farm* 18. 1847. ≡ *Osmunda cinnamomea* L., *Sp. Pl.* 1066. 1753.

= *Osmunda bipinnata* L., *Sp. Pl.* 1065. 1753. ≡ *Anemia bipinnata* (L.) Sw., *Syn. Fil.* 157. 1806.

Distribución: C.Occ. (PR). América del Norte, Florida, México, América Central, Antillas Mayores, América del Sur hasta Paraguay y Brasil.

Conservación: CR B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab(ii,iii,iv,v) (González-Oliva & al. 2014, como *Osmunda cinnamomea*).

Plagiogyriaceae

Plagiogyria semicordata (C. Presl) Christ, *Farnkr. Erde* 176. 1897. ≡ *Lomariidium semicordatum* C. Presl, *Abh. Königl. Böhm. Ges. Wiss.*, ser. 5, 6: 515. 1851.

= *Plagiogyria biserrata* Mett., *Abh. Senckenberg. Naturf. Ges.* 2: 272, t. 15, f. 1-18. 1858.

= *Plagiogyria obtusa* Copel., *Philipp. J. Sci.* 38: 413, t. 13. 1929.

Distribución: C.Or. (Gr SC). México, América Central, Antillas Mayores excepto Puerto Rico, América del Sur hasta Perú y Bolivia.

Conservación: CR B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii) (Regalado & al. 2015).

Polypodiaceae

Alansmia cultrata (Bory ex Willd.) Moguel & M. Kessler, *Brittonia* 63(2): 239. 2011. ≡ *Polypodium cultratum* Bory ex Willd., *Sp. Pl.* 5: 187. 1810. ≡ *Xiphopteris cultrata* (Bory ex Willd.) Schelpe, *Bol. Soc. Brot.*, ser. 2, 41: 217. 1867. ≡ *Ctenopteris cultrata* (Bory ex Willd.) Copel., *Gen. Fil.* 219. 1947. ≡ *Grammitis cultrata* (Bory ex Willd.) Proctor, *Rhodora* 63: 35. 1961. ≡ *Terpsichore cultrata* (Bory ex Willd.) A. R. Sm., *Novon* 3: 486. 1993.

Distribución: C.Or. (Gr SC). México, América Central, Antillas.

Conservación: CR B2ab(ii,iii,v);C1

Alansmia elastica (Bory ex Willd.) Moguel & M. Kessler, *Brittonia* 63(2): 240. 2011. ≡ *Polypodium elasticum* Bory ex Willd., *Sp. Pl.* 5: 183. 1810. ≡ *Ctenopteris elastica* (Bory ex Willd.) Copel., *Philipp. J. Sci.* 84: 426. 1956. ≡ *Xiphopteris elastica* (Bory ex Willd.) Alston, *Bol. Soc. Brot.*, ser. 2, 26:

27. 1956. ≡ *Terpsichore elastica* (Bory ex Willd.) A. R. Sm., *Novon* 5(1): 21. 1995.

= *Grammitis mollissima* (Fée) Proctor, *Rhodora* 63: 35. 1961. ≡ *Polypodium mollissimum* Fée, *Mém. Foug.* 11 [*Hist. Foug. Ant.*]: 47, t. 12, f. 2. 1866. ≡ *Ctenopteris mollissima* (Fée) Copel., *Philipp. J. Sci.* 84: 423. 1956. ≡ *Terpsichore mollissima* (Fée) A. R. Sm., *Novon* 3: 487. 1993.

Distribución: C.Cen. (SS), C.Or. (Ho SC Gu). África, México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Bolivia.

Conservación: NT

Alansmia senilis (Fée) Moguel & M. Kessler, *Brittonia* 63(2): 241. 2011. ≡ *Polypodium senile* Fée, *Mém. Foug.* 7 [*Mém. Soc. Sci. Hist. Nat. Strasbourg* 5]: 60, t. 25, f. 1. 1857 [1858]. ≡ *Ctenopteris senilis* (Fée) Copel., *Philipp. J. Sci.* 84: 398. 1956. ≡ *Grammitis senilis* (Fée) C. V. Morton, *Contr. U. S. Natl. Herb.* 38: 103. 1967. ≡ *Terpsichore senilis* (Fée) A. R. Sm., *Novon* 3: 488. 1993.

Distribución: C.Or. (Ho SC). México, América Central, Antillas Mayores (Cuba y La Española) América del Sur hasta Bolivia y Brasil.

Conservación: CR B2ab(ii,iii,v);C1

Ascogrammitis anfractuosa (Kunze ex Klotzsch) Sundue, *Brittonia* 62(4): 365. 2010. ≡ *Polypodium anfractuosum* Kunze ex Klotzsch, *Linnaea* 20: 375. 1847. ≡ *Ctenopteris anfractuosa* (Kunze ex Klotzsch) Copel., *Philipp. J. Sci.* 48: 431. 1956. ≡ *Grammitis anfractuosa* (Kunze ex Klotzsch) Proctor, *Rhodora* 63: 35. 1961. ≡ *Melpomene anfractuosa* (Kunze ex Klotzsch) A. R. Sm. & R. C. Moran, *Novon* 2: 429. 1992. ≡ *Terpsichore anfractuosa* (Kunze ex Klotzsch) B. León & A. R. Sm., *Amer. Fern J.* 93: 86. 2003.

Distribución: C.Or. (SC). México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Perú y Bolivia.

Conservación: CR B1ab(ii,iii,v)+2ab(ii,iii,v);C1

Campyloneurum amphostenon (Kunze ex Klotzsch) Fée, *Mém. Foug.* 5 [*Gen. Filic.*]: 258. 1852. ≡ *Polypodium amphostenon* Kunze ex Klotzsch, *Linnaea* 20: 399. 1847. ≡ *Campyloneurum angustifolium* var. *amphostenon* (Kunze ex Klotzsch) Farw., *Amer. Midl. Naturalist* 12: 296. 1931. ≡ *Polypodium angustifolium* var. *amphostenon* (Kunze ex Klotzsch) Baker, *Fl. Bras.* 1(2): 530. 1870.

Distribución: C.Occ. (PR Art). México, América Central, Antillas Mayores excepto Puerto Rico, América del Sur hasta Perú y Bolivia.

Conservación: EN B2ab(ii,iii,v)

Campyloneurum angustifolium (Sw.) Fée, *Mém. Foug.* 5 [*Gen. Filic.*]: 257. 1852. ≡ *Polypodium angustifolium* Sw., *Prodr.* 130. 1788.

Distribución: C.Occ. (PR Art), C.Cen. (Ci SS Cam), C.Or. (Gr Ho SC Gu). Florida, México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Bolivia, Argentina y Brasil.

Conservación: LC

Campyloneurum costatum (Kunze) C. Presl, *Tent. Pterid.* 190. 1836. ≡ *Polypodium costatum* Kunze, *Linnaea* 9(1): 38. 1834. ≡ *Campyloneurum phyllitidis* var. *costatum* (Kunze) Farw., *Amer. Midl. Naturalist* 12: 297. 1931.

Distribución: C.Occ. (PR Art), C.Cen. (VC Ci SS Cam), C.Or. (Ho SC Gu). México, América Central, Antillas Mayores, América del Sur hasta Brasil.

Conservación: LC

Campyloneurum cubense Fée, *Mém. Foug.* 5 [Gen. Filic.]: 259. 1852.

Distribución: C.Occ. (PR Hab May), C.Cen. (Ci SS), C.Or. (Gr Ho SC Gu). Antillas Mayores excepto Puerto Rico.

Conservación: LC

Campyloneurum phyllitidis (L.) C. Presl, *Tent. Pterid.* 190 t. 7 f. 18-20. 1836. ≡ *Polypodium phyllitidis* L., *Sp. Pl.* 1083. 1753. = *Polypodium brevifolium* Lodd. ex Link, *Hort. Berol.* 2: 90. 1833. ≡ *Campyloneurum brevifolium* (Lodd. ex Link) Link, *Fil. Spec.* 124. 1841.

= *Campyloneurum latum* T. Moore, *Index Fil.* 225. 1861. ≡ *Campyloneurum phyllitidis* var. *latum* (T. Moore) Farw., *Amer. Midl. Naturalist* 12: 297. 1931.

Distribución: C.Occ. (PR Art Hab May Mat), C.Cen. (VC Ci SS CA Cam), C.Or. (Gr Ho SC Gu). Florida, México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Bolivia y Brasil.

Conservación: LC

Ceradenia curvata (Sw.) L. E. Bishop, *Amer. Fern J.* 78: 4. 1988. ≡ *Polypodium curvatum* Sw., *J. Bot. (Schrader)* 2: 24. 1801. ≡ *Grammitis curvata* (Sw.) Ching, *Bull. Fan Mem. Inst. Biol. Bot.* 10: 240. 1941. ≡ *Ctenopteris curvata* (Sw.) Copel., *Philipp. J. Sci.* 84: 466. 1955.

Distribución: C.Or. (Gr). Antillas Mayores excepto Puerto Rico, Antillas Menores.

Conservación: CR B1ab(ii,iii,v)+2ab(ii,iii,v);C1+2a(i,ii)

Cochlidium furcatum (Hook. & Grev.) C. Chr., *Dansk. Bot. Ark.* 6(3): 20. 1929. ≡ *Grammitis furcata* Hook. & Grev., *lc. Fil.* t. 62. 1828.

Distribución: C.Or. (Ho SC Gu). Antillas Mayores (Cuba y Jamaica), Antillas Menores (Granada), América del Sur hasta Brasil.

Conservación: CR B1ab(iii)+B2ab(iii) (Regalado & al. 2015).

Cochlidium minus (Jenman) Maxon, *Sci. Surv. Porto Rico & Virgin Islands* 6: 407. 1926. ≡ *Monogramma minor* Jenman, *Bull. Bot. Dept., Jamaica* 4: 212. 1897. ≡ *Grammitis minor* (Jenman) Proctor, *Amer. Fern J.* 72: 113. 1982.

Distribución: C.Or. (Gr SC). Antillas Mayores (Cuba y Jamaica).

Conservación: CR B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii) (Regalado & al. 2015).

Cochlidium repandum L. E. Bishop, *Amer. Fern J.* 68: 83. 1978.

Distribución: C.Or. (Ho Gu). Endemismo.

Conservación: CR B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii) (Regalado & al. 2015).

Cochlidium rostratum (Hook.) Maxon ex C. Chr., *Dansk Bot. Ark.* 6(3): 23. 1929. ≡ *Monogramma rostrata* Hook., *Sp. Fil.* 5: 122, pl. 288B. 1864. ≡ *Grammitis rostrata* (Hook.) R. M. Tryon & A. F. Tryon, *Rhodora* 84(837): 129. 1982.

Distribución: C.Or. (Ho SC). México, América Central, Antillas Mayores excepto Puerto Rico, Antillas Menores, América del Sur (Colombia y Venezuela).

Conservación: EN B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii) (Regalado & al. 2015).

Cochlidium serrulatum (Sw.) L. E. Bishop, *Amer. Fern J.* 68: 80. 1978. ≡ *Acrostichum serrulatum* Sw. *Prodr.* 128. 1788. ≡ *Grammitis serrulata* (Sw.) Sw., *J. Bot. (Schrader)* 2: 18. 1801.

Distribución: C.Cen. (SS), C.Or. (Gr Ho SC Gu). África, México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Bolivia y Brasil.

Conservación: LC

Enterosora ecostata (Sodirol) L. E. Bishop, *Syst. Bot.* 17(3): 348. 1992. ≡ *Polypodium ecostatum* Sodirol, *Crypt. Vasc. Quit.* 308. 1893.

= *Polypodium nesioticum* Maxon, *Smithsonian Misc. Collect.* 47: 410. 1905. ≡ *Grammitis nesiotica* (Maxon) Copel., *Philipp. J. Sci.* 80:127. 1951. ≡ *Glyphotaenium nesioticum* (Maxon) Lellinger, *Amer. Fern J.* 74:57. 1984.

Distribución: C.Or. (Gu). México, América Central, Antillas Mayores excepto Puerto Rico, América del Sur hasta Ecuador.

Conservación: CR B1ab(ii,iii,v)+2ab(ii,iii,v);C1+2a(i)

Enterosora insidiosa (Sloss.) L. E. Bishop, *Syst. Bot.* 17(3): 356. 1992. ≡ *Polypodium insidiosum* Sloss., *Bull. Torrey Bot. Club* 39: 287. 1912. ≡ *Grammitis insidiosa* (Sloss.) Proctor, *Brit. Fern Gaz.* 9:219. 1965. ≡ *Ctenopteris insidiosa* (Sloss.) Pic.-Serm., *Webbia* 28:468. 1973. ≡ *Glyphotaenium insidiosum* (Sloss.) Lellinger, *Amer. Fern J.* 74: 57. 1984.

Distribución: C.Or. (SC). Antillas Mayores excepto Puerto Rico.

Conservación: CR B1ab(ii,iii,v)+2ab(ii,iii,v);C1+2a(i)

Enterosora trifurcata (L.) L. E. Bishop, *Syst. Bot.* 17(3): 353. 1992. ≡ *Polypodium trifurcatum* L., *Sp. Pl.* 1084. 1753. ≡ *Goniopteris trifurcata* (L.) T. Moore, *Index Fil.* lxxii. 1857. ≡ *Grammitis trifurcata* (L.) Copel., *Gen. Fil.* 211. 1947. ≡ *Ctenopteris trifurcata* (L.) Pic.-Serm., *Webbia* 28:469. 1973. ≡ *Glyphotaenium trifurcatum* (L.) Lellinger, *Amer. Fern J.* 75: 31. 1985.

Distribución: C.Or. (Gr). América Central, Antillas, América del Sur hasta Perú y Bolivia.

Conservación: CR B1ab(ii,iii,v)+2ab(ii,iii,v);C1+2a(i)

Grammitis limbata Fée, *Mém. Foug.* 5 [Gen. Filic.]: 233. 1852; *Mém. Foug.*: 6 t. 5 f. 1. 1854. ≡ *Polypodium limbatum* (Fée) Maxon, *Bull. Torrey Bot. Club* 42: 222. 1915.

Distribución: C.Or. (Gr SC Gu). Antillas, América del Sur hasta Bolivia y Brasil.

Conservación: CR B1ab(ii,iii,v)+2ab(ii,iii,v);C1+2a(i)

Grammitis turquina (Maxon) Copel., *Gen. Fil.* 211. 1947. ≡ *Polypodium turquinum* Maxon, *Proc. Biol. Soc. Wash.* 52: 115. 1939.

Distribución: C.Or. (Gr SC). Endemismo.

Conservación: CR B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)

Lellingeria kaieteura (Jenman) Labiak, *Fl. Neotrop. Monogr.* 111: 53. 2013. ≡ *Polypodium kaieteurum* Jenman, *Ferns Brit. W. Ind.* 262. 1908. ≡ *Ctenopteris kaieteura* (Jenman) Copel., *Philipp. J. Sci.* 84: 439. 1955 ≡ *Grammitis kaieteura* (Jenman) C. V. Morton, *Phytologia* 22: 82. 1971.

Distribución: C.Or. (Ho). Antillas Mayores (Cuba), América del Sur (Trinidad y Tobago, Colombia y Venezuela).

Conservación: CR B1ab(ii,iii,v)+2ab(ii,iii,v);C1+2a(i)

Lellingeria randallii (Maxon) A. R. Sm. & R. C. Moran, *Amer. Fern J.* 81: 86. 1991. ≡ *Polypodium randallii* Maxon, *Amer. Fern. J.* 18: 46. 1928. ≡ *Ctenopteris randallii* (Maxon) Copel., *Philipp. J. Sci.* 84: 438. 1955. ≡ *Grammitis randallii* (Maxon) Proctor, *Brit. Fern Gaz.* 9: 219. 1965.

Distribución: C.Or. (Ho SC). América Central, Antillas Mayores (Cuba y Jamaica).

Conservación: CR B1ab(ii,iii,v)+2ab(ii,iii,v);C1+2a(i)

Lellingeria suspensa (L.) A. R. Sm. & R. C. Moran, *Amer. Fern J.* 81: 87. 1991. ≡ *Polypodium suspensum* L., *Sp. Pl.* 1084. 1753. ≡ *Ctenopteris suspensa* (L.) Copel., *Gen. Fil.* 219. 1947. ≡ *Grammitis suspensa* (L.) Proctor, *Brit. Fern Gaz.* 8(3): 77. 1962. = *Polypodium jubiforme* Kaulf., *Flora* 6: 364. 1823. ≡ *Ctenopteris jubiformis* (Kaulf.) J. Sm., *Hist. Fil.* 184. 1875. ≡ *Grammitis jubiformis* (Kaulf.) Proctor, *Rhodora* 63: 35. 1961.

Distribución: C.Or. (Ho SC Gu). América Central, Antillas, América del Sur hasta Bolivia y Brasil.

Conservación: CR B1ab(ii,iii,v)+2ab(ii,iii,v);C1+2a(i)

Leucotrichum mitchellae (Baker ex Hemsl.) Labiak, *Taxon* 59: 917. 2010. ≡ *Polypodium mitchellae* Baker ex Hemsl., *Biol. Cent.-Amer., Bot.* 3: 664. 1885. ≡ *Xiphopteris mitchellae* (Baker ex Hemsl.) Copel., *Amer. Fern J.* 42: 97. 1952. ≡ *Grammitis mitchellae* (Baker ex Hemsl.) F. Seym., *Phytologia* 31: 174. 1975. ≡ *Lellingeria mitchellae* (Baker ex Hemsl.) A. R. Sm. & R. C. Moran, *Amer. Fern J.* 81: 86. 1991.

= *Polypodium shaferi* Maxon, *Contr. U. S. Natl. Herb.* 17: 410, pl. 13B. 1914. ≡ *Grammitis shaferi* (Maxon) Lellinger, *Amer. Fern J.* 74: 59. 1984. ≡ *Lellingeria shaferi* (Maxon) A. R. Sm. & R. C. Moran, *Amer. Fern J.* 81: 86. 1991.

Distribución: C.Or. (Ho SC). México, América Central, Antillas Mayores (Cuba y Jamaica).

Conservación: CR B1ab(ii,iii,v)+2ab(ii,iii,v);C1+2a(i)

Leucotrichum mortonii (Copel.) Labiak, *Taxon* 59: 917. 2010. ≡ *Xiphopteris mortonii* Copel., *Amer. Fern J.* 42: 97. 1952. ≡ *Grammitis mortonii* (Copel.) Lellinger, *Amer. Fern J.* 74: 59. 1984.

Distribución: C.Or. (Gr SC). Antillas Mayores (Cuba y La Española).

Conservación: CR B1ab(ii,iii,v)+2ab(ii,iii,v);C1+2a(i)

Melpomene melanosticta (Kunze) A. R. Sm. & R. C. Moran, *Novon* 2(4): 430. 1992. ≡ *Polypodium melanostictum* Kunze, *Linnaea* 9: 44. 1834. ≡ *Ctenopteris melanosticta* (Kunze) Copel., *Philipp. J. Sci.* 84: 385. 1955 (1956). ≡ *Grammitis melanosticta* (Kunze) F. Seymour, *Phytologia* 31: 179. 1975. = *Polypodium calvum* Maxon, *J. Wash. Acad. Sci.* 12: 440. 1922. ≡ *Ctenopteris calva* (Maxon) Copel., *Philipp. J. Sci.* 84: 386. 1955 (1956).

Distribución: C.Or. (Gr SC). América Central, Antillas Mayores (Cuba y La Española), Antillas Menores, América del Sur hasta Bolivia y Brasil.

Conservación: CR B2ab(ii,iii,v);C1+2a(i)4a

Melpomene xiphopteroides (Liebm.) A. R. Sm. & R. C. Moran, *Novon* 2(4): 431. 1992. ≡ *Polypodium xiphopteroides* Liebm., *Kongel. Danske Vidensk. Selsk. Skr., Naturvidensk. Afd.*, ser. 5, 1: 196. 1849. ≡ *Grammitis xiphopteroides* (Liebm.) A. R. Smith, *Amer. Fern J.* 70: 26. 1980.

Distribución: C.Or. (Gr SC). México, América Central, Antillas Mayores excepto Puerto Rico, Antillas Menores, América del Sur hasta Bolivia y Brasil.

Conservación: CR B2ab(ii,iii,v);C1+2a(i)

Microgramma heterophylla (L.) Wherry, *Amer. Fern J.* 54: 145. 1964. ≡ *Polypodium heterophyllum* L., *Sp. Pl.* 1083. 1753. ≡ *Microsorium heterophyllum* (L.) Hawkes, *Amer. Fern J.* 41: 52. 1951.

Distribución: C.Occ. (PR Art Hab May Mat IJ), C.Cen. (Ci SS Cam), C.Or. (Gr Ho SC Gu). Florida, Antillas.

Conservación: LC

Microgramma lycopodioides (L.) Copel., *Gen. Fil.* 185. 1947. ≡ *Polypodium lycopodioides* L., *Sp. Pl.* 1082. 1753. ≡ *Pleopeltis lycopodioides* (L.) C. Presl, *Tent. Pterid.* 193. 1836.

Distribución: C.Occ. (PR Art), C.Cen. (Ci SS), C.Or. (Gr Ho SC Gu). México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Bolivia, Paraguay y Brasil.

Conservación: LC

Microgramma piloselloides (L.) Copel., *Gen. Fil.* 185. 1947. ≡ *Polypodium piloselloides* L., *Sp. Pl.* 1083. 1753. ≡ *Goniophlebium piloselloides* (L.) J. Sm., *Gen. Fil. (Hooker)* pl. 51. 1840.

Distribución: C.Occ. (PR Art), C.Cen. (VC Ci SS), C.Or. (Gr Ho SC Gu). México, América Central, Antillas, América del Sur (Venezuela).

Conservación: LC

Moranopteris nimbata (Jenman) R. Y. Hirai & J. Prado, *Taxon* 60: 1131. 2011. ≡ *Polypodium nimbatum* Jenman, *J. Bot.* 24: 271. 1886. ≡ *Xiphopteris nimbata* (Jenman) Copel., *Amer. Fern J.* 42: 108. 1952. ≡ *Grammitis nimbata* (Jenman) Proctor, *Bull. Inst. Jamaica, Sci. Ser.* 5: 34. 1953. ≡ *Micropolypodium nimbatum* (Jenman) A. R. Sm., *Novon* 2: 422. 1992.

Distribución: C.Or. (SC). América del Norte, Antillas Mayores excepto Puerto Rico.

Conservación: CR B1ab(ii,iii,v)+2ab(ii,iii,v);C1+2a(i)

Moranopteris sherringii (Baker) R. Y. Hirai & J. Prado, *Taxon* 60: 1132. 2011. ≡ *Polypodium sherringii* Baker, *J. Bot.* 20: 326. 1882. ≡ *Micropolypodium sherringii* (Baker) A. R. Sm., *Novon* 2(4): 423. 1992. ≡ *Grammitis sherringii* (Baker ex Jenman) Proctor, *Bull. Inst. Jamaica, Sci. Ser.* 5: 35. 1953.

Distribución: C.Or. (SC). Antillas Mayores excepto La Española.

Conservación: CR B1ab+2ab(ii,iii,v);C1+2a(i)

Moranopteris trichomanoides (Sw.) R. Y. Hirai & J. Prado, *Taxon* 60: 1132. 2011. ≡ *Polypodium trichomanoides* Sw., *Prodr.* 131. 1788. ≡ *Grammitis trichomanoides* (Sw.) Ching, *Bull. Fan Mem. Inst. Biol.* 10: 16. 1940. ≡ *Micropolypodium trichomanoides* (Sw.) A. R. Sm., *Novon* 2(4): 423. 1992.

Distribución: C.Or. (Gr SC). México, América Central, Antillas Mayores excepto Puerto Rico, Antillas Menores.

Conservación: CR B1ab(ii,iii,v)+2ab(ii,iii,v);C1+2a(i)

Mycopteris cretata (Maxon) Sundue, *Brittonia* 66(2): 181. 2013. ≡ *Polypodium cretatum* Maxon, *Amer. Fern J.* 5: 51. 1915. ≡ *Ctenopteris cretata* (Maxon) Copel., *Philipp. J. Sci.* 84: 436. 1955. ≡ *Grammitis cretata* (Maxon) Proctor, *Brit. Fern Gaz.* 9: 218. 1965. ≡ *Terpsichore cretata* (Maxon) A. R. Sm., *Novon* 3(4): 486. 1993.

Distribución: C.Or. (Gr). Antillas Mayores excepto Puerto Rico.

Conservación: CR B1ab(ii,iii,v)+2ab(ii,iii,v);C1+2a(i)

Niphidium crassifolium (L.) Lellinger, *Amer. Fern J.* 62: 106. 1972. ≡ *Polypodium crassifolium* L., *Sp. Pl.* 1083. 1753. ≡ *Pessopteris crassifolia* (L.) Underw. & Maxon, *Contr. U. S. Natl. Herb.* 10: 485. 1908.

Distribución: C.Occ. (Art), C.Cen. (Ci SS), C.Or. (Gr Ho SC Gu). México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Bolivia, Paraguay y Brasil.

Conservación: LC

Pecluma absidata (A. M. Evans) M. G. Price, *Amer. Fern J.* 73: 113. 1983. ≡ *Polypodium absidatum* A. M. Evans, *Ann. Missouri Bot. Gard.* 55(3): 238, f. 20. 1968[1969].

Distribución: C.Or. (SC). Antillas Mayores excepto Puerto Rico, América del Sur hasta Perú y Bolivia.

Conservación: CR B1ab(ii,iii,v)+2ab(ii,iii,v);C1+2a(i)

Pecluma camptophyllaria (Fée) M. G. Price, *Amer. Fern J.* 73: 113. 1983, var. ***camptophyllaria*** ≡ *Polypodium camptophyllum* Fée, *Mém. Foug.* 8: 86. 1857.

Distribución: C.Cen. (SS), C.Or. (Gr Ho SC Gu). América Central, Antillas Mayores, América del Sur hasta Bolivia y Brasil.

Conservación: VU B2ab(ii,iii);C1+2a(i) (categoría referida a la especie, con la inclusión de ambas variedades en Cuba).

Pecluma camptophyllaria var. ***lachnifera*** (Hieron.) Lellinger, *Amer. Fern J.* 74: 59. 1984. ≡ *Polypodium lachniferum* Hieron., *Bot. Jahrb. Syst.* 34: 515. 1904. ≡ *Polypodium camptophyllum* var. *lachniferum* (Hieron.) A. M. Evans, *Ann. Missouri Bot. Gard.* 55(3): 254. 1968[1969].

Distribución: C.Or. (SC Gu). Antillas Mayores excepto Puerto Rico, América del Sur hasta Perú.

Pecluma dispersa (A. M. Evans) M. G. Price, *Amer. Fern J.* 73: 114. 1983. ≡ *Polypodium dispersum* A. M. Evans, *Amer. Fern J.* 58: 173, pl. 27. 1968.

Distribución: C.Occ. (PR Art), C.Cen. (Ci SS), C.Or. (Gr SC Gu). Florida, México, América Central, Antillas Mayores excepto Puerto Rico, América del Sur hasta Bolivia y Brasil.

Conservación: CR B1ab(ii,iii,v)+2ab(ii,iii,v);C1+2a(i)

Pecluma eurybasis (C. Chr.) M. G. Price, *Amer. Fern J.* 73: 114. 1983. ≡ *Polypodium eurybasis* C. Chr., *Kongl. Svenska Vetensk. Acad. Handl.* 16: 71, t. 16, f. 12-13. 1937.

Distribución: C.Or. (Gr SC). Antillas Mayores (Cuba y La Española), América del Sur (Venezuela).

Conservación: CR B1ab(ii,iii,v)+2ab(ii,iii,v);C1+2a(i)

Pecluma funicula (Fée) M. G. Price, *Amer. Fern J.* 73: 114. 1983. ≡ *Polypodium funiculum* Fée, *Mém. Foug.* 5 [Gen. Filic.]: 241. 1852.

Distribución: C.Or. (Ho SC Gu). Endemismo.

Conservación: CR B2ab(ii,iii,v);C1+2a(i)

Pecluma pectinata (L.) M. G. Price, *Amer. Fern J.* 73: 115. 1983. ≡ *Polypodium pectinatum* L., *Sp. Pl.* 1085. 1753. ≡ *Goniophlebium pectinatum* (L.) J. Sm., *J. Bot. (Hooker)* 4: 57. 1842 [1841].

Distribución: C.Occ. (PR Art IJ), C.Cen. (Ci SS Cam), C.Or. (Gr Ho SC Gu). América Central, Antillas, América del Sur hasta Ecuador y Perú.

Conservación: LC

Pecluma plumula (Humb. & Bonpl. ex Willd.) M. G. Price, *Amer. Fern J.* 73: 115. 1983. ≡ *Polypodium plumula* Humb. & Bonpl. ex Willd., *Sp. Pl.* 5: 178. 1810.

Distribución: C.Occ. (Art), C.Cen. (Ci SS Cam), C.Or. (Gr Ho SC Gu). Florida, México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Bolivia y Brasil.

Conservación: LC

Pecluma ptilodon var. ***bourgeauana*** (E. Fourn.) A. R. Sm., *Mem. New York Bot. Gard.* 88: 442, f. 214 G, H. 2004. ≡ *Polypodium consimile* Mett. var. *bourgeauanum* E. Fourn., *Mexic. Pl.* 1: 76. 1872.

= *Polypodium pectinatum* var. *caespitosum* Jenman, *Bull. Bot. Dept., Jamaica* 4: 125. 1897. ≡ *Pecluma ptilodon* var. *caespitosa* (Jenman) Lellinger, *Proc. Biol. Soc. Washington* 98(2): 387. 1985.

Distribución: C.Occ. (Art), C.Cen. (Ci SS), C.Or. (SC Gu). Florida, México, América Central, Antillas Mayores excepto Puerto Rico, Trinidad.

Conservación: CR B2ab(ii,iii,v);C1+2a(i)

Phlebodium aureum (L.) J. Sm., *J. Bot. (Hooker)* 4: 59. 1841. ≡ *Polypodium aureum* L., *Sp. Pl.* 1087. 1753.

Distribución: C.Occ. (PR Art Hab May Mat IJ), C.Cen. (VC Ci SS CA Cam), C.Or. (Gr Ho Sc Gu). Florida, Antillas, América del Sur.

Conservación: LC

Phlebodium pseudoaureum (Cav.) Lellinger, *Amer. Fern J.* 77: 101. 1987. ≡ *Polypodium pseudoaureum* Cav., *Descr. Pl.* 247. 1802.

= *Polypodium areolatum* Humb. & Bonpl. ex Willd., *Sp. Pl.* 5: 172. 1810. ≡ *Phlebodium areolatum* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) J. Sm., *J. Bot. (Hooker)* 4: 59. 1841.

Distribución: C.Occ. (PR Art May Mat), C.Cen. (Ci CA), C.Or. (Gr Ho SC Gu). Florida, México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Paraguay, Argentina y Brasil.

Conservación: LC

Pleopeltis astrolepis (Liebm.) E. Fourn., *Mexic. Pl.* 87. 1872.
 ≡ *Polypodium astrolepis* Liebm., *Kongel. Danske Vidensk. Selsk. Skr., Naturvidensk. Math. Afd.*, ser. 5, 1: 185. 1849.

Distribución: C.Occ. (PR Art), C.Cen. (Ci SS), C.Or. (Gr Ho SC Gu). Florida, México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Bolivia y Brasil.

Conservación: LC

Pleopeltis furcata (L.) A. R. Sm., *Bot. Sci.* 92(1): 46. 2014.
 ≡ *Pteris furcata* L., *Sp. Pl.* 1073. 1753. ≡ *Dicranoglossum furcatum* (L.) J. Sm., *Bot. Voy. Herald* 6: 232. 1854.
 ≡ *Eschatogramme furcata* (L.) C. Chr., *Bot. Tidsskr.* 26: 285. 1904.

Distribución: C.Or. (Ho SC Gu). Antillas Mayores (Cuba y La Española), América del Sur, Colombia, Venezuela, Surinam hasta Ecuador.

Conservación: CR 2ab(ii,iii,v);C1+2a(i)

Pleopeltis macrocarpa (Bory ex Willd.) Kaulf., *Berlin Jahrb. Pharm.* 21: 41. 1820. ≡ *Polypodium macrocarpum* Bory ex Willd., *Sp. Pl.* 5(1): 147. 1810.

Distribución: C.Or. (Gr SC). América Central, Antillas, América del Sur hasta Chile, Argentina y Uruguay.

Conservación: NT

Pleopeltis marginata A. R. Sm. & Tejero, *Bot. Sci.* 92(1): 47. 2014. ≡ *Pteris lanceolata* L., *Sp. Pl.* 1073. 1753. ≡ *Neurodium lanceolatum* (L.) Fée, *Mém. Foug.* 3: 28. 1852. ≡ *Paltonium lanceolatum* (L.) C. Presl, *Abh. Königl. Böhm. Ges. Wiss.*, ser. 5, 6: 516. 1851.

Distribución: C.Occ. (PR Art), C.Cen. (Ci CA), C.Or. (Ho SC Gu). Florida, México, América Central, Antillas, América del Sur (Guayana Francesa).

Conservación: LC

Pleopeltis polypodioides (L.) E. G. Andrews & Windham, *Contr. Univ. Michigan Herb.* 19: 46. 1993. ≡ *Acrostichum polypodioides* L., *Sp. Pl.* 1068. 1753. ≡ *Polypodium polypodioides* (L.) Watt, *Canad. Naturalist Geol.*, n. s. 3(2): 158. 1867.

Distribución: C.Occ. (PR Art May Mat IJ), C.Cen. (VC Ci SS), C.Or. (Gr Ho SC Gu). América del Norte, Florida, México, América Central, Antillas, América del Sur (Colombia y Venezuela).

Conservación: LC

Pleopeltis squamata (L.) J. Sm., *Hist. Fil.* 114. 1875.
 ≡ *Polypodium squamatum* L., *Sp. Pl.* 1086. 1753.

Distribución: C.Cen. (Ci SS), C.Or. (Gr SC Gu). Bahamas y Antillas Mayores.

Conservación: NT

Polypodium dulce Poir., *Lamarck, Encycl.* 5: 523. 1804.
 = *Polypodium sororium* Willd., *Sp. Pl.* 5: 191. 1810.

Distribución: C.Occ. (Art), C.Or. (Gu). México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Perú y Bolivia.

Conservación: NT

Polypodium otites L., *Sp. Pl.* 1085. 1753.

Distribución: C.Cen. (Ci SS), C.Or. (SC Gu). Antillas Mayores excepto Puerto Rico, América del Sur.

Conservación: CR B2ab(ii,iii,v);C1+2a(i)

Serpocaulon antillense (Maxon) A. R. Sm., *Taxon* 55: 927. 2006.
 ≡ *Polypodium antillense* Maxon, *Proc. Biol. Soc. Washington* 43: 83. 1930.

Distribución: C.Or. (Gr). América Central (Guatemala y Nicaragua), Antillas Mayores excepto Puerto Rico, Antillas Menores.

Conservación: CR B1ab(ii,iii,v)+2ab(ii,iii,v);C1+2a(i)

Serpocaulon dissimile (L.) A. R. Sm., *Taxon* 55: 928. 2006.
 ≡ *Polypodium dissimile* L., *Syst. Nat.*, ed. 10. 2: 1325. 1759.
 = *Polypodium chnoodes* Spreng., *Neue Entd. Pflazenk.* 3: 6. 1822. ≡ *Goniophlebium chnoodes* (Spreng.) Fée, *Mém Foug.* 5: 255. 1852.

Distribución: C.Occ. (Art), C.Cen. (SS), C.Or. (Ho SC Gu). México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Ecuador.

Conservación: LC

Serpocaulon loriceum (L.) A. R. Sm., *Taxon* 55: 928. 2006.
 ≡ *Polypodium loriceum* L., *Sp. Pl.* 1086. 1753.

Distribución: C.Cen. (Ci SS), C.Or. (Gr Ho SC Gu). América Central, Antillas, América del Sur hasta Argentina y Brasil.

Conservación: LC

Serpocaulon triseriale (Sw.) A. R. Sm., *Taxon* 55: 929. 2006.
 ≡ *Polypodium triseriale* Sw., *J. Bot. (Schrader)* 2: 26. 1801.
 = *Polypodium brasiliense* var. *gladiatum* Kuhn, *Bot. Jahrb. Syst.* 24: 130. 1897. ≡ *Polypodium triseriale* var. *gladiatum* (Kuhn) Proctor, *Amer. Fern J.* 72: 114. 1982.

Distribución: C.Occ. (PR Art May Mat IJ), C.Cen. (Ci SS), C.Or. (Gr Ho SC Gu). Florida, México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Paraguay y Brasil.

Conservación: LC

Stenogrammitis anamorphosa (Proctor) Labiak, *Brittonia* 63(1): 145. 2011. ≡ *Grammitis anamorphosa* Proctor, *Bull. Inst. Jamaica, Sci.* Ser. 5: 31, t. 2, figs. 1, 2. 1953. ≡ *Lellingeria anamorphosa* (Proctor) A. R. Sm. & R. C. Moran, *Amer. Fern J.* 81: 83. 1991.

Distribución: C.Or. (SC). Antillas Mayores (Cuba y Jamaica)

Conservación: CR B1ab+2ab(ii,iii,v);C1+2a(i)

Stenogrammitis delitescens (Maxon) Labiak, *Brittonia* 63(1): 145. 2011. ≡ *Polypodium delitescens* Maxon, *Bull. Torrey Bot. Club* 32: 74. 1905. *nom. nov.* para *Grammitis myosuroides* Schkuhr, *Krypt. Gew.*, 1: 9, t. 7. 1804 (non Sw. 1801).
 ≡ *Lellingeria delitescens* (Maxon) A. R. Sm. & R. C. Moran, *Amer. Fern J.* 81: 84. 1991.

Distribución: C.Or. (Gr SC). Antillas Mayores excepto La Española.

Conservación: CR 2ab(ii,iii,v);C1+2a(i)

Stenogrammitis hartii (Jenman) Labiak, *Brittonia* 63(1): 145. 2011. ≡ *Polypodium hartii* Jenman, *J. Bot.* 24: 272. 1886. ≡ *Xiphopteris hartii* (Jenman) Copel., *Amer. Fern J.* 42: 93. 1952. ≡ *Grammitis hartii* (Jenman) Proctor, *Bull. Inst. Jamaica, Sci. Ser.* 5: 33. 1953. ≡ *Lellingeria hartii* (Jenman) A. R. Sm. & R. C. Moran, *Amer. Fern J.* 81: 84. 1991.
Distribución: C.Cen. (SS), C.Or. (Gr Ho SC Gu). Antillas Mayores excepto La Española, Antillas Menores.
Conservación: CR 2ab(ii,iii,v);C1+2a(i)

Stenogrammitis myosuroides (Sw.) Labiak, *Brittonia* 63(1): 146. 2011. ≡ *Polypodium myosuroides* Sw., *Prodr.* 131. 1788. ≡ *Grammitis myosuroides* (Sw.) Sw., *J. Bot. (Schrader)* 2: 18. 1801. ≡ *Xiphopteris myosuroides* (Sw.) Kaulf., *Enum. Fil.* 275. 1824. ≡ *Lellingeria myosuroides* (Sw.) A. R. Sm. & R. C. Moran, *Amer. Fern J.* 81: 85. 1991.
Distribución: C.Or. (Gr Ho Gu). Antillas Mayores excepto Puerto Rico.
Conservación: CR 2ab(ii,iii,v);C1+2a(i)

Stenogrammitis ruglessii (Proctor) Labiak, *Brittonia* 63(1): 147. 2011. ≡ *Grammitis ruglessii* Proctor, *Bull. Inst. Jamaica, Sci. Ser.* 5: 34. t. 2, figs. 5, 6. 1953. ≡ *Lellingeria ruglessii* (Proctor) A. R. Sm. & R. C. Moran, *Amer. Fern J.* 81: 86. 1991.
Distribución: C.Or. (Ho Gu). Antillas Mayores (Cuba y Jamaica).
Conservación: CR B1ab(ii,iii,v)+2ab(ii,iii,v);C1+2a(i)

Terpsichore asplenifolia (L.) A. R. Sm. *Novon* 3(4): 479. 1993. ≡ *Polypodium asplenifolium* L., *Sp. Pl.* 1084-1085. 1753. ≡ *Ctenopteris asplenifolia* (L.) Copel., *Gen. Fil.* 219. 1947. ≡ *Grammitis asplenifolia* (L.) Proctor, *Brit. Fern Gaz.* 9(3): 76. 1962.
Distribución: C.Or. (Gr SC Gu). México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Bolivia.
Conservación: LC

Terpsichore flexuosa (Maxon) A. R. Sm., *Novon* 5(1): 21. 1995. ≡ *Polypodium flexuosum* Maxon, *Contr. U. S. Natl. Herb.* 17: 597, t. 42. 1916. ≡ *Lellingeria flexuosa* (Maxon) A. R. Smith & R. C. Moran, *Amer. Fern J.* 81: 84. 1991.
Distribución: C.Or. (Ho). Endemismo.
Conservación: CR B1ab(ii,iii,v)+2ab(ii,iii,v);C1+2a(i)

Terpsichore jenmanii (Underw. ex Maxon) A. R. Sm., *Novon* 3(4): 487. 1993. ≡ *Polypodium jenmanii* Underw. ex Maxon, *Contr. U. S. Natl. Herb.* 16: 62. 1912. ≡ *Ctenopteris jenmanii* (Underw. ex Maxon) Copel., *Philipp. J. Sci.* 84: 442. 1955. ≡ *Grammitis jenmanii* (Underw. ex Maxon) Proctor, *Brit. Fern Gaz.* 9(6): 219. 1965.
Distribución: C.Or. (SC). Antillas Mayores excepto Puerto Rico.
Conservación: CR B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii);D

Psilotaceae

Psilotum complanatum Sw. *J. Bot. (Schrader)* 2: 110. 1801.
Distribución: C.Or. (SC). Paleotrópico, México, América Central, Antillas Mayores excepto Puerto Rico, América del Sur hasta Perú.
Conservación: CR B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii) (Regalado & al. 2015).

Psilotum nudum (L.) P. Beauv., *Prodr. Aethéogam.* 112. 1805. ≡ *Lycopodium nudum* L., *Sp. Pl.* 1100. 1753.
Distribución: C.Occ. (PR Art May Mat IJ), C.Cen. (VC Ci SS Cam), C.Or. (Gr Ho SC Gu). Pantropical, América del Norte, Florida, México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Paraguay, Argentina y Brasil.
Conservación: LC

Pteridaceae

Acrostichum aureum L., *Sp. Pl.* 1069. 1753.
Distribución: C.Occ. (PR Art Hab May Mat IJ), C.Cen. (Ci SS Cam), C.Or. (Ho). Paleotrópico, Florida, México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Paraguay y Brasil.
Conservación: LC

Acrostichum danaeifolium Langsd. & Fisch., *Icon. Fil.* 5, t. 1. 1810.
Distribución: C.Occ. (May Mat), C.Or. (Ho SC Gu). Florida, México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Paraguay y Brasil.
Conservación: LC

Adiantopsis asplenioides Maxon, *Amer. Fern J.* 22: 14. 1932.
Distribución: C.Occ. (PR Art). Endemismo.
Conservación: CR B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii) (Regalado & al. 2015).

Adiantopsis parvisegmenta M. S. Barker & Hickey, *Ann. Missouri Bot. Gard.* 93(3): 388. 2006.
Distribución: C.Cen. (Ci). Endemismo.
Conservación: CR B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii) (Regalado & al. 2015).

Adiantopsis paupercula (Kunze) Fée, *Mém. Foug.* 5 [Gen. Filic.]: 145. 1852. ≡ *Adiantum pauperculum* Kunze, *Farnkräuter* 2: 65, pl. 127. 1850. ≡ *Cheilanthes paupercula* (Kunze) Mett., *Fil. Hort. Bot. Lips.* 52. 1856.
Distribución: C.Or. (Ho SC Gu). Antillas Mayores excepto La Española.
Conservación: EN B1(ii,iii,v)+2ab(ii,iii,v)

Adiantopsis pentagona M. S. Barker & Hickey, *Ann. Missouri Bot. Gard.* 93(3): 392. 2006.
Distribución: C.Occ. (Art), C.Cen. (VC Ci SS). Endemismo.
Conservación: EN B2ab(ii,iii) (Regalado & al. 2015).

Adiantopsis radiata (L.) Fée, *Mém. Foug.* 5 [Gen. Filic.]: 145. 1852. ≡ *Adiantum radiatum* L., *Sp. Pl.* 1094. 1753. ≡ *Cheilanthes radiata* (L.) J. Sm., *J. Bot. (Hooker)* 4: 159. 1841.
Distribución: C.Cen. (VC Ci), C.Or. (Gr Ho SC Gu). México, América Central, Antillas. América del Sur hasta Argentina.
Conservación: LC

Adiantopsis rupicola Maxon, *Contr. U. S. Natl. Herb.* 10: 485. 1908.
Distribución: C.Occ. (PR Art). Endemismo.
Conservación: VU D2 (Regalado & al. 2015).

Adiantopsis vincentii M. S. Barker & Hickey, *Ann. Missouri Bot. Gard.* 93(3): 398. 2006.

Distribución: C.Cen. (Ci). Endemismo.

Conservación: CR B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii) (Regalado & al. 2015).

Adiantum alomae Caluff, *Amer. Fern J.* 99: 93. 2009.

Distribución: C.Occ. (Mat), C.Or. (Gr SC). Endemismo.

Conservación: EN B1ab(iii)+2ab(iii) (Regalado & al. 2015).

Adiantum capillus-veneris L., *Sp. Pl.* 1096. 1753.

Distribución: C.Cen. (Ci SS), C.Or. (SC Gu). Trópicos y subtropicos del Viejo Mundo, América del Norte, México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Perú y Chile.

Conservación: LC

Adiantum concinnum Humb. & Bonpl. ex Willd., *Sp. Pl.* 5: 451. 1810.

Distribución: C.Occ. (PR), C.Cen. (Ci SS), C.Or. (Gr SC Gu). México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Perú y Brasil.

Conservación: LC

Adiantum cristatum L., *Syst. Nat.*, ed. 10. 2: 1328. 1759.

Distribución: C.Occ. (PR Art Hab), C.Cen. (VC Ci SS), C.Or. (Gr SC Gu). Antillas Mayores.

Conservación: LC

Adiantum deltoideum Sw., *Prodr.* 134. 1788.

Distribución: C.Occ. (Hab May), C.Or. (Ho Gu). Antillas Mayores excepto Puerto Rico.

Conservación: EN B2ab(i,ii,iii) (Regalado & al. 2015).

Adiantum fragile Sw., *Prodr.* 135. 1788.

Distribución: C.Occ. (PR Art May Mat IJ), C.Cen. (Ci SS Cam), C.Or. (Gr Ho SC Gu). Antillas.

Conservación: LC

Adiantum fruticosum Poepp. ex Spreng., *Syst. Veg.* 4(1): 113. 1827.

Distribución: C.Occ. (Art), C.Cen. (Ci SS), C.Or. (Ho SC Gu). México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Brasil.

Conservación: LC

Adiantum latifolium Lam., *Encycl.* 1(1): 43. 1783.

Distribución: C.Occ. (PR IJ), C.Cen. (SS), C.Or. (SC Gu). México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Paraguay, Argentina y Brasil.

Conservación: LC

Adiantum macrophyllum Sw., *Prodr.* 135. 1788.

Distribución: C.Occ. (PR Art), C.Cen. (Ci SS), C.Or. (Gr SC Gu). México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Perú y Brasil.

Conservación: LC

Adiantum melanoleucum Willd., *Sp. Pl.* 5: 443. 1810, var. *melanoleucum*

Distribución: C.Occ. (PR Art Hab May Mat), C.Cen. (VC SS Cam), C.Or. (Ho SC Gu). Florida, Antillas Mayores.

Conservación: LC (categoría referida a la especie, con la inclusión de ambas variedades en Cuba).

Adiantum melanoleucum var. *cubense* (Hook.) Bonap., *Notes Pteridol.* 7: 355. 1918. ≡ *Adiantum cubense* Hook., *Sp. Fil.* 2: 8, pl. 73A. 1851.

Distribución: C.Occ. (PR Art IJ), C.Cen. (SS), C.Or. (Ho SC Gu). Antillas Mayores (Cuba y La Española).

Adiantum obliquum Willd., *Sp. Pl.* 5: 429. 1810.

Distribución: C.Occ. (PR Art), C.Or. (Ho). México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Bolivia y Brasil.

Conservación: CR B1ab(ii,iii,v)+2ab(ii,iii,v);C1+2a(i)

Adiantum petiolatum Desv., *Berl. Mag.* 5: 326. 1811.

Distribución: C.Occ. (PR Art IJ), C.Cen. (SS), C.Or. (Gr). México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Bolivia y Brasil.

Conservación: EN B1ab(ii,iii,v)+2ab(ii,iii,v)

Adiantum philippense L., *Sp. Pl.* 1094. 1753.

= *Adiantum lunulatum* Burm. f., *Fl. Indica* 235. 1768.

Distribución: C.Cen. (Ci SS). Paleotrópico, México, América Central, Antillas Mayores (Cuba), América del Sur (Colombia y Venezuela).

Conservación: CR B2ab(ii,iii) (Regalado & al. 2015).

Adiantum pulverulentum L., *Sp. Pl.* 1096. 1753.

Distribución: C.Occ. (PR Art May), C.Cen. (VC Ci SS Cam), C.Or. (Gr Ho SC Gu). México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Bolivia y Brasil.

Conservación: LC

Adiantum pyramidale (L.) Willd., *Sp. Pl.* 5: 442. 1810.

≡ *Polypodium pyramidale* L., *Sp. Pl.* 1093. 1753.

Distribución: C.Occ. (Art), C.Or. (Ho SC Gu). Antillas.

Conservación: LC

Adiantum sericeum D. C. Eaton, *Bot. Zeitung (Berlin)* 27: 361. 1869.

Distribución: C.Occ. (PR Mat), C.Cen. (Ci SS). Endemismo.

Conservación: EN B1ab(i,ii,iii)+2ab(i,ii,iii) (Regalado & al. 2015).

Adiantum tenerum Sw., *Prodr.* 135. 1788.

Distribución: C.Occ. (Art Hab May Mat IJ), C.Cen. (VC Ci SS CA Cam), C.Or. (Gr Ho SC Gu). Florida, México, América Central, Antillas, América del Sur (Venezuela).

Conservación: LC

Adiantum tetraphyllum Humb. & Bonpl. ex Willd., *Sp. Pl.* 5(1): 441. 1810.

Distribución: C.Occ. (PR Art May), C.Cen. (Ci SS), C.Or. (Ho SC Gu). México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Paraguay, Argentina y Brasil.

Conservación: LC

Adiantum trapeziforme L., *Sp. Pl.* 1097. 1753.

Distribución: C.Occ. (PR Art May), C.Cen. (SS), C.Or. (Ho SC Gu). México, América Central, Antillas Mayores (Cuba y Jamaica), Antillas Menores, América del Sur.

Conservación: LC

Adiantum villosum L., *Syst. Nat.*, ed. 10. 2: 1328. 1759.

Distribución: C.Occ. (PR Art Hab May IJ), C.Cen. (VC Ci SS Cam), C.Or. (SC Gu). México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Perú y Brasil.

Conservación: LC

Adiantum wilsonii Hook., *Sp. Fil.* 2. 6 t. 72 A. 1851.

Distribución: C.Or. (SC Gu). México, América Central, Antillas Mayores, América del Sur (Colombia y Venezuela).

Conservación: CR B1ab(ii,iii,v)+2ab(ii,iii,v);C1+2a(i)

Posibles híbridos: *Adiantum cristatum* × *A. pulverulentum*, *A. cristatum* × *A. villosum*, *A. latifolium* × *A. petiolatum*, *A. latifolium* × *A. villosum*, *A. latifolium* × *A. melanoleucum*, *A. melanoleucum* × *A. pulverulentum*, *A. melanoleucum* × *A. pyramidale*, *A. melanoleucum* × *A. tetraphyllum*, *A. melanoleucum* × *A. trapeziforme*, *A. melanoleucum* × *A. villosum*, *A. pulverulentum* × *A. pyramidale*, *A. pulverulentum* × *A. tetraphyllum*, *A. pulverulentum* × *A. villosum* (Caluff & al. 2008).

Ananthacorus angustifolius (Sw.) Underw. & Maxon, *Contr. U. S. Natl. Herb.* 10. 487. 1908. ≡ *Pteris angustifolia* Sw., *Prodr.* 129. 1788.

= *Vittaria costata* Kunze, *Linnaea* 9. 77. 1834.

Distribución: C.Occ. (PR Art Mat), C.Cen. (Ci SS), C.Or. (Gr Ho SC Gu). México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Bolivia y Brasil.

Conservación: LC

Anogramma chaerophylla (Desv.) Link, *Fil. Sp.* 138. 1841. ≡ *Gymnogramma chaerophylla* Desv., *Mag. Neuesten Entdeck. Gesammten Naturk. Ges. Naturf. Freunde Berlin* 5: 305. 1811. ≡ *Pityrogramma chaerophylla* (Desv.) Domin, *Spisy Přír. Fak. Karlovy Univ.* 1928(88): 9. 1928.

Distribución: C.Or. (SC). México, América Central, Antillas Mayores excepto Puerto Rico, América del Sur hasta Paraguay, Argentina y Uruguay.

Conservación: CR B1ab(i,ii,iii,iv)+2ab(i,ii,iii,iv) (Regalado & al. 2015).

Ceratopteris pteridoides (Hook.) Hieron., *Bot. Jahrb. Syst.* 34(5): 561 (pteroides). 1905. ≡ *Parkeria pteridoides* Hook., *Exot. Fl.* 2: 147, pl. 147. 1825.

Distribución: C.Occ. (PR Art IJ). Estados Unidos, México, América Central, Antillas Mayores (Cuba y La Española), América del Sur hasta Paraguay, Argentina y Brasil.

Conservación: CR B1ab(ii,iii,v)+2ab(ii,iii,v);C1+2a(i)

Ceratopteris thalictroides (L.) Brongn., *Bull. Sci. Soc. Philom. Paris* 8: 186. 1821. ≡ *Acrostichum thalictroides* L., *Sp. Pl.* 1070. 1753.

= *Ceratopteris richardii* Brongn., *Dict. Class. d'Hist. Nat.* 3. 351. 1823.

Distribución: C.Occ. (Art Mat IJ). Asia, Islas del Pacífico, África, Estados Unidos, México, América Central, Antillas Mayores, América del Sur hasta Brasil.

Conservación: CR B1ab(ii,iii,v)+2ab(ii,iii,v);C1+2a(i)

Doryopteris pedata (L.) Fée, *Mém. Foug.* 5 [*Gen. Filic.*]: 133. 1852. ≡ *Pteris pedata* L., *Sp. Pl.* 1075. 1753.

Distribución: C.Occ. (PR Art Hab May), C.Cen. (VC Ci SS), C.Or. (Gr Ho SC Gu). Antillas.

Conservación: LC

Gaga harrisii (Maxon) Fay W. Li & Windham, *Syst. Bot.* 37(4): 857. 2012. ≡ *Cheilanthes harrisii* Maxon, *Contr. U. S. Natl. Herb.* 24: 51. 1922.

Distribución: C.Or. (Gr SC). América Central, Antillas Mayores (Cuba y Jamaica).

Conservación: CR B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii);D (Regalado & al. 2015).

Hecistopteris pumila (Spreng.) J. Sm., *London J. Bot.* 1. 193. 1842. ≡ *Gymnogramma pumila* Spreng., *Tent. Suppl.* 31. 1828.

Distribución: C.Or. (Ho). México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Bolivia y Brasil.

Conservación: CR B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii) (Regalado & al. 2015).

Hemionitis palmata L., *Sp. Pl.* 1077. 1753.

Distribución: C.Occ. (PR May), C.Cen. (VC SS), C.Or. (Gr Ho SC Gu). México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Bolivia y Brasil.

Conservación: LC

Hemionitis rufa (L.) Sw., *J. Bot. (Schrader)* 2: 16. 1801. ≡ *Acrostichum rufum* L., *Syst. Nat.* (ed. 10) 2: 1320. 1759.

= *Pteris ruffa* L., *Sp. Pl.* 1074. 1753. ≡ *Gymnogramma ruffa* (L.) Desv., *Mag. Neuesten Entdeck. Gesammten Naturk. Ges. Naturf. Freunde Berlin* 5: 304. 1811.

Distribución: C.Or. (SC). México, América Central, Antillas Mayores (Cuba y Jamaica), América del Sur hasta Bolivia y Brasil.

Conservación: CR B1ab(ii,iii,v)+2ab(ii,iii,v);C1+2a(i)

Jamesonia hirta (Kunth) Christenh., *Phytotaxa* 19: 21. 2011. ≡ *Grammitis hirta* Kunth, *Nov. Gen. Sp.* (quarto ed.) 1: 4-5. 1815[1816]. ≡ *Eriosorus hirtus* (Kunth) Copel., *Gen. Fil.* 58. 1947.

Distribución: C.Or. (Gr SC). México, América Central, Antillas Mayores (Cuba), América del Sur hasta Perú y Bolivia.

Conservación: CR B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii) (Regalado & al. 2015).

Myriopteris fimbriata (A. R. Sm.) Grusz & Windham, *PhytoKeys* 32: 57. 2013. ≡ *Cheilanthes microphylla* var. *fimbriata* A. R. Sm., *Amer. Fern J.* 70: 19, figs. 1980. ≡ *Cheilanthes fimbriata* (A. R. Sm.) Mickel & Beitel, *Mem. New York Bot. Gard.* 46: 112. 1988.

Distribución: C.Occ. (Art May), C.Cen. (SS). México, América Central, Antillas Mayores excepto Puerto Rico.

Conservación: LC

Myriopteris microphylla (Sw.) Grusz & Windham, *Phyto Keys* 32: 59. 2013. ≡ *Adiantum microphyllum* Sw., *Prodr.* 135. 1788. ≡ *Cheilanthes microphylla* (Sw.) Sw., *Syn. Fil.* 127. 1806.

Distribución: C.Occ. (PR Art May IJ), C.Cen. (SS Cam), C.Or. (Ho SC Gu). Florida, México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Perú y Bolivia.

Conservación: LC

Notholaena brevistipes Mickel, *Mem. New York Bot. Gard.* 88: 415. 2004.

Distribución: C.Occ. (PR). México

Conservación: CR B1ab(i,ii,iii,iv)+2ab(i,ii,iii,iv)

Notholaena cubensis Weath. ex R. M. Tryon, *Contr. Gray Herb.* 179: 49. 1956.

Distribución: C.Occ. (PR), C.Or. (SC Gu). Endemismo.

Conservación: EN B2ab(ii,iii,iv) (Regalado & al. 2015).

Notholaena ekmanii Maxon, *Amer. Fern J.* 16: 9. 1926.

Distribución: C.Occ. (PR), C.Cen. (SS), C.Or. (Ho). Endemismo.

Conservación: EN B2ab(ii,iii) (Regalado & al. 2015).

Notholaena trichomanoides (L.) Desv., *J. Bot. Agric.* 1: 92. 1813. ≡ *Pteris trichomanoides* L., *Sp. Pl.* 1074. 1753. ≡ *Cheilanthes trichomanoides* (L.) Mett., *Abh. Senckenberg. Naturf. Ges.* 3: 63. 1859.

Distribución: C.Occ. (PR), C.Cen. (SS), C.Or. (Ho SC Gu). Antillas Mayores.

Conservación: VU B2ab(ii,iii) (Regalado & al. 2015).

Pityrogramma calomelanos (L.) Link, *Handb. Gewachse* 3. 20. 1833. ≡ *Acrostichum calomelanos* L., *Sp. Pl.* 1072. 1753. ≡ *Gymnogramma calomelanos* (L.) Kaulf., *Enum. Fil.* 76. 1824.

Distribución: C.Occ. (PR Art Hab May IJ), C.Cen. (VC Ci SS Cam), C.Or. (Ho SC Gu). Florida, México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Paraguay, Argentina y Brasil.

Conservación: LC

Pityrogramma ebenea (L.) Proctor, *Brit. Fern Gaz.* 9: 219. 1965. ≡ *Acrostichum ebeneum* L., *Sp. Pl.* 1071. 1753. nom. cons. = *Acrostichum tartareum* Cav., *Descr. Pl.* 242. 1802. ≡ *Pityrogramma tartarea* (Cav.) Maxon, *Contr. U. S. Natl. Herb.* 17. 173. 1913.

Distribución: C.Or. (Gr SC). México, América Central, Antillas Mayores, América del Sur hasta Bolivia y Brasil.

Conservación: CR B2ab(ii,iii,v);C1+2a(i)

Pityrogramma eggersii (Christ) Maxon, *Contr. U. S. Natl. Herb.* 24: 62. 1922. ≡ *Gymnogramma eggersii* Christ, *Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique* 33(9): 92. 1894. ≡ *Anogramma eggersii* Christ ex C. Chr., *Index Filic.* 58. 1905.

Distribución: C.Cen. (VC Ci SS), C.Or. (Ho SC Gu). Antillas Mayores (Cuba y La Española).

Conservación: EN B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii) (Regalado & al. 2015).

Pityrogramma schizophylla (Baker ex Jenman) Maxon, *Contr. U. S. Natl. Herb.* 24. 61. 1922. ≡ *Gymnogramma schizophylla* Baker ex Jenman, *J. Bot.* 15: 266. 1877. ≡ *Anogramma schizophylla* (Baker ex Jenman) Diels, *Nat. Pflanzenfam.* 1(4): 258. 1899.

Distribución: C.Cen. (SS), C.Or. (Gu). Antillas Mayores excepto Puerto Rico.

Conservación: CR B1ab(ii,iii,v)+2ab(ii,iii,v);C1+2a(i)

Pityrogramma sulphurea (Sw.) Maxon, *Contr. U. S. Natl. Herb.* 17. 173. 1913. ≡ *Acrostichum sulphureum* Sw., *Prodr.* 129. 1788. ≡ *Gymnogramma sulphurea* (Sw.) Desv., *Mag. Neuesten Entdeck. Gesammten Naturk. Ges. Naturf. Freunde Berlin* 5: 305. 1811.

Distribución: C.Cen. (Ci), C.Or. (SC Gu). Antillas Mayores.

Conservación: EN B2ab(ii,iii,v);C1+2a(i)

Pityrogramma trifoliata (L.) R. M. Tryon, *Contr. Gray Herb.* 189: 68. 1962. ≡ *Acrostichum trifoliatum* L., *Sp. Pl.* 1070. 1753. ≡ *Gymnogramma trifoliata* (L.) Desv., *Mag. Neuesten Entdeck. Gesammten Naturk. Ges. Naturf. Freunde Berlin* 5: 305. 1811. ≡ *Trismeria trifoliata* (L.) Diels, *Nat. Pflanzenfam.* 1(4): 265. 1899.

Distribución: C.Occ. (Hab), C.Cen. (Ci), C.Or. (SC Gu). México, América Central, Antillas Mayores, América del Sur hasta Paraguay, Argentina y Uruguay.

Conservación: EN B2ab(ii,iii,v);C1+2a(i)

Pityrogramma williamsii Proctor, *Brit. Fern Gaz.* 9: 220. 1965.

Distribución: C.Cen. (Ci), C.Or. (SC Gu). Antillas Mayores (Cuba y Jamaica).

Conservación: CR B2ab(ii,iii,v)

Posible híbrido: *Pityrogramma calomelanos* × *P. williamsii* (Caluff & al. 2008).

Polytaenium cajenense (Desv.) Benedict, *Bull. Torrey Bot. Club* 38: 169. 1911. ≡ *Hemionitis cajenensis* Desv., *Mag. Neuesten Entdeck. Gesammten Naturk. Ges. Naturf. Freunde Berlin* 5: 311. 1811. ≡ *Antrophyum cajenense* (Desv.) Spreng., *Syst. Veg.* 4(1): 67. 1827.

Distribución: C.Or. (Gr Ho SC Gu). México, América Central, Antillas Mayores (Cuba y Jamaica), América del Sur hasta Bolivia y Brasil.

Conservación: EN B2ab(ii,iii,v);C2a(i)

Polytaenium citrifolium (L.) Schuettp., *Taxon* 65(4): 719. 2016. ≡ *Acrostichum citrifolium* L., *Sp. Pl.* 1067. 1753. ≡ *Anetium citrifolium* (L.) Splitg., *Tijdschr. Natuurl. Gesch. Physiol.* 7. 395. 1840. ≡ *Antrophyum citrifolium* (L.) Fée, *Mem. Foug., Antroph.* 4: 51. 1851.

Distribución: C.Occ. (Art), C.Or. (Ho SC Gu). América Central, Antillas, América del Sur hasta Bolivia y Brasil.

Conservación: EN B1ab(i,ii,iii,iv)c(iii)+2ab(ii,iii,v)c(iii);C2a(i)

Polytaenium dussianum (Benedict) Benedict, *Bull. Torrey Bot. Club* 38. 169. 1911. ≡ *Antrophyum dussianum* Benedict, *Bull. Torrey Bot. Club* 34: 453. 1907.

Distribución: C.Or. (Ho Gu). Antillas Mayores (Cuba y La Española), Antillas Menores, América del Sur (Trinidad).

Conservación: CR B2ab(ii,iii,v);C2a(i)

Polytaenium feei (W. Schaffn. ex Fée) Maxon, *Sci. Surv. Porto Rico & Virgin Islands* 6: 405. 1926. ≡ *Antrophyum feei* W. Schaffn. ex Fée, *Mém. Soc. Sci. Nat. Strasbourg* 5(1): 42, t. 22, f. 1. 1857.

Distribución: C.Occ. (Art), C.Cen. (SS), C.Or. (Gr Ho SC Gu).

México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Bolivia y Brasil.

Conservación: LC

Polytaenium intramarginale (Baker ex Jenman) Alston, *Mutisia* 7: 9. 1952. ≡ *Vittaria intramarginalis* Baker ex Jenman, *J. Bot.* 15: 266. 1877. ≡ *Polytaenium lineatum* var. *intramarginale* (Baker ex Jenman) Proctor, *Amer. Fern J.* 72: 114. 1982. ≡ *Antrophyum intramarginale* (Baker ex Jenman) Kartesz & Gandhi, *Phytologia* 70: 205. 1991.

Distribución: C.Occ. (Art), C.Cen. (Ci), C.Or. (Gr Ho SC Gu). América Central, Antillas Mayores, América del Sur (Ecuador).

Conservación: LC

Polytaenium lineatum (Sw.) J. Sm., *J. Bot. (Hooker)* 4: 68. 1841. ≡ *Hemionitis lineata* Sw. *Prodr.* 129. 1788. ≡ *Antrophyum lineatum* (Sw.) Kaulf., *Enum. Fil.* 199. 1824. ≡ *Loxogramme lineata* (Sw.) C. Presl, *Tent. Pterid.* 215. 1836.

Distribución: C.Cen. (Ci SS), C.Or. (Gr Ho SC Gu). México, América Central, Antillas Mayores, América del Sur hasta Argentina y Brasil.

Conservación: EN B2ab(ii,iii,v);C2a(i)

Polytaenium urbanii (Brause) Alain, *Phytologia* 47: 168. 1980. ≡ *Antrophyum urbanii* Brause, *Symb. Antill.* 7: 487. 1913.

Distribución: C.Cen. (SS). Antillas Mayores excepto Puerto Rico, América del Sur (Bolivia).

Conservación: CR B1ab(ii,iii,v)+2ab(ii,iii,v);C2a(i)

Pteris altissima Poir., *Lamarck, Encycl.* 5: 722. 1804.

Distribución: C.Occ. (PR Art), C.Cen. (Ci SS), C.Or. (Gr Ho SC Gu). México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Bolivia y Brasil.

Conservación: LC

Pteris bahamensis (J. Agardh) Fée, *Mém. Foug.* 5 [Gen. Filic.]: 125. 1852. ≡ *Pteris diversifolia* var. *bahamensis* J. Agardh, *Recens. Spec. Pter.* 6. 1839.

Distribución: C.Cen. (SS). Florida, Bahamas, Antillas Mayores (Cuba).

Conservación: CR B1ab(ii,iii,v)+2ab(ii,iii,v);C2a(i)

Pteris biaurita L., *Sp. Pl.* 1076. 1753.

Distribución: C.Occ. (PR), C.Cen. (Cam), C.Or. (Ho SC Gu). Paleotrópico, México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Bolivia y Brasil.

Conservación: VU B1ab(ii,iii,v)+2ab(ii,iii,v);C2a(i)

Pteris ciliaris D. C. Eaton, *Mem. Amer. Acad. Arts*, ser. 2, 8: 203. 1860.

Distribución: C.Or. (Gr SC). Antillas Mayores (Cuba y La Española).

Conservación: CR B2ab(ii,iii,v)

Pteris denticulata Sw., *Prodr.* 129. 1788.

Distribución: C.Or. (SC Gu). Antillas Mayores excepto Jamaica, América del Sur hasta Paraguay, Argentina y Brasil.

Conservación: CR B2ab(ii,iii,v);C2a(i)

Pteris ensiformis Burm., *Fl. Indica* 230. 1768.

Distribución: C.Or. (Gr SC). Paleotrópico, Antillas Mayores (Cuba y Jamaica).

Conservación: CR B2ab(ii,iii,v);C2a(i)

Pteris grandifolia L., *Sp. Pl.* 1073. 1753.

Distribución: C.Occ. (Art Hab May Mat), C.Cen. (Ci SS CA Cam), C.Or. (Ho SC Gu). México, América Central, Antillas Mayores, América del Sur hasta Bolivia y Brasil.

Conservación: LC

Pteris hexagona (L.) Proctor, *Bull. Inst. Jamaica, Sci. Ser.* 5: 53. 1953, var. *hexagona* ≡ *Adiantum hexagonum* L., *Sp. Pl.* 1097. 1753., ≡ *Anopteris hexagona* (L.) C. Chr., *Index Filic.* 59. 1905.

Distribución: C.Occ. (PR), C.Or. (Gu). Bermudas, Antillas Mayores.

Conservación: EN B1ab(ii,iii,v)+2ab(ii,iii,v) (categoría referida a la especie, con la inclusión de ambas variedades en Cuba).

Pteris hexagona var. *multifida* (Fée) C. Sánchez, *Brittonia* 69(4): 496. 2017. ≡ *Onychium multifidum* Fée, *Mem. Foug.* 8: 74. 1857. ≡ *Anopteris hexagona* subsp. *multifida* (Fée) C. V. Morton, *Bull. Jard. Bot. État Bruxelles* 27: 584. 1957.

Distribución: C.Cen. (SS), C.Or. (Gu). Antillas Mayores (Cuba y La Española).

Pteris longifolia L., *Sp. Pl.* 1074. 1753.

Distribución: C.Occ. (PR Art Hab May Mat IJ), C.Cen. (Ci SS CA), C.Or. (Gr Ho SC Gu). México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Brasil.

Conservación: LC

Pteris multifida Poir., *Lamarck, Encycl.* 5: 714. 1804.

Distribución: C.Occ. (Hab). Asia, Estados Unidos, Antillas Mayores excepto Puerto Rico, Antillas Menores, América del Sur hasta Brasil.

Conservación: CR B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(ii,iii,v);C2a(i);D

Pteris mutilata L., *Sp. Pl.* 1076. 1753.

Distribución: C.Occ. (Art May Mat), C.Cen. (Ci SS Cam), C.Or. (SC Gu). Antillas Mayores excepto Jamaica.

Conservación: LC

Pteris podophylla Sw., *J. Bot. (Schrader)* 2: 67. 1801.

Distribución: C.Or. (Gr SC Gu). México, América Central, Antillas Mayores excepto Puerto Rico, América del Sur hasta Bolivia y Brasil.

Conservación: CR B2ab(ii,iii,v);C2a(i)

Pteris propinqua J. Agardh, *Recens. Spec. Pter.* 65. 1839.

Distribución: C.Occ. (PR), C.Cen. (VC SS), C.Or. (Gr Gu). México, América Central, Antillas Mayores (Cuba y Jamaica), América del Sur hasta Bolivia y Brasil.

Conservación: LC

Pteris quadriaurita Retz., *Observ. Bot. (Retzius)* 6. 38. 1791. = *Pteris plumula* Desv., *Mém. Soc. Linn. Paris* 6: 297. 1827.

Distribución: C.Cen. (SS), C.Or. (Gr Ho SC Gu). México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Paraguay, Argentina y Brasil.

Conservación: LC

Pteris stridens J. Agardh, *Recens. Spec. Pter.* 45. 1839.

Distribución: C.Or. (¿SC?). Antillas Mayores excepto Puerto Rico.

Conservación: DD

Pteris swartziana J. Agardh, *Recens. Spec. Pter.* 34 (-35). 1839.

Distribución: C.Or. (Gr). Antillas Mayores (Cuba y Jamaica).

Conservación: CR B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v);C2a(i);D

Pteris tripartita Sw., *J. Bot. (Schrader)* 2: 67. 1801.

Distribución: C.Or. (Ho SC Gu). Paleotrópico, naturalizada en el Neotrópico: Florida, América Central, Antillas, América del Sur hasta Ecuador y Perú.

Pteris vittata L., *Sp. Pl.* 1074. 1753.

Distribución: C.Occ. (PR Hab Mat), C.Cen. (Ci SS), C.Or. (Gr Ho SC Gu). Paleotrópico, naturalizada en el Neotrópico: América del Norte, México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Argentina y Brasil.

Radiovittaria remota (Fée) E. H. Crane, *Syst. Bot.* 22(3): 515. 1997[1998]. ≡ *Vittaria remota* Fée, *Mém. Soc. Sci. Nat. Strasbourg* 5: 26, pl. 20, f. 1. 1857.

Distribución: C.Or. (Gu). América Central, Antillas Mayores, América del Sur hasta Ecuador y Bolivia.

Conservación: CR B1ab(iii)+2ab(iii);D (Regalado & al. 2015).

Radiovittaria stipitata (Kunze) E. H. Crane, *Syst. Bot.* 22(3): 515. 1998. ≡ *Vittaria stipitata* Kunze, *Linnaea* 9: 77. 1834.

Distribución: C.Cen. (SS), C.Or. (Gr Ho Gu). América Central, Antillas Mayores excepto Puerto Rico, América del Sur hasta Bolivia y Brasil.

Conservación: EN B2ab(ii,iii,v)

Vittaria graminifolia Kaulf., *Enum. Fil.* 192. 1824.

Distribución: C.Cen. (Ci SS), C.Or. (Gr Ho SC Gu). México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Bolivia y Brasil.

Conservación: EN B2ab(ii,iii,v)

Vittaria lineata (L.) Sm., *Mém. Acad. Roy. Sci. (Turin)* 5. 421 t. 9 f. 5. 1793. ≡ *Pteris lineata* L., *Sp. Pl.* 1073. 1753.

Distribución: C.Occ. (PR Art Hab Mat IJ), C.Cen. (SS CA Cam LT), C.Or. (Gr Ho SC Gu). México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Paraguay y Uruguay.

Conservación: LC

Saccolomataceae

Saccoloma chartaceum G. B. Nair, *J. Bombay Nat. Hist. Soc.* 86(3): 415. 1990.

Distribución: C.Or. (Gr Ho). México, América Central, Antillas Mayores excepto Puerto Rico, América del Sur hasta Bolivia y Brasil.

Conservación: CR B2ab(ii,iii) (Regalado & al. 2015, como *Saccoloma elegans* Kaulf.).

Saccoloma domingense (Spreng.) C. Chr. *Index Filic.* 612. 1906. ≡ *Davallia domingensis* Spreng., *Anleit. Kennntn. Gew.* 3: 149, pl. 4, f. 33. 1804.

= *Schizaea occidentalis* Griseb., *Cat. Pl. Cub.* 273. 1866.

Distribución: C.Cen. (Ci SS), C.Or. (Gr Ho SC Gu). América Central, Antillas, América del Sur (Venezuela, Colombia y Trinidad).

Conservación: LC

Saccoloma inaequale (Kunze) Mett., *Ann. Sci. Nat., Bot.*, ser. 4, 15: 80. 1861.

≡ *Davallia inaequalis* Kunze, *Linnaea* 9: 87. 1834.

Distribución: C.Or. (Gr SC Gu). América Central, Antillas, América del Sur hasta Bolivia y Brasil.

Conservación: NT

Salviniaceae

Azolla caroliniana Willd., *Sp. Pl.* 5: 541. 1810.

= *Azolla portoricensis* Spreng., *Syst. Veg.* 4(1): 9. 1827.

– “*Azolla microphylla*” sensu Grisebach (1866: 271) (non Kaulf. 1824).

Distribución: C.Occ. (PR Art Hab May), C.Or. (SC). América del Norte, Florida, México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Argentina y Uruguay.

Conservación: EN B2ab(ii,iii,v)

Salvinia auriculata Aubl., *Hist. Pl. Guiane* 2. 969 t. 367. 1775.

= *Salvinia rotundifolia* Willd., *Sp. Pl.* 5: 537. 1810.

= *Salvinia hispida* Kunth, *Nov. Gen. Sp.* (quarto ed.) 1: 44. 1815[1816].

= *Salvinia radula* Baker, *J. Bot.* 24: 98. 1886.

Distribución: C.Occ. (PR Art Hab May Mat), C.Cen. (Cam), C.Or. (SC). México, América Central, Antillas Mayores, América del Sur hasta Paraguay, Argentina y Uruguay.

Conservación: LC

Salvinia minima Baker, *J. Bot.* 24: 98. 1886.

Distribución: C.Occ. (PR Hab). Estados Unidos, México, América Central, Antillas Mayores (Cuba y Puerto Rico), América del Sur hasta Paraguay, Argentina y Uruguay.

Conservación: CR B2ab(ii,iii,iv)c(ii,iii,iv) (Regalado & al. 2015).

Schizaeaceae

Actinostachys pennula (Sw.) Hook., *Gen. Fil.* t. 111 A. 1842.

≡ *Schizaea pennula* Sw., *Syn. Fil.* 150. 1806.

= *Actinostachys germanii* Fée, *Mém. Foug.* 11 [*Hist. Foug. Ant.*]: 123, t. 29, f. 3. 1866.

Distribución: C.Or. (Ho Gu). México, América Central, Antillas Mayores (Cuba y Puerto Rico), América del Sur hasta Uruguay.

Conservación: VU D2 (González-Oliva & al. 2014).

Schizaea fluminensis Miers ex J. W. Sturm, *Fl. Bras.* 1(2): 184, t. 15. 1859.

Distribución: C.Or. (Gu). Antillas Mayores excepto La Española, América del Sur hasta Bolivia.

Conservación: CR B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v);C2a(i);D

Schizaea poeppigiana J. W. Sturm, *Fl. Bras.* 1(2): 181. 1859.
Distribución: C.Or. (Ho SC Gu). México, América Central, Antillas Mayores excepto Jamaica, América del Sur hasta Bolivia y Brasil.
Conservación: LC

Selaginellaceae

Selaginella achoolensis Shelton & Caluff, *Willdenowia* 33(1): 163. 2003.
Distribución: C.Or. (Gu). Endemismo.
Conservación: CR B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii) (Regalado & al. 2015).

Selaginella armata Baker, *J. Bot.* 22: 90. 1884.
Distribución: C.Occ. (PR Art Hab May IJ), C.Cen. (Ci SS Cam), C.Or. (Gr SC). Antillas Mayores.
Conservación: LC

Selaginella caluffii Shelton, *Willdenowia* 33(1): 159. 2003.
Distribución: C.Cen. (SS). Endemismo.
Conservación: CR B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii) (Regalado & al. 2015).

Selaginella cavernaria Caluff & Shelton, *Willdenowia* 44(3): 311. 2014.
Distribución: C.Occ. (PR). Endemismo.
Conservación: VU D2 (Regalado & al. 2015).

Selaginella confusa Spring, *Flora* 21: 218. 1838.
 = *Selaginella wilsonii* Hieron., *Hedwigia* 58: 308. 1917.
Distribución: C.Or. (Gr SC). Antillas Mayores (Cuba y Jamaica).
Conservación: CR B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii) (Regalado & al. 2015).

Selaginella convoluta (Arn.) Spring, *Fl. Bras.* 1(2): 131. 1840.
 ≡ *Lycopodium convolutum* Arn., *Mem. Wern. Nat. Hist. Soc.* 5: 199. 1824.
Distribución: C.Cen. (SS), C.Or. (Ho SC Gu). América Central, Antillas Mayores (Cuba y La Española), América del Sur hasta Paraguay, Argentina y Brasil.
Conservación: VU B1ab(iii)+2ab(ii,iii,v)

Selaginella cordifolia (Desv. ex Poir.) Spring, *Bull. Acad. Roy. Sci. Bruxelles* 10: 228. 1843. ≡ *Lycopodium cordifolium* Desv. ex Poir., *Lamarck, Encycl., Suppl.* 3: 548. 1814.
Distribución: C.Or. (Gr Ho Gu). Antillas Mayores excepto Jamaica.
Conservación: EN B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)

Selaginella cristalensis Shelton & Caluff, *Willdenowia* 33(2): 435. 2003.
Distribución: C.Or. (Ho). Endemismo.
Conservación: CR B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii) (Regalado & al. 2015).

Selaginella eatonii Hieron. ex Small, *Ferns Trop. Florida* 67. 1918.
Distribución: C.Occ. (Art May Mat IJ), C.Or. (Gu). Florida, Bahamas, Antillas Mayores (Cuba).
Conservación: EN B2ab(ii,iii,v)

Selaginella epipubens Caluff & Shelton, *Willdenowia* 39(1): 116. 2009.
Distribución: C.Occ. (PR IJ). Endemismo.
Conservación: EN B2ab(ii,iii) (Regalado & al. 2015).

Selaginella flabellum (Desv. ex Poir.) Spring, *Bull. Acad. Brux.* 10, 1: 234. 1843. ≡ *Lycopodium flabellum* Desv. ex Poir., *Lamarck, Encycl. Suppl.* 3: 558. 1813 [1814].
Distribución: C.Or. (SC Gu). Antillas Mayores (Cuba y La Española).
Conservación: CR B2ab(ii,iii,v)

Selaginella heterodonta Hieron. ex Urb., *Symb. Antill.* 9: 392. 1925.
Distribución: C.Occ. (PR Art), C.Cen. (Ci), C.Or. (Gr Ho SC Gu). Antillas Mayores excepto Puerto Rico.
Conservación: LC

Selaginella ivanii Shelton & Caluff, *Willdenowia* 33(1): 162. 2003.
Distribución: C.Cen. (Ci). Endemismo.
Conservación: CR B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii) (Regalado & al. 2015).

Selaginella microdendron Baker, *J. Bot.* 23: 116. 1885.
Distribución: C.Or. (Gu). Endemismo.
Conservación: CR B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii) (Regalado & al. 2015).

Selaginella myriostachya Valdespino, C. López & L. A. Góes, *Phytotaxa* 184(4): 236. 2014.
Distribución: C.Occ. (PR). Endemismo.
Conservación: CR B2ab(ii,iii,v)

Selaginella nanophylla Valdespino, C. López & L. A. Góes, *Phytotaxa* 184(4): 239-242, f. 3, 4A-C. 2014.
Distribución: C.Or. (Ho SC Gu). Endemismo.
Conservación: EN B2ab(ii,iii,v)

Selaginella orbiculifolia Shelton & Caluff, *Willdenowia* 33(2): 430. 2003.
Distribución: C.Cen. (Ci SS). Endemismo.
Conservación: CR B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)

Selaginella phiara Valdespino, C. López & L. A. Góes, *Phytotaxa* 184(4): 242-243, f. 5. 2014.
Distribución: C.Occ. (PR IJ). Endemismo.
Conservación: CR B2ab(ii,iii,v)

Selaginella plagiochila Baker, *J. Bot.* 21: 212. 1883.
Distribución: C.Occ. (PR), C.Or. (Ho Gu). Antillas Mayores (Cuba y La Española).
Conservación: CR B2ab(ii,iii,v)

Selaginella plana (Desv. ex Poir.) Hieron., *Nat. Pflanzenfam.* 1(4): 703. 1901. ≡ *Lycopodium planum* Desv. ex Poir., *Lamarck, Encycl., Suppl.* 3: 554. 1814.
Distribución: C.Or. (Gr Gu). Asia, Indonesia, naturalizada en el Neotrópico: México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Brasil.

Selaginella plumieri Hieron., *Symb. Antill.* 7: 488. 1913.

Distribución: C.Or. (Ho SC Gu). Antillas Mayores (Cuba y La Española).

Conservación: VU B2ab(ii,iii,v)

Selaginella plumosa (L.) C. Presl, *Abh. Königl. Böhm. Ges. Wiss.* 3: 583. 1845. \equiv *Lycopodium plumosum* L., *Sp. Pl.* 1105. 1753.

Distribución: C.Occ. (PR Art Hab May Mat IJ), C.Cen. (VC SS Cam), C.Or. (Gr Ho SC Gu). Antillas Mayores.

Conservación: LC

Selaginella prasina Baker, *J. Bot.* 22:113. 1884.

Distribución: C.Occ. (Art), C.Cen. (SS) Endemismo.

Conservación: CR B2ab(ii,iii,v)

Selaginella sellowii Hieron., *Hedwigia* 39: 306. 1900.

Distribución: C.Cen. (SS), C.Or. (Ho). Antillas Mayores (Cuba), América del Sur hasta Paraguay y Brasil.

Conservación: DD

Selaginella serpens (Desv. ex Poir.) Spring, *Bull. Acad. Roy. Sci. Bruxelles* 10(1): 228. 1843. \equiv *Lycopodium serpens* Desv. ex Poir., *Lamarck, Encycl., Suppl.* 3: 553. 1814.

Distribución: C.Occ. (PR Art), C.Cen. (Ci SS), C.Or. (Gr Ho SC Gu). Antillas Mayores excepto Puerto Rico, Antillas Menores.

Conservación: LC

Selaginella striata Caluff & Shelton, *Willdenowia* 44(3): 313. 2014.

Distribución: C.Occ. (PR Art). Endemismo.

Conservación: EN B2ab(ii,iii,v)

Selaginella subcaulescens Baker, *J. Bot.* 22: 277. 1884.

Distribución: C.Or. (Gr Ho SC Gu). Antillas Mayores.

Conservación: EN B2ab(ii,iii,v)

Selaginella substipitata Spring, *Bull. Acad. Roy. Sci. Bruxelles* 10(1): 227. 1843.

Distribución: C.Occ. (¿PR?). Antillas Mayores excepto Jamaica, Antillas Menores y Trinidad.

Conservación: DD

Selaginella tenella (P. Beauv.) Spring, *Bull. Acad. Roy. Sci. Bruxelles* 10: 234. 1843. \equiv *Diplostachyum tenellum* P. Beauv., *Mag. Encycl.* 9(5): 481. 1804.

Distribución: C.Cen. (Ci), C.Or. (Ho SC Gu). Antillas.

Conservación: CR B2ab(ii,iii,v);C1

Selaginella undata Shelton & Caluff, *Willdenowia* 33(2): 427. 2003.

Distribución: C.Or. (Ho Gu). Endemismo.

Conservación: CR B2ab(ii,iii,v)

Selaginella urquiolae Caluff & Shelton, *Willdenowia* 39(1): 112. 2009.

Distribución: C.Occ. (PR Art). Endemismo.

Conservación: CR B2ab(ii,iii,v)

Selaginella* × *dualis Caluff & Shelton, *Willdenowia* 44(3): 316. 2014. [*Selaginella serpens* × *S. striata*]

Distribución: C.Occ. (PR Art). Endemismo.

Conservación: CR B2ab(ii,iii)

Tectariaceae

Tectaria caluffii Riverón-Giró & C. Sánchez, *Willdenowia* 45(2): 193. 2015.

Distribución: C.Or. (Ho SC Gu) Endemismo.

Conservación: CR 2b(ii,iii,v)

Tectaria coriandrifolia (Sw.) Underw., *Bull. Torrey Bot. Club* 33. 200. 1906. \equiv *Aspidium coriandrifolium* Sw., *J. Bot. (Schrader)* 2: 36. 1801. \equiv *Aspidium cicutarium* var. β *coriandrifolium* (Sw.) Griseb., *Fl. Br. W. I.* 695. 1864.

Distribución: C.Occ. (Art May), C.Cen. (Ci), C.Or. (Ho SC Gu). Florida, Antillas Mayores (Cuba y Jamaica).

Conservación: LC

Tectaria fimbriata (Willd.) Proctor & Lourteig, *Bradea* 5(40): 386. 1990. \equiv *Aspidium fimbriatum* Willd. *Sp. Pl.* 5: 213. 1810.

Distribución: C.Occ. (PR Art May), C.Cen. (Ci Cam), C.Or. (Ho SC Gu). Florida, México, América Central, Antillas Mayores excepto Jamaica.

Conservación: LC

Tectaria heracleifolia (Willd.) Underw., *Bull. Torrey Bot. Club* 33. 200. 1906. \equiv *Aspidium heracleifolium* Willd., *Sp. Pl.* 5: 217. 1810.

Distribución: C.Occ. (PR Art May Mat IJ), C.Cen. (VC Ci SS CA Cam), C.Or. (Gr Ho SC Gu). Florida, México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Ecuador y Perú.

Conservación: LC

Tectaria incisa Cav., *Descr. Pl.* [1]: 249. 1801. = *Aspidium martinicense* Spreng., *Anleit. Kenntn. Gewächse* 3: 133. 1804 \equiv *Tectaria martinicensis* (Spreng.) Copel., *Philip. J. Sci.* 2: 410. 1907.

Distribución: C.Occ. (PR Art Hab May Mat IJ), C.Cen. (VC Ci SS CA Cam), C.Or. (Gr Ho SC Gu). Florida, México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Paraguay y Argentina.

Conservación: LC

Tectaria minima Underw., *Bull. Torrey Bot. Club* 33: 199. 1906.

Distribución: C.Occ. (PR Art May Mat). Florida, Antillas Mayores (Cuba).

Conservación: NT

Tectaria pedata (Desv.) R. M. Tryon & A. F. Tryon, *Rhodora* 83: 136. 1981. \equiv *Aspidium pedatum* Desv., *Mém. Soc. Linn. Paris* 6: 244. 1827. \equiv *Camptodium pedatum* (Desv.) Fée, *Mém. Foug.* 5 [Gen. Filic.]: 298. 1852.

= *Camptodium pinnatum* C. Chr., *Kongl. Svenska Vetensk. Acad. Handl.*, n. s. 16(2): 37. 1937. \equiv *Tectaria pinnata* (C. Chr.) R. M. Tryon & A. F. Tryon, *Rhodora* 83: 136. 1981.

Distribución: C.Or. (Ho Gu). Antillas Mayores excepto Puerto Rico.

Conservación: CR B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii);D (Regalado & al. 2015).

Tectaria prolifera (Hook.) R. M. Tryon & A. F. Tryon, *Rhodora* 83: 136. 1981. ≡ *Aspidium proliferum* Hook. & Grev., *Icon. Filic.* t. 96. 1829, no R. Br. 1810. ≡ *Fadyenia prolifera* Hook., *Gen. Fil.* t. 53B. 1840. ≡ *Fadyenia hookeri* (Sweet) Maxon. *Contr. U. S. Nat. Herb.* 10: 484. 1908.

Distribución: C.Occ. (Art), C.Cen. (SS), C.Or. (Gr Ho SC Gu). Antillas Mayores.

Conservación: LC

Tectaria squamosa Riverón-Giró & C. Sánchez, *Willdenowia* 45(2): 190. 2015.

Distribución: C.Or. (Ho Gu). Endemismo.

Conservación: EN B2ab(ii,iii,v)

Tectaria trifoliata (L.) Cav., *Descr. Pl.* [1]: 249. 1801. ≡ *Polypodium trifoliatum* L., *Sp. Pl.* 1087. 1753, excl. ref. Sloane.

Distribución: C.Or. (Ho Gu). Florida, Antillas Mayores excepto Jamaica, Antillas Menores, América del Sur (Colombia, Venezuela, las Guayanas).

Conservación: CR B2ab(ii,iii,iv,v)

Thelypteridaceae

Amauropelta aliena (C. Chr.) Salino & T. E. Almeida, *PhytoKeys* 57: 16. 2015. ≡ *Dryopteris aliena* C. Chr. *Kongl. Svenska Vetensk. Acad. Handl.*, ser. 3, 16: 23, t. 4, f. 1-3. 1937. ≡ *Thelypteris aliena* (C. Chr.) Greuter & R. Rankin, *Pl. Vasc. Cuba Invent. Prelim.* xvi. 2017.

= *Thelypteris denudata* C. Sánchez & Caluff, *Willdenowia* 35(1): 159. 2005. ≡ *Amauropelta denudata* (C. Sánchez & Caluff) Salino & T. E. Almeida *PhytoKeys* 57: 21. 2015.

Distribución: C.Or. (SC). Antillas Mayores (Cuba y La Española).

Conservación: CR B1ab(iii)+2ab(iii) (Regalado & al. 2015, como *Thelypteris denudata*).

Amauropelta balbisii (Spreng.) A. R. Sm., *PhytoKeys* 57: 17. 2015, var. **balbisii** ≡ *Polypodium balbisii* Spreng., *Nova Acta Phys.-Med. Acad. Caes. Leop.-Carol. Nat. Cur.* 10: 228. 1821. ≡ *Dryopteris balbisii* (Spreng.) Urb., *Symb. Antill.* 4: 14. 1903. ≡ *Thelypteris balbisii* (Spreng.) Ching, *Bull. Fan Mem. Inst. Biol. Bot.* 10: 250. 1941.

Distribución: C.Occ. (PR), C.Cen. (CiSS), C.Or. (GrHoSCGu). México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Perú y Bolivia.

Conservación: LC (categoría referida a la especie, con la inclusión de ambas variedades en Cuba).

Amauropelta balbisii var. **longipilosa** (C. Chr.) C. Sánchez, O. Álvarez & Caluff, *Brittonia* 69(4): 497. 2017. ≡ *Dryopteris sprengelii* var. **longipilosa** C. Chr., *Kongl. Svenska Vetensk. Acad. Handl.*, n. s. 3(16/2): 23. 1937. ≡ *Thelypteris balbisii* var. **longipilosa** (C. Chr.) C. Sánchez, O. Álvarez & Caluff, *Amer. Fern J.* 95: 40. 2005.

Distribución: C.Or. (Gr Ho SC Gu). Antillas Mayores excepto Puerto Rico.

Amauropelta basisceletica (C. Sánchez, Caluff & O. Alvarez) Salino & T. E. Almeida, *PhytoKeys* 57: 18. 2015. ≡ *Thelypteris basisceletica* C. Sánchez, Caluff & O. Alvarez, *Amer. Fern J.* 95: 30. 2005.

Distribución: C.Or. (Gr SC). Endemismo.

Conservación: CR B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii) (Regalado & al. 2015, como *Thelypteris basisceletica*).

Amauropelta cheilanthoides (Kunze) Á. Löve & D. Löve, *Taxon* 26: 325. 1977. ≡ *Aspidium cheilanthoides* Kunze, *Linnaea* 22: 578. 1849. ≡ *Dryopteris cheilanthoides* (Kunze) C. Chr., *Index Filic.* 5: 257. 1905. ≡ *Thelypteris cheilanthoides* (Kunze) Proctor, *Bull. Inst. Jamaica, Sci. Ser.* 5: 58. 1953.

Distribución: C.Or. (Gr). México, América Central, Antillas Mayores excepto Jamaica, América del Sur hasta Bolivia y Brasil.

Conservación: CR B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii) (Regalado & al. 2015, como *Thelypteris cheilanthoides*).

Amauropelta concinna (Willd.) Pic. Serm., *Webbia* 31(1): 251. 1977. ≡ *Polypodium concinnum* Willd., *Sp. Pl.* 5: 201. 1810. ≡ *Dryopteris concinna* (Willd.) Kuntze, *Revis. Gen. Pl.* 1-2: 812. 1891. ≡ *Thelypteris concinna* (Willd.) Ching, *Bull. Fan Mem. Inst. Biol., Bot.* 10: 251. 1941.

– “*Aspidium oligocarpum*” sensu D. C. Eaton (1860: 209) y Grisebach (1866: 279) (non (Willd.) Kunth 1816).

Distribución: C.Cen. (Ci SS), C.Or. (SC Gu). México, América Central, Antillas Mayores excepto Puerto Rico, Antillas Menores, América del Sur hasta Paraguay, Argentina y Brasil.

Conservación: EN B2ab(i,ii,iii) (Regalado & al. 2015, como *Thelypteris concinna*).

Amauropelta germaniana (Fée) Salino & T. E. Almeida, *PhytoKeys* 57: 22. 2015. ≡ *Phegopteris germaniana* Fée, *Mém. Foug.* 11 [*Hist. Foug. Ant.*]: 55, pl. 13. 1866. ≡ *Dryopteris germaniana* (Fée) C. Chr., *Index Filic.* 267. 1905. ≡ *Thelypteris germaniana* (Fée) Proctor, *Rhodora* 61: 306. 1960.

Distribución: C.Cen. (SS), C.Or. (SC Gu). América Central, Antillas, América del Sur (Venezuela y Guayana Francesa).

Conservación: LC

Amauropelta gracilis (Heward) A. R. Sm., *PhytoKeys* 57: 23. 2015. ≡ *Gymnogramma gracilis* Heward, *Mag. Nat. Hist.* 2: 457. 1838. ≡ *Dryopteris gracilis* (Heward) Domin, *Pter. Dominica* 210. 1929. ≡ *Thelypteris gracilis* (Heward) Proctor, *Bull. Inst. Jamaica, Sci. Ser.* 5: 60. 1953.

Distribución: C.Or. (Gr SC). América Central (Costa Rica), Antillas.

Conservación: EN B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii) (Regalado & al. 2015, como *Thelypteris gracilis*).

Amauropelta heteroclita (Desv.) Pic. Serm., *Webbia* 31: 251. 1977. ≡ *Polypodium heteroclitum* Desv., *Mag. Neuesten Entdeck. Gesammten Naturk. Ges. Naturf. Freunde Berlin* 5: 318. 1811. ≡ *Dryopteris heteroclita* (Desv.) C. Chr., *Index Filic.* 270. 1905. ≡ *Thelypteris heteroclita* (Desv.) Ching, *Bull. Fan Mem. Inst. Biol. Bot.* 10: 252. 1941.

Distribución: C.Or. (Gr SC). Antillas Mayores excepto Puerto Rico.

Conservación: EN B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii) (Regalado & al. 2015, como *Thelypteris heteroclita*).

Amauropelta linkiana (C. Presl) Pic. Serm., *Webbia* 60(1): 73. 2005. ≡ *Grammitis linkiana* C. Presl, *Tent. Pterid.* 209. 1836. ≡ *Dryopteris linkiana* (C. Presl) Maxon, *J. Wash. Acad.*

Sci. 14(9): 199. 1924. ≡ *Thelypteris linkiana* (C. Presl) R. M. Tryon, *Rhodora* 69: 6. 1967.

Distribución: C.Or. (Gr). México, América Central, Antillas Mayores excepto Jamaica, Antillas Menores, América del Sur hasta Perú y Bolivia.

Conservación: CR B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii) (Regalado & al. 2015, como *Thelypteris linkiana*).

Amauropelta malangae (C. Chr.) Salino & T. E. Almeida, *PhytoKeys* 57: 26. 2015. ≡ *Dryopteris malangae* C. Chr., *Kongl. Svenska Vetensk. Acad. Handl.*, n. s. 16(2): 21. 1937. ≡ *Thelypteris malangae* (C. Chr.) C. V. Morton, *Amer. Fern J.* 53: 66. 1963.

Distribución: C.Or. (Gr SC). Antillas Mayores excepto Puerto Rico

Conservación: EN B1ab(ii,iii,iv)+2ab(ii,iii,iv) (Regalado & al. 2015, como *Thelypteris malangae*).

Amauropelta navarrensis (Christ) Pic. Serm., *Webbia* 31(1): 251. 1977. ≡ *Aspidium navarrense* Christ, *Bull. Herb. Boissier*, ser. 2, 6(2): 160. 1906. ≡ *Dryopteris navarrensis* (Christ) Christ, *Bull. Herb. Boissier*, ser. 2, 7(4): 262. 1907. ≡ *Dryopteris oligocarpa* var. *navarrensis* (Christ) C. Chr., *Index Filic.*, *Suppl.* 1: 36. 1913. ≡ *Thelypteris navarrensis* (Christ) Proctor, *Bull. Inst. Jamaica, Sci.* Ser. 5: 61. 1953.

Distribución: C.Or. (Gr SC). América Central, Antillas Mayores (Cuba y Jamaica).

Conservación: CR B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)

Amauropelta oligocarpa (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Pic. Serm., *Webbia* 31(1): 251. 1977. ≡ *Polypodium oligocarpum* Humb. & Bonpl. ex Willd., *Sp. Pl.* 5: 201. 1810. ≡ *Aspidium oligocarpum* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Kunth, *Nov. Gen. Sp.* (quarto ed.) 1: 13. 1815[1816]. ≡ *Dryopteris oligocarpa* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Kuntze, *Revis. Gen. Pl.* 3(3): 378. 1898. ≡ *Thelypteris oligocarpa* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Ching, *Bull. Fan Mem. Inst. Biol. Bot.* 10: 253. 1941.

Distribución: C.Or. (Gr Ho SC Gu). México, América Central, Antillas Mayores, América del Sur hasta Argentina y Brasil.

Conservación: LC

Amauropelta pachyrhachis (Kunze ex Mett.) Salino & T. E. Almeida, *PhytoKeys* 57: 28. 2015. ≡ *Aspidium pachyrhachis* Kunze ex Mett., *Abh. Senckenberg. Naturf. Ges.* 2: 367. 1858. ≡ *Dryopteris pachyrhachis* (Kunze ex Mett.) Kuntze, *Revis. Gen. Pl.* 1-2: 813. 1891. ≡ *Thelypteris pachyrhachis* (Kunze ex Mett.) Ching, *Bull. Fan Mem. Inst. Biol. Bot.* 10: 253. 1941.

Distribución: C.Or. (Gr SC). América Central, Antillas, América del Sur hasta Bolivia y Brasil.

Conservación: EN B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii) (Regalado & al. 2015, como *Thelypteris pachyrhachis*).

Amauropelta piedrensis (C. Chr.) Salino & T. E. Almeida, *PhytoKeys* 57: 29. 2015, var. *piedrensis* ≡ *Dryopteris piedrensis* C. Chr., *Smithsonian Misc. Collect.* 52(3): 372. 1909. ≡ *Thelypteris piedrensis* (C. Chr.) C. V. Morton, *Amer. Fern J.* 53: 69. 1963.

Distribución: C.Or. (Gr SC). Antillas Mayores excepto Jamaica.

Conservación: EN B1ab(ii,iii,iv)+2ab(ii,iii,iv) (Regalado & al. 2015, como *Thelypteris piedrensis*; categoría referida a la especie, con la inclusión de ambas variedades en Cuba).

Amauropelta piedrensis var. *heterotricha* (Caluff & C. Sánchez) Caluff & C. Sánchez, *Brittonia* 69(4): 497. 2017. *Thelypteris piedrensis* var. *heterotricha* Caluff & C. Sánchez, *Willdenowia* 35(1): 161. 2005.

Distribución: C.Or. (SC). Endemismo.

Amauropelta pterioidea (Klotzsch) A. R. Sm., *PhytoKeys* 57: 31. 2015. ≡ *Polypodium pterioideum* Klotzsch, *Linnaea* 20: 389. 1847. ≡ *Dryopteris pterioidea* (Klotzsch) C. Chr., *Index Filic.* 287. 1905. ≡ *Thelypteris pterioidea* (Klotzsch) R. M. Tryon, *Rhodora* 69: 8. 1967.

Distribución: C.Or. (Gr SC). Antillas Mayores (Cuba y La Española), América del Sur hasta Perú.

Conservación: CR B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii) (Regalado & al. 2015, como *Thelypteris pterioidea*).

Amauropelta resinifera (Desv.) Pic. Serm., *Webbia* 31(1): 251. 1977. ≡ *Polypodium resiniferum* Desv., *Mag. Neuesten Entdeck. Gesammten Naturk. Ges. Naturf. Freunde Berlin* 5: 317. 1811. ≡ *Dryopteris resinifera* (Desv.) Weath., *Contr. Gray Herb.* 114: 32. 1936. ≡ *Thelypteris resinifera* (Desv.) Proctor, *Bull. Inst. Jamaica, Sci.* Ser. 5: 63. 1953.

Distribución: C.Occ. (PR IJ), C.Cen. (Ci SS), C.Or. (Gr Ho SC Gu). Florida, México, América Central, Antillas Mayores, América del Sur (Colombia y Ecuador).

Conservación: LC

Amauropelta rudis (Kunze) Pic. Serm., *Webbia* 31(1): 251. 1977. ≡ *Polypodium rude* Kunze, *Linnaea* 13: 133. 1839. ≡ *Dryopteris rudis* (Kunze) C. Chr., *Index Filic.* 289. 1905. ≡ *Lastrea rudis* (Kunze) Copel., *Gen. Fil.* 140. 1947. ≡ *Thelypteris rudis* (Kunze) Proctor, *Bull. Inst. Jamaica, Sci.* Ser. 5: 64. 1953.

Distribución: C.Or. (Gr SC). México, América Central, Antillas Mayores, América del Sur hasta Perú y Bolivia.

Conservación: EN B1ab(i,ii,iii,iv)+2ab(i,ii,iii,iv)

Amauropelta sancta (L.) Pic. Serm., *Webbia* 31(1): 251. 1977. ≡ *Acrostichum sanctum* L., *Syst. Nat.* (ed. 10) 2: 1320. 1759. ≡ *Dryopteris sancta* (L.) Kuntze, *Revis. Gen. Pl.* 1-2: 813. 1891. ≡ *Thelypteris sancta* (L.) Ching, *Bull. Fan Mem. Inst. Biol. Bot.* 10: 254. 1941.

Distribución: C.Occ. (Art May), C.Cen. (Ci SS), C.Or. (Gr Ho SC Gu). México, América Central, Antillas.

Conservación: LC

Amauropelta scalaris (Christ) Å. Löve & D. Löve, *Taxon* 26: 325. 1977. ≡ *Aspidium scalare* Christ, *Bull. Herb. Boissier*, ser. 2, 6(2): 159. 1906. ≡ *Dryopteris scalaris* (Christ) C. Chr., *Kongl. Danske Vidensk. Selsk. Naturvidensk. Math. Afh.* 4: 323, f. 47. 1907. ≡ *Thelypteris scalaris* (Christ) Alston, *J. Wash. Acad. Sci.* 48: 234. 1958.

Distribución: C.Cen. (SS), C.Or. (Ho Gu). México, América Central, Antillas Mayores (Cuba), América del Sur hasta Ecuador y Perú.

Conservación: EN B2ab(ii,iii) (Regalado & al. 2015, como *Thelypteris scalaris*).

Amauropelta scalpturoides (Fée) Salino & T. E. Almeida, *PhytoKeys* 57: 33. 2015, var. **scalpturoides** ≡ *Phegopteris scalpturoides* Fée, *Mém Foug.* 11: 51. 1866. ≡ *Dryopteris scalpturoides* (Fée) C. Chr., *Index Filic.* 291. 1905. ≡ *Thelypteris scalpturoides* (Fée) C. F. Reed, *Phytologia* 17: 312. 1968.

= *Aspidium rigidulum* Mett. ex Kuhn, *Linnaea* 36: 109. 1869. – “*Aspidium conterminum*” sensu Eaton (1860: 209); Grisebach (1866: 279) (non Willd. 1810)

– “*Nephrodium conterminum*” sensu Sauvalle (1873: 212) (non (Willd.) Desv. 1827).

Distribución: C.Occ. (PR Art), C.Cen. (Ci SS), C.Or. (Gr Ho SC Gu). Antillas Mayores (Cuba y La Española).

Conservación: LC (categoría referida a la especie, con la inclusión de ambas variedades en Cuba).

Amauropelta scalpturoides var. **glabriuscula** (C. Sánchez & Caluff) C. Sánchez & Caluff, *Brittonia* 69(4): 497. 2017. ≡ *Thelypteris scalpturoides* var. **glabriuscula** C. Sánchez & Caluff, *Willdenowia* 35: 163. 2005.

Distribución: C.Or. (Ho SC Gu). Endemismo.

Amauropelta shaferi (Maxon & C. Chr.) Salino & T. E. Almeida, *PhytoKeys* 57: 33. 2015. ≡ *Dryopteris shaferi* Maxon & C. Chr., *Amer. Fern J.* 4: 77. 1914. ≡ *Thelypteris shaferi* (Maxon & C. Chr.) Duek, *Adansonia*, ser. 2, 11: 719. 1972.

Distribución: C.Or. (Ho SC). Endemismo.

Conservación: EN B1ab(i,ii,iii)+2ab(i,ii,iii)

Amauropelta thomsonii (Jenman) Pic. Serm., *Webbia* 31: 251. 1977. ≡ *Polypodium thomsonii* Jenman, *J. Bot.* 24: 272. 1886. ≡ *Dryopteris thomsonii* (Jenman) C. Chr., *Index Filic.* 298. 1905. ≡ *Thelypteris thomsonii* (Jenman) Proctor, *Bull. Inst. Jamaica, Sci. Ser.* 5: 65. 1953.

Distribución: C.Or. (Gr). México, América Central, Antillas Mayores excepto Puerto Rico, América del Sur (Colombia, Ecuador y Perú).

Conservación: CR B1ab(iii)+2ab(iii) (Regalado & al. 2015, como *Thelypteris thomsonii*).

Amblovenatum opulentum (Kaulf.) J. P. Roux, *Strelitzia* 23: 201. 2009. ≡ *Aspidium opulentum* Kaulf., *Enum. Fil.* 238. 1824. ≡ *Amphineuron opulentum* (Kaulf.) Holttum, *Blumea* 19: 45. 1971. ≡ *Thelypteris opulenta* (Kaulf.) Fosberg, *Smithsonian Contr. Bot.* 8: 3. 1972. ≡ *Cyclosorus opulentus* (Kaulf.) Nakaike, *Enum. Pterid. Japon., Filicales:* 277. 1975.

Distribución: C.Cen. (SS), C.Or. (Ho SC Gu). Asia, naturalizada en el Neotrópico: América Central, Antillas Mayores excepto Puerto Rico, Antillas Menores, América del Sur hasta Ecuador y Perú.

Christella augescens (Link) Pic. Serm., *Webbia* 31(1): 252. 1977. ≡ *Aspidium augescens* Link, *Fil. Sp.* 103. 1841.

≡ *Dryopteris augescens* (Link) C. Chr., *Kongel. Danske Vidensk. Selsk. Skr., Naturvidensk. Math. Afd.*, ser. 10: 182. 1913. ≡ *Thelypteris augescens* (Link) Munz & I. M. Johnst., *Amer. Fern J.* 12: 75. 1922.

Distribución: C.Occ. (PR Art Hab May Mat IJ), C.Cen. (VC Ci SS). Florida, Bahamas, Antillas Mayores (Cuba).

Conservación: LC

Christella dentata (Forssk.) Brownsey & Jermy, *Brit. Fern Gaz.* 10(6): 338. 1973. ≡ *Polypodium dentatum* Forssk., *Fl. Aegypt.-Arab.* 185. 1775. ≡ *Dryopteris dentata* (Forssk.) C. Chr., *Kongel. Danske Vidensk. Selsk. Skr., Naturvidensk. Math. Afd.*, ser. 8, 6: 24. 1920. ≡ *Cyclosorus dentatus* (Forssk.) Ching, *Bull. Fan Mem. Inst. Biol., Bot.* 8: 206. 1938. ≡ *Thelypteris dentata* (Forssk.) E. P. St. John, *Amer. Fern J.* 26: 44. 1936. = *Polypodium molle* Jacq., *Collect. Bot. Spectantia (Wien)* 3: 188. 1789. (non Schreb. 1771). ≡ *Aspidium molle* Sw., *J. Bot. (Schrader)* 2: 34. 1801. ≡ *Nephrodium molle* (Sw.) R. Br., *Prodr.* 149. 1810.

Distribución: C.Occ. (PR Art IJ), C.Cen. (Ci SS Cam), C.Or. (Gr Ho SC Gu). Trópicos y subtropicos del Viejo Mundo, naturalizada en el Neotrópico: América del Norte, Florida, México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Paraguay, Argentina y Brasil.

Christella hispidula (Decne.) Holttum, *Kew Bulletin* 31(2): 312. 1976, var. **hispidula** ≡ *Aspidium hispidulum* Decne., *Nouv. Ann. Mus. Hist. Nat.* 3: 346. 1834. ≡ *Dryopteris hispidula* (Decne.) Kuntze, *Revis. Gen. Pl.* 1-2: 813. 1891. ≡ *Cyclosorus hispidulus* (Decne.) Ching, *Bull. Fan Mem. Inst. Biol., Bot.* 10: 245. 1941. 1834. ≡ *Thelypteris hispidula* (Decne.) C. F. Reed, *Phytologia* 17: 283. 1968.

= *Nephrodium quadrangulare* Fée, *Mém. Soc. Mus. Hist. Nat. Strasbourg* 5: 308. 1852. ≡ *Dryopteris quadrangularis* (Fée) Alston, *J. Bot.* 75: 253. 1937. ≡ *Thelypteris quadrangularis* (Fée) Schelpe, *J. S. African Bot.* 30: 196. 1964.

= *Thelypteris versicolor* R. P. St. John, *Small, Ferns S. E. States:* 250. 1938. ≡ *Thelypteris quadrangularis* var. **versicolor** (R. P. St. John) A. R. Sm., *Amer. Fern J.* 61: 25. 1971. ≡ *Thelypteris hispidula* var. **versicolor** (R. P. St. John) Lellinger, *Amer. Fern J.* 71: 94. 1981.

– “*Aspidium molle*” sensu Eaton (1860: 211) *p.p.*; Grisebach (1866: 279) *p.p.* (non Sw. 1801).

– “*Nephrodium molle*” sensu Sauvalle (1873: 213) *p.p.* (non (Sw.) R. Br. 1810).

Distribución: C.Occ. (PR Art May IJ), C.Cen. (Ci SS), C.Or. (Gr Ho SC Gu). Pantropical, América del Norte, Florida, México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Paraguay, Argentina y Brasil.

Conservación: LC

Christella hispidula var. **inconstans** (C. Chr.) C. Sánchez, *Brittonia* 69(4): 497. 2017. ≡ *Dryopteris dentata* var. **inconstans** C. Chr., *Kongl. Svenska Vetensk. Acad. Handl.*, ser. 3, 16(2): 27. 1937. ≡ *Thelypteris quadrangularis* var. **inconstans** (C. Chr.) A. R. Sm., *Univ. Calif. Publ. Bot.* 59: 66. 1971. ≡ *Thelypteris hispidula* var. **inconstans** (C. Chr.) Proctor, *Amer. Fern J.* 70: 89. 1980.

Distribución: C.Occ. (PR Art Hab May IJ), C.Cen. (Ci SS), C.Or. (SC Gu). Antillas.

Christella ×invisa (Sw.) Pic. Serm., *Webbia* 31(1): 252. 1977. ≡ *Polypodium invisum* Sw., *Prodr.* 133. 1788. (non G. Forst. 1786). ≡ *Aspidium invisum* Sw., *J. Bot. (Schrader)* 2: 34. 1801.

≡ *Nephrodium invisum* (Sw.) Desv., *Mém. Soc. Linn. Paris* 6: 257. 1827. ≡ *Dryopteris oligophylla* Maxon, *Contr. U. S. Natl. Herb.* 10(7): 489. 1908, *nom. illeg.* ≡ *Thelypteris oligophylla* Proctor, *Bull. Inst. Jamaica, Sci. Ser.* 5: 62. 1953, *nom. illeg.* ≡ *Cyclosorus oligophyllus* Brade, *Bradea* 1: 206. 1972. ≡ *Thelypteris ×invisa* (Sw.) Proctor, *Rhodora* 61: 306. 1960. = *Aspidium invisum* var. *schkuhrii* Griseb., *Fl. Brit. W. I.* 692. 1864.

Distribución: C.Occ. (Hab), C.Cen. (SS), C.Or. (Gr Ho SC Gu). Antillas Mayores.

Conservación: LC

Christella patens (Sw.) Holttum, *Webbia* 30(1): 193. 1976. ≡ *Aspidium patens* (Sw.) Sw., *J. Bot. (Schrader)* 2: 34. 1801. ≡ *Dryopteris patens* (Sw.) Kuntze, *Revis. Gen. Pl.* 1-2: 813. 1891. ≡ *Thelypteris patens* (Sw.) Small, *Ferns S. E. States* 243-245, 475. 1938.

= *Polypodium arcuatum* Poir., *Lamarck, Encycl.* 5: 528. 1804. ≡ *Thelypteris arcuata* (Poir.) C. F. Reed, *Phytologia* 17: 260. 1968.

Distribución: C.Occ. (PR Hab May Mat), C.Cen. (VC Ci SS CA Cam), C.Or. (Gr Ho SC Gu). Florida, México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Paraguay, Argentina y Brasil.

Conservación: LC

Christella serra (Sw.) Pic. Serm., *Webbia* 31(1): 252. 1977. ≡ *Polypodium serra* Sw., *Prodr.* 132. 1788. ≡ *Aspidium serra* (Sw.) Sw., *J. Bot. (Schrader)* 2: 33. 1801. ≡ *Nephrodium serra* (Sw.) Desv., *Mém. Soc. Linn. Paris* 6: 253. 1827. ≡ *Dryopteris serra* (Sw.) Kuntze, *Revis. Gen. Pl.* 2: 813. 1891. ≡ *Cyclosorus serra* (Sw.) Farw., *Amer. Midl. Naturalist* 12: 259. 1931. ≡ *Thelypteris serra* (Sw.) R. P. St. John, *Ferns S. E. States* 241, t. 475. 1938.

Distribución: C.Occ. (Art Hab Mat), C.Cen. (Ci SS), C.Or. (Ho SC Gu). Antillas Mayores.

Conservación: LC

Christella schizotis (Hook.) A. R. Sm., *Phytotaxa* 331(1): 21. 2017. ≡ *Nephrodium schizotis* Hook., *Sp. Fil.* 4: 107. 1862. ≡ *Thelypteris schizotis* (Hook.) M. Kessler & A. R. Sm., *Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard.* 127: 1272. 2014.

= *Lastrea scabriuscula* C. Presl, *Abh. Königl. Böhm. Ges. Wiss.*, ser. 5, 6: 395. 1851. ≡ *Dryopteris patens* var. *scabriuscula* (C. Presl) C. Chr., *Kongel. Danske Vidensk. Selsk. Skr., Naturvidensk. Math. Afd.*, ser. 7, 10: 179. 1913. ≡ *Thelypteris patens* var. *scabriuscula* (C. Presl) A. R. Sm., *Univ. Calif. Publ. Bot.* 59: 76. 1971.

= *Thelypteris patens* var. *smithiana* Ponce, *Darwiniana* 28: 373. 1988.

Distribución: C.Occ. (PR Art May), C.Cen. (Ci SS), C.Or. (Gr Ho SC Gu). América Central, Antillas y América del Sur hasta Paraguay y Brasil.

Conservación: LC

Cyclosorus interruptus (Willd.) H. Itô, *Bot. Mag. (Tokyo)* 51: 714. 1937. ≡ *Pteris interrupta* Willd., *Phytographia*: 13. 1794. ≡ *Dryopteris interrupta* (Willd.) Ching, *Lingnan Sci. J.* 12(4): 567. 1933. ≡ *Thelypteris interrupta* (Willd.) K. Iwats., *J. Jap. Bot.* 38: 314. 1963.

= *Polypodium tottum* Thunb., *Prodr. Pl. Cap.* 172. 1800. ≡ *Thelypteris totta* (Thunb.) Schelpe, *J. S. African Bot.* 29: 91. 1963.

= *Aspidium goggilodus* Schkuhr, 24. *Kl. Linn. Pfl.-Syst.* 193. 1804-1809. ≡ *Cyclosorus goggilodus* (Schkuhr) Link, *Hort. Berol.* 2: 128. 1833. ≡ *Dryopteris goggilodus* (Schkuhr) Kuntze, *Revis. Gen. Pl.* 1-2: 811. 1891. ≡ *Thelypteris goggilodus* (Schkuhr) Small, *Ferns S. E. States*: 248. 1938.

– “*Aspidium unitum*” sensu Grisebach (1866: 279) (non (L.) Sw. 1801).

– “*Nephrodium unitum*” sensu Sauvalle (1873: 213) (non (L.) R. Br. 1810).

Distribución: C.Occ. (PR Mat IJ), C.Cen. (VC), C.Or. (Gr). Pantropical, América del Norte, Florida, México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Argentina y Uruguay.

Conservación: LC

Goniopteris abrupta (Desv.) A. R. Sm., *PhytoKeys* 57: 36. 2015. ≡ *Polypodium abruptum* Desv., *Mém. Soc. Linn. Paris* 6: 293. 1827. ≡ *Thelypteris abrupta* (Desv.) Proctor, *Rhodora* 61: 305. 1960.

= *Goniopteris pyramidata* Fée, *Mém. Foug.* 11 [Hist. Foug. Ant.]: 61, t. 16, f. 2. 1866. ≡ *Dryopteris pyramidata* (Fée) Maxon, *Contr. U. S. Natl. Herb.* 10(7): 489. 1908.

Distribución: C.Or. (Gu). América Central (Nicaragua), Antillas, América del Sur hasta Bolivia y Brasil.

Conservación: CR B1ab(iii)+2ab(iii) (Regalado & al. 2015, como *Thelypteris abrupta*).

Goniopteris alata (L.) Ching, *Sunyatsenia* 5: 239. 1940, var. ***alata*** ≡ *Polypodium alatum* L., *Sp. Pl.* 1086. 1753. ≡ *Thelypteris alata* (L.) C. F. Reed, *Phytologia* 17: 258. 1968.

Distribución: C.Occ. (May), C.Cen. (SS), C.Or. (Ho Gu). Antillas Mayores (Cuba y La Española).

Conservación: EN B2ab(iii) (Regalado & al. 2015, como *Thelypteris alata*); categoría referida a la especie, con la inclusión de ambas variedades en Cuba).

Goniopteris alata var. ***subpinnata*** (C. Chr.) Caluff & C. Sánchez, *Brittonia* 69(4): 497. 2017. ≡ *Dryopteris alata* f. *subpinnata* C. Chr., *Kongl. Svenska Vetensk. Acad. Handl.*, n. s. 16(2): 30, t. 5, f. 5, 6. 1936. ≡ *Thelypteris alata* var. *subpinnata* (C. Chr.) Caluff & C. Sánchez, *Willdenowia* 34: 522. 2004.

Distribución: C.Or. (Gu). Antillas Mayores (Cuba y La Española).

Goniopteris cordata (Fée) Salino & T. E. Almeida, *PhytoKeys* 57: 37. 2015. ≡ *Phegopteris cordata* Fée, *Mém. Soc. Mus. Hist. Nat. Strasbourg* 5: 244. 1852. ≡ *Polypodium cordatum* (Fée) T. Moore, *Index Fil.* LXXI. 1857 (non Kunze 1834). ≡ *Aspidium reptans* var. *cordatum* (Fée) Mett., *Abh. Senckenberg. Naturf. Ges.* 2: 383. 1858. ≡ *Polypodium cubanum* Baker in Hooker & Baker, *Syn. Fil.*, ed. 2: 304. 1874. ≡ *Dryopteris cordata* (Fée) Urb., *Symb. Antill.* 4: 18. 1903. ≡ *Thelypteris cordata* (Fée) Proctor, *Bull. Inst. Jamaica, Sci. Ser.* 5: 59. 1953.

Distribución: C.Or. (Gr Ho Gu). Bahamas, Antillas Mayores.

Conservación: LC

Goniopteris crassipila (Caluff & C. Sánchez) Salino & T. E. Almeida, *PhytoKeys* 57: 38. 2015. ≡ *Thelypteris crassipila* Caluff & C. Sánchez, *Willdenowia* 34: 513. 2004.

Distribución: C.Cen. (SS) Endemismo.

Conservación: CR B2ab(ii,iii) (Regalado & al. 2015, como *Thelypteris crassipila*).

Goniopteris crypta (Underw. & Maxon) Ching, *Sunyatsenia* 5: 239. 1940. ≡ *Polypodium cryptum* Underw. & Maxon, *Bull. Torrey Bot. Club.* 29: 579. 1902. ≡ *Dryopteris crypta* (Underw. & Maxon) C. Chr., *Amer. Fern J.* 11: 44. 1921. ≡ *Thelypteris crypta* (Underw. & Maxon) C. F. Reed, *Phytologia* 17: 270. 1968.

Distribución: C.Or. (Ho SC Gu). Endemismo.

Conservación: LC

Goniopteris dissimulans (Maxon & C. Chr.) Salino & T. E. Almeida, *PhytoKeys* 57: 38. 2015. ≡ *Dryopteris dissimulans* Maxon & C. Chr., *Kongel. Danske Vidensk. Selsk. Skr., Naturvidensk. Math. Afd.*, ser. 7, 10: 215. 1913. ≡ *Thelypteris dissimulans* (Maxon & C. Chr. ex C. Chr.) C. F. Reed, *Phytologia* 17: 273. 1968.

Distribución: C.Cen. (Ci SS), C.Or. (Gu). Endemismo.

Conservación: VU B2ab(ii,iii) (Regalado & al. 2015, como *Thelypteris dissimulans*).

Goniopteris jarucoensis (Caluff & C. Sánchez) Salino & T. E. Almeida, *PhytoKeys* 57: 39. 2015. ≡ *Thelypteris jarucoensis* Caluff & C. Sánchez, *Willdenowia* 34: 515. 2004.

Distribución: C.Occ. (PR Art May). Endemismo.

Conservación: EN B1ab(iii)+2ab(iii) (Regalado & al. 2015, como *Thelypteris jarucoensis*).

Goniopteris leonina (Caluff & C. Sánchez) Salino & T. E. Almeida, *PhytoKeys* 57: 39. 2015. ≡ *Thelypteris leonina* Caluff & C. Sánchez, *Willdenowia* 34: 517. 2004.

Distribución: C.Cen. (Ci SS). Endemismo.

Conservación: EN B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii) (Regalado & al. 2015, como *Thelypteris leonina*).

Goniopteris leptocladia Fée, *Mém. Foug.* 11 [*Hist. Foug. Ant.*]: 60. 1866. ≡ *Dryopteris leptocladia* (Fée) Maxon, *Sci. Surv. Porto Rico & Virgin Islands* 6: 476. 1926. ≡ *Thelypteris leptocladia* (Fée) Proctor, *Bull. Inst. Jamaica, Sci.* Ser. 5: 61. 1953.

Distribución: C.Occ. (May), C.Or. (SC Gu). Antillas.

Conservación: EN B2ab(i,ii,iii) (Regalado & al. 2015, como *Thelypteris leptocladia*).

Goniopteris minutissima (Caluff & C. Sánchez) Salino & T. E. Almeida, *PhytoKeys* 57: 40. 2015. ≡ *Thelypteris minutissima* Caluff & C. Sánchez, *Willdenowia* 34: 511. 2004.

Distribución: C.Or. (Gu). Endemismo.

Conservación: CR B1ab(iii)+2ab(iii);D (Regalado & al. 2015, como *Thelypteris minutissima*).

Goniopteris moranii C. Sánchez, *Brittonia* 69(4): 498. 2017. ≡ *Polypodium guadalupense* Wikstr., *Vet. Akad. Handl.* 1825:

435. 1826. ≡ *Thelypteris guadalupensis* (Wikstr.) Proctor, *Bull. Inst. Jamaica Sci. Ser.* 5: 60. 1953.

Distribución: C.Occ. (Art May Mat), C.Cen. (SS Cam), C.Or. (SC Gu). Antillas.

Conservación: VU B2ab(ii,iii) (Regalado & al. 2015, como *Thelypteris guadalupensis*).

Goniopteris nephrodioides (Klotzsch) Vareschi, *Fl. Venezuela* 1(1): 453. 1969. ≡ *Aspidium nephrodioides* Klotzsch, *Linnaea* 20: 370. 1847. ≡ *Dryopteris nephrodioides* (Klotzsch) Hieron., *Hedwigia* 46: 327. 1907 (non Kuntze 1891). ≡ *Thelypteris nephrodioides* (Klotzsch) Proctor, *Bull. Inst. Jamaica, Sci.* Ser. 5: 61. 1953.

Distribución: C.Cen. (Ci), C.Or. (SC Gu). América Central, Antillas, América del Sur (Colombia, Venezuela y Las Guayanas).

Conservación: EN B2ab(ii,iii,iv) (Regalado & al. 2015, como *Thelypteris nephrodioides*).

Goniopteris obliterated (Sw.) C. Presl, *Tent. Pterid.* 183. 1836. ≡ *Polypodium obliterated* Sw., *Prodr.* 132. 1788. ≡ *Dryopteris obliterated* (Sw.) C. Chr., *Index Filic.* 280. 1905. ≡ *Thelypteris obliterated* (Sw.) Proctor, *Bull. Inst. Jamaica, Sci.* Ser. 5: 62. 1953.

Distribución: C.Occ. (PR Art IJ), C.Cen. (SS), C.Or. (Gr Ho SC Gu). México, América Central, Antillas Mayores excepto Puerto Rico.

Conservación: LC

Goniopteris pellita (Willd.) A. R. Sm., *PhytoKeys* 57: 41. 2015. ≡ *Aspidium pellitum* Willd., *Sp. Pl.* 5(1): 242. 1810. ≡ *Thelypteris pellita* (Willd.) Proctor & Lourteig, *Bradea* 5: 384. 1990.

= *Goniopteris asterothrix* Fée, *Mém. Soc. Mus. Hist. Nat. Strasbourg* 5: 253. 1852. ≡ *Dryopteris asterothrix* (Fée) C. Chr., *Kongel. Danske Vidensk. Selsk. Skr. Naturvidensk. Math. Afd.*, ser. 7, 10: 221. 1913. (non Rosenst. 1909). ≡ *Thelypteris asterothrix* (Fée) Proctor, *Bull. Inst. Jamaica, Sci.* Ser. 5: 57. 1953. ≡ *Dryopteris malacothrix* Maxon, *Proc. Biol. Soc. Washington* 43: 87. 1930.

Distribución: C.Occ. (PR), C.Cen. (SS), C.Or. (SC Gu). América Central, Antillas Mayores excepto Puerto Rico, América del Sur (Venezuela).

Conservación: VU B2ab(ii,iii) (Regalado & al. 2015, como *Thelypteris pellita*).

Goniopteris pennata (Poir.) Pic. Serm., *Webbia* 31: 252. 1977. ≡ *Polypodium pennatum* Poir., *Lamarck, Encycl.* 5:535. 1804. ≡ *Thelypteris pennata* (Poir.) C. V. Morton, *Contr. U. S. Natl. Herb.* 38: 64. 1967.

= *Polypodium megalodus* Schkuhr, *24. Kl. Linn. Pfl.-Syst.* 24. 1804. ≡ *Dryopteris megalodus* (Schkuhr) Urb., *Symb. Antill.* 4: 21. 1903. ≡ *Thelypteris megalodus* (Schkuhr) Proctor, *Bull. Inst. Jamaica, Sci.* Ser. 5: 61. 1953.

Distribución: C.Occ. (Art IJ), C.Cen. (SS), C.Or. (Gr Ho SC Gu). Antillas, América del Sur (Venezuela, Ecuador, Las Guayanas).

Conservación: LC

Goniopteris poiteana (Bory) Ching, *Sunyatsenia* 5: 239. 1940. ≡ *Lastrea poiteana* Bory, *Dict. Class. Hist. Nat.* 9: 233.

1825. ≡ *Goniopteris crenata* C. Presl, *Tent. Pterid.* 183. 1836, *nom. illeg.* ≡ *Dryopteris poiteana* (Bory) Urb., *Symb. Antill.* 4: 20. 1903. ≡ *Thelypteris poiteana* (Bory) Proctor, *Bull. Inst. Jamaica, Sci. Ser.* 5: 63. 1953.

Distribución: C.Occ. (Art May), C.Cen. (SS), C.Or. (Gr Ho SC Gu). México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Bolivia y Brasil.

Conservación: LC

Goniopteris reptans (J. F. Gmel.) C. Presl, *Tent. Pterid.* 182. 1836. ≡ *Polypodium repens* Sw., *Prodr.* 132. (nec 130). 1788 (non Aubl. 1775). ≡ *Polypodium reptans* J. F. Gmel., *Syst. Nat.* 2: 1309. 1792. ≡ *Aspidium reptans* (J. F. Gmel.) Mett., *Abh. Senckenberg. Naturf. Ges.* 2: 383. 1858. ≡ *Dryopteris reptans* (J. F. Gmel.) C. Chr., *Index Filic.* 288. 1905. ≡ *Thelypteris reptans* (J. F. Gmel.) C. V. Morton, *Fieldiana, Bot.* 28, 1: 12. 1951. = *Dryopteris reptans* var. *angusta* C. Chr., *Kongel. Danske Vidensk. Selsk. Skr., Naturvidensk. Math. Afd.*, ser. 7, 10: 220. 1913. ≡ *Thelypteris reptans* var. *angusta* (C. Chr.) Duek, *Adansonia*, ser. 2, 11: 721. 1972.

= *Dryopteris reptans* var. *conformis* C. Chr., *Kongel. Danske Vidensk. Selsk. Skr., Naturvidensk. Math. Afd.*, ser. 7, 10: 221. 1913. ≡ *Thelypteris reptans* var. *conformis* (C. Chr.) Duek, *Adansonia*, ser. 2, 11: 721. 1972.

– *Aspidium reptans* var. *radicans* Mett., *Abh. Senckenberg. Naturf. Ges.* 2: 383. 1858, *nom. inval.*

Distribución: C.Occ. (PR Art Hab May Mat), C.Cen. (Ci SS Cam), C.Or. (Gr Ho SC Gu). Florida, América Central, Antillas, América del Sur (Venezuela).

Conservación: LC

Goniopteris retroflexa (L.) Salino & T. E. Almeida, *PhytoKeys* 57: 42. 2015. ≡ *Polypodium retroflexum* L., *Sp. Pl.* 1089. 1753. ≡ *Thelypteris retroflexa* (L.) Proctor & Lourteig, *Bradea* 5: 385. 1990.

= *Polypodium asplenioides* Sw., *J. Bot. (Schrader)* 2: 26. 1801. ≡ *Goniopteris asplenioides* (Sw.) C. Presl, *Tent. Pterid.* 182. 1836. ≡ *Aspidium asplenioides* (Sw.) Griseb., *Fl. Brit. W. I.* 693. 1864. ≡ *Dryopteris asplenioides* (Sw.) Kuntze, *Revis. Gen. Pl.* 1-2: 812. 1891. ≡ *Thelypteris asplenioides* (Sw.) Proctor, *Bull. Inst. Jamaica, Sci. Ser.* 5: 57. 1953.

Distribución: C.Occ. (Mat), C.Cen. (Ci SS), C.Or. (Gr Ho SC Gu). Antillas Mayores.

Conservación: LC

Goniopteris ×rolandii (C. Chr.) A. R. Sm., *PhytoKeys* 57: 42. 2015. ≡ *Dryopteris rolandii* C. Chr., *Kongel. Danske Vidensk. Selsk. Skr., Naturvidensk. Math. Afd.*, ser. 7, 10: 258. 1913. ≡ *Thelypteris ×rolandii* (C. Chr.) R. M. Tryon, *Rhodora* 69: 8. 1967. = *Dryopteris septemjuga* C. Chr., *Kongl. Svenska Vetensk. Acad. Handl.*, ser. 3, 16(2): 32. 1937.

= *Goniopteris guadalupensis* Fée, *Mém. Foug.* 11 [Hist. Foug. Ant.]: 64. 1866. ≡ *Thelypteris tetragona* var. *guadalupensis* (Fée) K. U. Kramer, *Acta Bot. Neerl.* 9: 298. 1960.

Distribución: C.Or. (SC Gu). América Central (Nicaragua), Antillas, América del Sur (Venezuela y Ecuador).

Conservación: EN B2ab(ii,iii) (Regalado & al. 2015, como *Thelypteris rolandii*).

Goniopteris sagittata (Sw.) Pic. Serm., *Webbia* 31: 252. 1977. ≡ *Polypodium sagittatum* Sw., *Prodr.* 132. 1788. ≡ *Polypodium hastifolium* Sw., *J. Bot. (Schrader)* 2: 25. 1801, *nom. illeg.* ≡ *Aspidium reptans* var. *hastifolium* Mett., *Abh. Senckenberg. Naturf. Ges.* 2: 383. 1858. ≡ *Aspidium hastifolium* (Mett.) Griseb., *Fl. Brit. W. I.* 694. 1864. ≡ *Dryopteris sagittata* (Sw.) C. Chr., *Index Filic.* 290. 1905. ≡ *Thelypteris sagittata* (Sw.) Proctor, *Bull. Inst. Jamaica, Sci. Ser.* 5: 64. 1953.

Distribución: C.Cen. (SS), C.Or. (SC Gu). Antillas Mayores (Cuba y Jamaica).

Conservación: EN B2ab(ii,iii,iv) (Regalado & al. 2015, como *Thelypteris sagittata*).

Goniopteris sclerophylla (Poepp. ex Spreng.) Wherry, *Amer. Fern J.* 54(3): 144. 1964, var. ***sclerophylla*** ≡ *Aspidium sclerophyllum* Spreng., *Syst. Veg.* 4: 99. 1827. ≡ *Aspidium scolopendrioides* var. *pinnatum* Mett., *Abh. Senckenberg. Naturf. Ges.* 2: 361. 1858. ≡ *Dryopteris sclerophylla* (Spreng.) C. Chr., *Rosenvinge, Biol. Arb. Til. Eug. Warming:* 84. 1911. ≡ *Thelypteris sclerophylla* (Poepp. ex Spreng.) C. V. Morton, *Amer. Fern J.* 41: 87. 1951.

– “*Aspidium molle*” sensu Grisebach (1866: 279) *p.p.* (non Sw. 1801).

– “*Nephrodium molle*” sensu Sauvalle (1873: 213) *p.p.* (non (Sw.) R. Br. 1810).

Distribución: C.Occ. (PR Hab Mat May), C.Cen. (SS), C.Or. (Gu). Florida, Antillas Mayores.

Conservación: LC (categoría referida a la especie, con la inclusión de ambas variedades en Cuba).

Goniopteris sclerophylla* var. *latifolia (Caluff & C. Sánchez) C. Sánchez, *Brittonia* 69(4): 498. 2017. ≡ *Thelypteris sclerophylla* subsp. *latifolia* Caluff & C. Sánchez, *Willdenowia* 34(2): 520, f. 5. 2004.

Distribución: C.Occ. (PR Hab May), C.Cen. (Ci SS Cam), C.Or. (Gr SC Gu). Endemismo.

Goniopteris scolopendrioides (Sw.) C. Presl, *Tent. Pterid.* 182. 1836. ≡ *Polypodium scolopendrioides* L., *Sp. Pl.* 1085. 1753. ≡ *Polypodium incisum* Sw., *Prodr.* 131. 1788, *nom. illeg.* ≡ *Aspidium scolopendrioides* (L.) Mett., *Abh. Senckenberg. Naturf. Ges.* 2: 380. 1858. ≡ *Nephrodium scolopendrioides* (L.) Hook., *Sp. Fil.* 4: 65. 1862. ≡ *Aspidium incisum* Griseb., *Fl. Brit. W. I.* 694. 1864, *nom. illeg.* (non Sw., 1806). ≡ *Dryopteris scolopendrioides* (L.) Kuntze, *Revis. Gen. Pl.* 1-2: 813. 1891. ≡ *Thelypteris scolopendrioides* (L.) Proctor, *Bull. Inst. Jamaica, Sci. Ser.* 5: 64. 1953.

Distribución: C.Occ. (Art Mat), C.Cen. (VC Ci SS), C.Or. (Ho Gu). Antillas Mayores excepto Puerto Rico.

Conservación: LC

Goniopteris tetragona (Sw.) C. Presl, *Tent. Pterid.* 183. 1836. ≡ *Polypodium tetragonum* Sw., *Prodr.* 132. 1788. ≡ *Aspidium tetragonum* (Sw.) Sw., *J. Bot. (Schrader)* 2: 33. 1801. ≡ *Phegopteris tetragona* (Sw.) Mett., *Fil. Hort. Bot. Lips.* 84. 1856. ≡ *Dryopteris tetragona* (Sw.) Urb., *Symb. Antill.* 4: 20. 1903 (non Kuntze 1891). ≡ *Thelypteris tetragona* (Sw.) Small, *Ferns S. E. States* 256. 1938.

Distribución: C.Occ. (PR May Mat), C.Cen. (VC Ci SS Cam), C.Or. (Ho SC Gu). Florida, México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Bolivia y Brasil.

Conservación: LC

Macrothelypteris torresiana (Gaudich.) Ching, *Acta Phytotax. Sin.* 8: 310. 1963. ≡ *Polystichum torresianum* Gaudich., *Voy. Uranie* 8: 333. 1828. ≡ *Thelypteris torresiana* (Gaudich.) Alston, *Lilloa* 30: 111. 1960.

Distribución: C.Occ. (PR Art), C.Cen. (Ci SS), C.Or. (Gr Ho SC Gu). Paleotrópico, naturalizada en el Neotrópico: América del Norte, Florida, México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Paraguay, Argentina y Brasil.

Meniscium angustifolium Willd., *Sp. Pl.* 5: 133. 1810. ≡ *Dryopteris angustifolia* (Willd.) Urb., *Symb. Antill.* 4: 21. 1903. ≡ *Thelypteris angustifolia* (Willd.) Proctor, *Bull. Inst. Jamaica, Sci. Ser.* 5: 57. 1953.

– “*Meniscium sorbifolium*” sensu Eaton (1860: 201) (non (Jacq.) Desr. 1797).

Distribución: C.Or. (Gr Ho SC Gu). México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Paraguay y Brasil.

Conservación: LC

Meniscium falcatum Liebm., *Kongel. Danske Vidensk. Selsk. Skr., Naturvidensk. Math. Afd.*, ser. 5, 1: 183. 1849. ≡ *Thelypteris falcata* (Liebm.) R. M. Tryon, *Rhodora* 69: 6. 1967.

Distribución: C.Or. (Gr). México, América Central, Antillas Mayores (Cuba), América del Sur hasta Perú y Bolivia.

Conservación: CR B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii) (Regalado & al. 2015, como *Thelypteris falcata*).

Meniscium reticulatum (L.) Sw., *J. Bot. (Schrader)* 2: 16. 1801. ≡ *Polypodium reticulatum* L., *Syst. Nat.*, ed. 10: 1325. 1759. ≡ *Dryopteris reticulata* (L.) Urb., *Symb. Antill.* 4: 22. 1903. ≡ *Thelypteris reticulata* (L.) Proctor, *Bull. Inst. Jamaica, Sci. Ser.* 5: 63. 1953.

Distribución: C.Occ. (PR Art May IJ), C.Cen. (VC SS), C.Or. (Gr Ho SC Gu). Florida, México, Antillas, América del Sur (Colombia y Venezuela).

Conservación: LC

Meniscium serratum Cav., *Descr. Pl.* 548. 1803. ≡ *Dryopteris serrata* (Cav.) C. Chr., *Index Filic.* 291. 1905. ≡ *Thelypteris serrata* (Cav.) Alston, *Bull. Misc. Inform. Kew* 1932. 309. 1932.

Distribución: C.Occ. (PR May), C.Or. (Ho Gu). Florida, México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Paraguay, Argentina y Brasil.

Conservación: EN B2ab(ii,iii,iv) (Regalado & al. 2015, como *Thelypteris serrata*).

Steiopteris decussata (L.) A. R. Sm., *PhytoKeys* 57: 45. 2015. ≡ *Polypodium decussatum* L., *Sp. Pl.* 1093. 1753. ≡ *Dryopteris decussata* (L.) Urb., *Symb. Antill.* 4: 19. 1903. ≡ *Thelypteris decussata* (L.) Proctor, *Bull. Inst. Jamaica, Sci. Ser.* 5: 59. 1953.

Distribución: C.Or. (Gr SC). América Central, Antillas, América del Sur hasta Bolivia y Brasil.

Conservación: NT

Steiopteris deltoidea (Sw.) Pic. Serm., *Webbia* 28: 451. 1973. ≡ *Polypodium deltoideum* Sw., *Prodr.* 133. 1788. ≡ *Aspidium deltoideum* Sw., *J. Bot. (Schrader)* 2: 34. 1801. ≡ *Nephrodium deltoideum* Desv., *Mém. Soc. Linn. Paris* 6: 259. 1827. ≡ *Dryopteris deltoidea* (Sw.) Kuntze, *Revis. Gen. Pl.* 1-2: 812. 1891. ≡ *Thelypteris deltoidea* (Sw.) Proctor, *Bull. Inst. Jamaica, Sci. Ser.* 5: 59. 1953.

Distribución: C.Occ. (PR Art IJ), C.Cen. (SS), C.Or. (Gr SC Gu). Antillas.

Conservación: LC

Steiopteris lonchodes (D. C. Eaton) Pic. Serm., *Webbia* 28: 451. 1973. ≡ *Aspidium lonchodes* D. C. Eaton, *Mem. Amer. Acad. Arts*, ser. 2, 8: 210. 1860. ≡ *Nephrodium lonchodes* (D. C. Eaton) Hook., *Sp. Fil.* 4: 99. 1862. ≡ *Dryopteris lonchodes* (D. C. Eaton) Kuntze, *Revis. Gen. Pl.* 1-2: 813. 1891. ≡ *Thelypteris lonchodes* (D. C. Eaton) Ching, *Bull. Fan Mem. Inst. Biol. Bot.* 10: 252. 1941.

Distribución: C.Or. (Ho SC Gu). Endemismo.

Conservación: LC

Steiopteris wrightii (D. C. Eaton) Pic. Serm., *Webbia* 28: 451. 1973. ≡ *Aspidium wrightii* D. C. Eaton, *Mem. Amer. Acad. Arts*, ser. 2, 8: 210. 1860. ≡ *Nephrodium wrightii* (D. C. Eaton) Hook., *Sp. Fil.* 4: 64. 1862. ≡ *Aspidium scolopendrioides* var. *wrightii* (D. C. Eaton) Griseb., *Cat. Pl. Cub.* 279. 1866. ≡ *Dryopteris wrightii* (D. C. Eaton) Kuntze, *Revis. Gen. Pl.* 1-2: 814. 1891. ≡ *Thelypteris wrightii* (Mett. ex D. C. Eaton) C. F. Reed, *Phytologia* 17: 324. 1968.

Distribución: C.Or. (Ho Gu). Endemismo.

Conservación: NT

Thelypteris palustris subsp. **pubescens** (G. Lawson) Holub, *Folia Geobot. Phytotax.* 4: 45. 1969. ≡ *Lastrea thelypteris* var. *pubescens* G. Lawson, *Edinburgh New Philos. J.* 19: 277. 1864. ≡ *Thelypteris palustris* var. *pubescens* (G. Lawson) Fernald, *Rhodora* 31: 34. 1929.

Distribución: C.Occ. (Art May Mat). Asia, América del Norte, Florida, México, Bahamas, Antillas Mayores (Cuba).

Conservación: CR B2ab(iii);D (Regalado & al. 2015).

Insertae sedis: Las siguientes especies no han sido incluidas en estudios filogenéticos, por lo que se desconoce su pertenencia a los géneros segregados de *Thelypteris* s.l.

Thelypteris acunae C. Sánchez & Zavaro, *Fontqueria* 31: 223, f. 1. 1991. ≡ *Amauropelta acunae* (C. Sánchez & Zavaro) Salino & T. E. Almeida, *PhytoKeys* 57: 16. 2015.

Distribución: C.Occ. (IJ). Endemismo.

Conservación: CR B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii) (Regalado & al. 2015).

Thelypteris grandis A. R. Sm., *Univ. Calif. Publ. Bot.* 59: 96. 1971. ≡ *Nephrodium paucijugum* Jenman, *J. Bot.* 24: 270. 1886 (non *Thelypteris paucijuga* (Klotzsch) A. R. Sm. 1971).

≡ *Dryopteris chartacea* C. Chr., *Index Filic.* 257. 1905. *nom. illeg.*
Distribución: C.Occ. (Art Mat), C.Cen. (Ci SS), C.Or. (Gr Ho SC Gu). Florida, Antillas.

Conservación: LC

Thelypteris kunthii (Desv.) C. V. Morton, *Contr. U. S. Natl. Herb.* 38: 53. 1967. ≡ *Nephrodium kunthii* Desv., *Mém. Soc. Linn. Paris* 6: 258. 1827.

= *Dryopteris normalis* C. Chr., *Ark. Bot.* 9(11): 31. 1910.
 ≡ *Thelypteris normalis* (C. Chr.) Moxley, *Bull. S. Calif. Acad. Sci.* 19: 57. 1920.

Distribución: C.Occ. (PR Art Hab May Mat IJ), C.Cen. (VC Ci SS CA Cam), C.Or. (Gr Ho SC Gu). Estados Unidos, México, América Central, Antillas, América del Sur hasta Brasil.

Conservación: LC

Thelypteris oviedoae C. Sánchez & Zavaro, *Fontqueria* 31: 225, f. 2. 1991. ≡ *Amauropelta oviedoae* (C. Sánchez & Zavaro) Salino & T. E. Almeida, *PhytoKeys* 57: 28. 2015.

Distribución: C.Occ. (Art Mat), C.Cen. (Ci SS). Endemismo.

Conservación: LC

Posibles híbridos: *Amauropelta scalpturoides* × *A. shaferi*, *Amauropelta balbisii* × *A. resinifera*, *Christella augescens* × *C. dentata*, *Christella augescens* × *Thelypteris kunthii* s.l., *Christella dentata* × *C. patens*, *Goniopteris cordata* × *G. reptans*, *Goniopteris cordata* × *G. retroflexa*, *Goniopteris jarucoensis* × *G. leptocladia*, *Goniopteris jarucoensis* × *G. moranii*, *Goniopteris jarucoensis* × *Amauropelta* cf. *resinifera*, *Goniopteris jarucoensis* × *G. sclerophylla*, *Goniopteris moranii* × *G. reptans*, *Goniopteris moranii* × *G. sclerophylla*, *Goniopteris pellita* × *G. reptans*, *Goniopteris reptans* × *G. retroflexa*, *Goniopteris reptans* × *G. sclerophylla*, *Goniopteris reptans* × *G. tetragona*, *Steiropteris lonchodes* × *S. wrightii* (Sánchez & al. 2006).

CONSIDERACIONES FINALES

La actualización de la taxonomía y la distribución geográfica de los licófitos y helechos cubanos es una herramienta de vital importancia para la evaluación florística de los territorios donde se encuentran. En muchas oportunidades los licófitos y helechos no se consideran en los análisis florísticos por carecerse de esta información, que permite tener un espectro mayor de las floras de los territorios provinciales. Por otra parte, las aproximaciones que se realizan sobre el estado de conservación de los taxones constituyen un llamado de atención a la necesidad de conservar estas plantas en las provincias donde se presentan, así como para tomar medidas efectivas a fin de preservar los ecosistemas donde las mismas ocurren. Al respecto, un papel fundamental lo debe constituir el Sistema Nacional de Áreas Protegidas pues la conservación *in situ* ha demostrado ser la más efectiva para estas plantas, en las que su ciclo de vida depende de la conservación de su hábitat.

AGRADECIMIENTOS

Al Jardín Botánico Nacional de la Universidad de La Habana, el Jardín Botánico de Nueva York (NYBG), el Museo y Jardín Botánico de Berlín Dahlem (BGBM) y sus respectivos herbarios por el apoyo brindado desde 1981, sin los cuales la información aquí presentada

no hubiera sido compilada. A los colegas Robbin C. Moran, Alan R. Smith, John T. Mickel, Benjamín Øllgaard, Paulo H. Labiak y Jefferson Prado por su ayuda desinteresada en dilucidar las numerosas dudas y avanzar en el conocimiento de muchas de las especies de licófitos y helechos cubanos. A Werner Greuter por su colaboración en los aspectos nomenclaturales y del idioma latín. A Susan Fawcett y Alan R. Smith por su comunicación personal respecto al estado actual de los estudios filogenético moleculares en *Thelypteridaceae*. A los editores y revisores anónimos de la Revista del Jardín Botánico Nacional, en especial a Rosa Rankin por su detallada revisión y a José Angel García-Beltrán por sus acertadas sugerencias.

CONTRIBUCIÓN DE LOS AUTORES

C. Sánchez concibió la idea original, compiló y organizó la información presentada, escribió la primera versión del manuscrito y corrigió las versiones posteriores.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS ÉTICAS

Conflicto de intereses: El autor declara que no existen conflictos de intereses.

Consentimiento para la publicación: El autor ha dado su consentimiento para publicar este trabajo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Acevedo-Rodríguez, P. & Strong, M.T. 2012. Catalogue of Seed Plants of the West Indies. *Smith. Contr. Bot.* 98. <https://doi.org/10.54799/si.0081024X.98.1>

Almeida, T.E., Hennequin, S., Schneider H., Smith, A.R., Batista, J.A.N., Ramalho, A.J., Proite, K. & Salino, A. 2016. Towards a phylogenetic generic classification of *Thelypteridaceae*: Additional sampling suggests alterations of neotropical taxa and further study of paleotropical genera. *Molec. Phylog. Evol.* 94: 688-700. <https://doi.org/10.1016/j.ympev.2015.09.009>

Alston, A.H.G. 1952. A revision of the West Indian species of *Selaginella*. *Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Bot.* 1: 25-50.

Alston, A.H.G., Jermy, A. C. & Rankin, J. M. 1981. The genus *Selaginella* in tropical South America. *Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Bot.* 9: 233-330.

Anónimo. 2010. Normas editoriales para la redacción de la obra Flora de la República de Cuba. Pp. III-XVI. En: Greuter, W. & Rankin, R. (ed.). Flora de la República de Cuba. Serie A. Plantas Vasculares. Fascículo 16. A. R. Gantner Verlag KG. Ruggell, Liechtenstein.

ANPP [Asamblea Nacional del Poder Popular]. 2010. Ley No. 110 "Modificativa de la Ley No. 1304 de 3 de julio de 1976 de la División Político-Administrativa", de fecha 1 de agosto de 2010. *Gaceta Oficial de la República de Cuba* 23 (Extraordinaria): 139-140, de fecha 2 de septiembre de 2010.

Barker, M.S. & Hickey, R.J. 2006. A taxonomic revision of Caribbean *Adiantopsis* (*Pteridaceae*). *Ann. Missouri Bot. Gard.* 93: 371-401. [https://doi.org/10.3417/0026-6493\(2007\)93\[371:ATROCA\]2.0.CO;2](https://doi.org/10.3417/0026-6493(2007)93[371:ATROCA]2.0.CO;2)

Bishop, L.E. 1977. The American species of *Grammitis* sect. *Grammitis*. *Amer. Fern J.* 67: 101-106. <https://doi.org/10.2307/1546680>

Bishop, L.E. 1978. Revision of the genus *Cochlidium* (*Grammitidaceae*). *Amer. Fern J.* 68: 76-94. <https://doi.org/10.2307/1546453>

Bishop, L.E. 1988. *Ceradenia*, a new genus of *Grammitidaceae*. *Amer. Fern J.* 78: 1-5. <https://doi.org/10.2307/1547596>

Bishop, L.E. 1989. *Zygophlebia*, a new genus of *Grammitidaceae*. *Amer. Fern J.* 79: 103-118. <https://doi.org/10.2307/1547292>

Bishop, L.E. & Smith, A.R. 1992. Revision of the fern genus *Enterosora* (*Grammitidaceae*) in the New World. *Syst. Bot.* 17: 345-362. <https://doi.org/10.2307/2419476>

- Borhidi, A. 1991. Phytogeography and vegetation ecology of Cuba. Akadémiai Kiadó, Budapest, Hungary.
- Borhidi, A. & Muñiz, O. 1986. Phytogeographic survey of Cuba II. Floristic relations and phytogeographic subdivision. *Acta Bot. Hung.* 32: 3-48.
- Caluff, M.G. & Palacios-Rios, M. 2006. *Ophioglossaceae*. En: Greuter, W. & Rankin, R. (ed.). Flora de la República de Cuba. Serie A. Plantas Vasculares. Fascículo 11(8). A. R. Gantner Verlag KG. Ruggell, Liechtenstein.
- Caluff, M.G. & Shelton, G. 2003a. *Cyatheaceae*. En: Greuter, W. (ed.). Flora de la República de Cuba. Serie A. Plantas Vasculares. Fascículo 8(2). A. R. Gantner Verlag KG. Ruggell, Liechtenstein.
- Caluff, M.G. & Shelton, G. 2003b. The musciform *Selaginella* species (*Selaginellaceae*) with broad lateral leaves in the West Indies. *Willdenowia* 33: 425-437. <https://doi.org/10.3372/wi.33.33217>
- Caluff, M.G. & Shelton, G. 2009. Review of hairy species of *Selaginella* (*Selaginellaceae*) of the West Indies, with description of two new species from Cuba [Novitiae florum cubensis 30]. *Willdenowia* 39: 107-119. <https://doi.org/10.3372/wi.39.39113>
- Caluff, M.G. & Shelton, G. 2014. Two new species and a new hybrid species of *Selaginella* (*Selaginellaceae*) from W Cuba. *Willdenowia* 44: 3011-319. <http://dx.doi.org/10.3372/wi.44.44301>
- Caluff, M.G., Sánchez, C. & Shelton, G. 2008. Helechos y plantas afines (*Pteridophyta*) de Cuba. I. Fitogeografía. *Revista Jard. Bot. Nac. Univ. Habana* 29: 21-49.
- Christenhusz, M.J.M. 2010a. Revision of the neotropical fern genus *Eupodium*. *Kew Bull.* 65: 115-121. <https://doi.org/10.1007/s12225-010-9178-3>
- Christenhusz, M.J.M. 2010 b. *Danaea* (*Marattiaceae*) revisited: Biodiversity, a new classification and ten new species of a neotropical fern genus. *Bot. J. Linn. Soc.* 163: 360-385. <https://doi.org/10.1111/j.1095-8339.2010.01061.x>
- Christenhusz, M.J.M., Zhang, X.-C. & Schneider, H. 2011. A linear sequence of extant families and genera of lycophytes and ferns. *Phytotaxa* 19: 7-54. <https://doi.org/10.11646/phytotaxa.19.1.2>
- Christenhusz, M.J.M. & Schneider, H. 2011. Corrections to *Phytotaxa* 19: Linear sequence of lycophytes and ferns. *Phytotaxa* 28: 50-52.
- Christenhusz, M.J.M. & Tuomisto, H. 2005. Some notes on the taxonomy, biogeography and ecology of *Danaea* (*Marattiaceae*). *Fern Gaz.* 17: 217-222.
- Christenhusz, M.J.M. & Tuomisto, H. 2006. Five new species of *Danaea* (*Marattiaceae*) from Peru and a new status for *D. elliptica*. *Kew Bull.* 61: 17-30.
- Christensen, C. 1913. A monograph of the genus *Dryopteris*. Part I. The tropical American pinnatifid-bipinnatifid species. *Kongel. Danske Vidensk. Selsk. Skr., Naturvidensk. Math. Afd.*, ser. 7, 10: 55-282.
- Christensen, C. 1920. A monograph of the genus *Dryopteris*, Part II. The tropical American bipinnate-decompound species. *Kongel. Danske Vidensk. Selsk. Skr., Naturvidensk. Math. Afd.*, ser. 8, 6: 3-132.
- Cranfill, R.B. 1993. *Blechnaceae*. Pp. 223-227. En: Flora of North America Editorial Committee. Flora of North America, Volume 2, Pteridophytes and Gymnosperms. Oxford University Press, New York.
- Cremers, G., Hickey, R.J., Lellinger, D.B., Mickel, J.T., Moran, R.C., Øllgaard, B. & Smith, A.R. 2007. Pteridophytes & allies. Pp. 17-56. En: Funk, V., Hollowell T., Berry, P., Kelloff, C. & Alexander, S.N. (general eds.). Checklist of the Plants of the Guiana Shield (Venezuela: Amazonas, Bolivar, Delta Amacuro; Guyana, Surinam, French Guiana). *Contr. U. S. Natl. Herb.*, Volume 55, Smithsonian Institution, Washington DC.
- Duek, J.J. 1971-1972. Lista de las especies cubanas de *Lycopodiophyta*, *Psilotophyta*, *Equisetophyta* y *Polypodiophyta* (*Pteridophyta*). *Adansonia*, ser. 2, 11: 559-578, 717-731.
- Duek, J.J. 1978. A taxonomic revision of *Lygodium* (Filicinae) in America. *Feddes Repert.* 89: 411-423.
- Eaton, D.C. 1859. Enumeration of Ferns collected by Mr. Charles Wright in Eastern Cuba in 1856-7 *Amer. Journ. Acad. of Sciences and Arts*, ser. 2, 27(80): 197-201.
- Eaton, D.C. 1860. Filices Wrightianae et Fendlerianae Ex *Mem. Acad. Amer. Acad. Scient. et Artium* N. Ser., 8: 193-218.
- Ebihara, A., Dubuisson, J.-Y., Iwatsuki, K., Hennequin, S. & Ito, M. 2006. A taxonomic revision of *Hymenophyllaceae*. *Blumea* 51: 1-60. <https://doi.org/10.3767/000651906X622210>
- Ebihara, A., Iwatsuki, K., Ito, M., Hennequin, S. & Dubuisson, J.-Y. 2007. A global molecular phylogeny of the fern genus *Trichomanes* (*Hymenophyllaceae*) with special reference to stem anatomy. *Bot. J. Linn. Soc.* 155: 1-27. <https://doi.org/10.1111/j.1095-8339.2007.00684.x>
- Evans, A.M. 1969. The *Polypodium pectinatum-plumulum* complex. *Ann. Missouri Bot. Gard.* 55: 193-293.
- Field, A.R. & Bostock, P.D. 2013. New and existing combinations in Palaeotropical *Phlegmariurus* (*Lycopodiaceae*) and lectotypification of the type species *Phlegmariurus phlegmaria* (L.) T. Sen & U. Sen. *PhytoKeys* 20: 33-51. <https://doi.org/10.3897/phytokeys.20.4007>
- Field, A.R., Testo, W., Bostock, P.D.B., Holtum, J.A. M. & Waycott, M. 2016. Molecular phylogenetics and the morphology of the *Lycopodiaceae* subfamily *Huperzioidae* supports three genera: *Huperzia*, *Phlegmariurus* and *Phylloglossum*. *Molec. Phylogen. Evol.* 94: 635-657. <https://doi.org/10.1016/j.ympev.2015.09.024>
- Flora of North America Editorial Committee. 1993. Flora of North America, Volume 2, Pteridophytes and Gymnosperms. Oxford University Press, NY, USA.
- Garrison-Hanks, J. 1998. Monograph of *Lygodium* Swartz (*Pteridophyta*: *Lygodiaceae*). PhD. Thesis. City University of New York. NY, USA.
- Gasper, A.L., Dittrich, V.A.O., Smith, A.R. & Salino, A. 2016. A classification for *Blechnaceae* (*Polypodiales*: *Polypodiopsida*): New genera, resurrected names, and combinations. *Phytotaxa* 275: 191-227. <https://doi.org/10.11646/phytotaxa.275.3.1>
- Gómez, L.D. & Arbeláez, A.L. 2009. Helechos. En: Stevens, W.D., Montiel, O.M. & Pool, A. (eds.), Flora de Nicaragua. Vol. IV. *Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard.* 116: 1-348.
- Gonzales, R.J. & Kessler, M. 2011. A synopsis of the Neotropical species of *Sticherus* (*Gleicheniaceae*) with descriptions of nine new species. *Phytotaxa* 31: 1-54.
- González-Torres, L.R., Leiva, A.T., Rankin, R. & Palmarola, A. (eds.). 2007. Categorización preliminar de taxones de la Flora de Cuba. Editorial Feijóo. Villa Clara, Cuba.
- González-Torres, L.R., Rankin, R., Leiva, A.T. & Palmarola, A. (eds.). 2008. Categorización preliminar de taxones de la Flora de Cuba. *Bissea* 2 (número especial 1).

- González-Torres, L.R., Rankin, R., Leiva, A.T., Barrios, D. & Palmarola, A. (ed.). 2009. Categorización preliminar de taxones de la flora de Cuba. *Bissea* 3 (número especial 1).
- González-Oliva, L., González-Torres L.R., Palmarola, A. & Barrios D. (ed.) 2014. Categorización de taxones de la flora de Cuba. *Bissea* 8 (número especial 1).
- Greuter, W. & Rankin, R. 2012. Introducción. En: Greuter, W. & Rankin, R. (eds.). Flora de la República de Cuba. Serie A. Plantas Vasculares. Fascículo 17A: III-VII. A. R. Gantner Verlag KG. Ruggell, Liechtenstein.
- Greuter, W. & Rankin, R. 2016. Espermatófitos de Cuba. Inventario preliminar. Botanischer Garten & Botanisches Museum Berlin-Dahlem & Jardín Botánico Nacional, Universidad de La Habana. Berlín, Alemania & La Habana, Cuba. <http://dx.doi.org/10.3372/cubalist.2016.2>
- Greuter, W. & Rankin, R. 2017. Plantas Vasculares de Cuba. Inventario preliminar. Segunda edición, actualizada, de Espermatófitos de Cuba con inclusión de los Pteridófitos. Botanischer Garten & Botanisches Museum Berlin-Dahlem & Jardín Botánico Nacional, Universidad de La Habana. Berlín, Alemania & La Habana, Cuba. <http://dx.doi.org/10.3372/cubalist.2017.1>
- Grisebach, A.H.R. 1859-1864. Flora of the British West Indian Islands. Lovell Reeve & Co. London.
- Grisebach, A.H.R. 1866. Catalogus plantarum cubensium exhibens collectionem Wrightianam aliasque minores ex insula Cuba missas. Lipsiae [Leipzig].
- Grusz, A.L. & Windham, M.D. 2013. Toward a monophyletic *Cheilanthes*: The resurrection and recircumscription of *Myriopteris* (Pteridaceae). *PhytoKeys* 32: 49-63. <http://dx.doi.org/10.3897/phytokeys.32.6733>
- Hauk, W.D., Parks, C.R. & Chase, M.W. 2003. Phylogenetic studies of *Ophioglossaceae*: Evidence from rbcL and trnL-F plastid DNA sequences and morphology. *Molec. Phylog. Evol.* 28: 131-151. [https://doi.org/10.1016/S1055-7903\(03\)00032-0](https://doi.org/10.1016/S1055-7903(03)00032-0)
- Hennipman, B. 1977. A monograph of the fern genus *Bolbitis* (Lomariopsidaceae). *Leiden Bot. Ser.* 2: xiii + 331 pp., 12 pl, 87 figs.
- Hirai, R.Y. & Prado, J. 2012. Monograph of *Moranopteris* (Polypodiaceae). *Pteridologia* 4: 1-113.
- IUCN. 2001. Red List Categories and Criteria: Version 3.1. SSC/IUCN. Gland & Cambridge, Suiza & UK.
- IUCN. 2012. Red List Categories and Criteria: Version 3.1. 2nd Edition. SSC/IUCN. Gland & Cambridge, Suiza & UK.
- IUCN. 2019. Guideline for Using the IUCN Red List Categories and Criteria. Version 14. Standards and Petitions Subcommittee, SSC/IUCN. Gland & Cambridge, Suiza & UK.
- Korall, P., Pryer, K.M., Metzgar, J.S., Schneider, H. & Conant, D.S. 2006. Tree ferns: Monophyletic groups and their relationships as revealed by four protein-coding plastid loci. *Molec. Phylog. Evol.* 39: 830-845. <https://doi.org/10.1016/j.ympev.2006.01.001>
- Labiak, P.H. 2011. *Stenogrammitis* a new genus of grammitid ferns segregated from *Lellingeria* (Polypodiaceae). *Brittonia* 63: 139-149. <https://doi.org/10.1007/s12228-010-9148-y>
- Labiak, P.H. 2013. Grammitid ferns (Polypodiaceae), I. *Lellingeria*. *Fl. Neotrop. Monogr.* 111: 1-130.
- Labiak, P.H. & Prado, J. 2003. *Grammitidaceae* (Pteridophyta) no Brasil com ênfase nos gêneros *Ceradenia*, *Cochlidium*, e *Grammitis*. *Hoehnea* 30: 243-283.
- Labiak, P.H., Rouhan, G. & Sundue, M. 2010. Phylogeny and taxonomy of *Leucotrichum* (Polypodiaceae): A new genus of grammitid ferns from the Neotropics. *Taxon* 59: 911-921. <https://doi.org/10.1007/s12228-014-9351-3>
- Labiak, P.H., Sundue, M., Rouhan, G. & Moran, R.C. 2015. New combinations in *Lastreopsis* and *Parapolystichum* (Dryopteridaceae). *Brittonia* 67: 79-86. <https://doi.org/10.1002/tax.593019>
- Labiak, P.H., Sundue, M., Rouhan, G., Hanks, J.G., Mickel, J.T. & Moran, R.C. 2014. Phylogeny and historical biogeography of the lastreopsid ferns (Dryopteridaceae). *Amer. J. Bot.* 101: 1207-1228. <https://doi.org/10.3732/ajb.1400>
- Lavalle, M.C. 2003. Taxonomía de las especies neotropicales de *Marattia* (Marattiaceae). *Darwiniana* 4: 61-86.
- Lehnert, M. 2011. A synopsis of the species of *Cyathea* (Cyatheaceae-Polypodiopsida) with pinnate to pinnate-pinnatifid fronds. *Phytotaxa* 61: 17-36. <https://doi.org/10.11646/phytotaxa.61.1.2>
- Lehnert, M. 2013. Grammitid ferns (Polypodiaceae), II. *Melpomene*. *Fl. Neotrop. Monogr.* 112: 1-121.
- Lellinger, D.B. 1988. Some new species of *Campyloneurum* and a provisional key to the genus. *Amer. Fern J.* 78: 14-35. <https://doi.org/10.2307/1547598>
- Lellinger, D.B. 1991. Common and confusing bipinnate-dimidiolate *Adiantums* of tropical America. *Amer. Fern J.* 81: 99-102. <https://doi.org/10.2307/1547579>
- Lellinger, D.B. 2000. On the Lectotypification of *Danaea elliptica*. *Amer. Fern J.* 90: 100-103. <https://doi.org/10.2307/1547325>
- León, B. 1992. A taxonomic revision of the fern genus *Campyloneurum* (Polypodiaceae). PhD. Thesis. Aarhus University, Denmark.
- Li, F.-W., Pryer, K.M. & Windham, M.D. 2012. *Gaga*, a new genus segregated from *Cheilanthes* (Pteridaceae). *Syst. Bot.* 37: 845-860. <https://doi.org/10.1600/036364412X656626>
- Lóriga, J., Vasco, A., Regalado, L., Heinrichs, J. & Moran, R.C. 2014. Phylogeny and classification of the Cuban species of *Elaphoglossum* (Dryopteridaceae), with description of *Elaphoglossum* sect. *Wrightiana* sect. nov. *Pl. Syst. Evol.* 300: 937-951. <https://doi.org/10.1007/s00606-013-0933-4>
- McHenry, M.A., Sundue, M. A. & Barrington, D. S. 2013. The fern genus *Adenoderris* (family incertae sedis) is artificial. *Taxon* 62: 1153-1160. <https://doi.org/10.12705/626.13>
- Mickel, J.T. 1981. Revision of *Anemia* subgenus *Anemiorrhiza* (Schizaeaceae). *Brittonia* 33: 413-429. <https://doi.org/10.2307/2806431>
- Mickel, J.T. 2016. *Anemia* (Anemiaceae). *Fl. Neotrop. Monogr.* 118: 1-181.
- Mickel, J.T. & Smith, A. R. 2004. The pteridophytes of Mexico. *Mem. New York Bot. Gard.* 88: 1-1055.
- Moguel, A.L. & Kessler, M. 2013. Grammitid ferns (Polypodiaceae), III. *Alansmia*. *Fl. Neotrop. Monogr.* 113: 1-168.
- Moran, R.C. 1986. The neotropical fern genus *Olfersia*. *Amer. Fern J.* 76: 161-178. <https://doi.org/10.2307/1547430>

- Moran, R.C. 1991. Monograph of the neotropical fern genus *Stigmatopteris*. *Ann. Missouri Bot. Gard.* 78: 857-914. <https://doi.org/10.2307/2399732>
- Moran, R.C. 1995. *Ceratopteris*. Pp. 121. En: Moran, R. C. & Riba, R. (eds. volumen). *Psilotaceae a Salviniaceae*. En: Davidse, G., Sousa S., M., & Knapp, S. (eds.). Flora Mesoamericana. Volumen 1. Universidad Nacional Autónoma de México, Missouri Botanical Garden & The Natural History Museum (London). México, D.F., México.
- Moran, R.C. 2000. Monograph of the neotropical species of *Lomariopsis* (*Lomariopsidaceae*). *Brittonia* 52: 55-111. <https://doi.org/10.2307/2666495>
- Moran, R.C. & Riba, R. (eds. volumen). 1995. *Psilotaceae a Salviniaceae*. En: Davidse G., Sousa S., M. & Knapp, S. (eds.), Flora Mesoamericana. Volumen 1. Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria. Missouri Botanical Garden. The Natural History Museum (London).
- Moran, R.C., Labiak, P. & Sundue, M. 2010. Phylogeny and character evolution of the bolbitoid ferns (*Dryopteridaceae*). *Int. J. Pl. Sci.* 171: 547-559. <https://doi.org/10.1086/652191>
- Moran, R.C., Labiak, P. & Sundue, M. 2011. Synopsis of *Mickelia*, a newly recognized genus of bolbitoid ferns (*Dryopteridaceae*). *Brittonia* 62: 337-356. <https://doi.org/10.1007/s12228-010-9158-9>
- Moran, R.C., Prado, J. & Labiak, P. 2009. *Megalastrum* (*Dryopteridaceae*) in the West Indies. *Brittonia* 61: 273-292. <https://doi.org/10.1007/s12228-009-9081-0>
- Morejón, R. & Sánchez, C. 2012. Novelty in the fern genus *Polystichum* (*Dryopteridaceae*): Three new taxa for Cuba. *Willdenowia* 42: 273-281. <https://doi.org/10.3372/wi.42.42213>
- Morejón, R. & Sánchez, C. 2013. Novelty in the fern genus *Polystichum* (*Dryopteridaceae*) II: New records, new combinations and other new statuses for Cuba. *Willdenowia* 43: 325-330. <https://doi.org/10.3372/wi.43.43214>
- Murdock, A.G. 2008. A taxonomic revision of the eusporangiate fern family *Marattiaceae*, with description of a new genus *Ptisana*. *Taxon* 57: 737-755. <https://doi.org/10.1002/tax.573007>
- Nauman, C.E. 1993. *Pteris*. Pp. 132-135. En: Flora of North America Editorial Committee. Flora of North America, Volume 2, Pteridophytes and Gymnosperms. Oxford University Press, New York.
- Navarrete, H. & Øllgaard, B. 2000. The fern genus *Dennstaedtia* (*Dennstaedtiaceae*) in Ecuador, —new characters, new species and a new combination. *Nordic J. Bot.* 20: 319-346. <https://doi.org/10.1111/j.1756-1051.2000.tb00747.x>
- Øllgaard, B. 1987. A revised classification of the *Lycopodiaceae* s. lat. *Opera Bot.* 92: 153-178.
- Øllgaard, B. 1989. Index of the *Lycopodiaceae*. *Biol. Skr.* 34: 1-135.
- Øllgaard, B. 1992. Neotropical *Lycopodiaceae* —an overview. *Ann. Missouri Bot. Gard.* 79: 687-717. <https://doi.org/10.2307/2399760>
- Øllgaard, B. 2012. New combinations in Neotropical *Lycopodiaceae*. *Phytotaxa* 57: 10-22. <https://doi.org/10.11646/phytotaxa.57.1.3>
- Øllgaard, B. & Windisch, P.G. 2014. *Lycopodiaceae* in Brazil. Conspectus of the family I. The genera *Lycopodium*, *Austrolycopodium*, *Diphasium*, and *Diphasiastrum*. *Rodriguésia* 65: 261-277. <https://doi.org/10.1590/S2175-78602014000200002>
- Palacios-Rios, M., Caluff, M.G. & Oviedo, R. 2006a. *Azollaceae*. En: Greuter, W. & Rankin, R. (ed.). Flora de la República de Cuba. Serie A. Plantas Vasculares. Fascículo 11(1). A. R. Gantner Verlag KG. Ruggell, Liechtenstein.
- Palacios-Rios, M., Caluff, M.G. & Shelton, G. 2006b. *Dicksoniaceae*. En: Greuter, W. & Rankin, R. (ed.). Flora de la República de Cuba. Serie A. Plantas Vasculares. Fascículo 11(2). A. R. Gantner Verlag KG. Ruggell, Liechtenstein.
- Palacios-Rios, M., Caluff, M.G. & Shelton, G. 2006c. *Equisetaceae*. En: Greuter, W. & Rankin, R. (ed.). Flora de la República de Cuba. Serie A. Plantas Vasculares. Fascículo 11(3). A. R. Gantner Verlag KG. Ruggell, Liechtenstein.
- Palacios-Rios, M., Caluff, M.G. & Oviedo, R. & Hickey, J. 2006d. *Isoetaceae*. En: Greuter, W. & Rankin, R. (ed.). Flora de la República de Cuba. Serie A. Plantas Vasculares. Fascículo 11(4). A. R. Gantner Verlag KG. Ruggell, Liechtenstein.
- Palacios-Rios, M., Caluff, M.G. & Shelton, G. 2006e. *Lophosoriaceae*. En: Greuter, W. & Rankin, R. (ed.). Flora de la República de Cuba. Serie A. Plantas Vasculares. Fascículo 11(5). A. R. Gantner Verlag KG. Ruggell, Liechtenstein.
- Palacios-Rios, M., Caluff, M.G., Oviedo, R. & Johnson D. M. 2006f. *Marsileaceae*. En: Greuter, W. & Rankin, R. (ed.). Flora de la República de Cuba. Serie A. Plantas Vasculares. Fascículo 11(6). A. R. Gantner Verlag KG. Ruggell, Liechtenstein.
- Palacios-Rios, M., Caluff, M.G. & Shelton, G. 2006g. *Oleandraceae*. En: Greuter, W. & Rankin, R. (ed.). Flora de la República de Cuba. Serie A. Plantas Vasculares. Fascículo 11(7). A. R. Gantner Verlag KG. Ruggell, Liechtenstein.
- Palacios-Rios, M., Caluff, M.G. & Shelton, G. 2006h. *Osmundaceae*. En: Greuter, W. & Rankin, R. (ed.). Flora de la República de Cuba. Serie A. Plantas Vasculares. Fascículo 11(9). A. R. Gantner Verlag KG. Ruggell, Liechtenstein.
- Palacios-Rios, M., Caluff, M.G. & Shelton, G. 2006i. *Plagiogyriaceae*. En: Greuter, W. & Rankin, R. (ed.). Flora de la República de Cuba. Serie A. Plantas Vasculares. Fascículo 11(10). A. R. Gantner Verlag KG. Ruggell, Liechtenstein.
- Palacios-Rios, M., Caluff, M.G. & Shelton, G. 2006j. *Psilotaceae*. En: Greuter, W. & Rankin, R. (ed.). Flora de la República de Cuba. Serie A. Plantas Vasculares. Fascículo 11(11). A. R. Gantner Verlag KG. Ruggell, Liechtenstein.
- Palacios-Rios, M., Caluff, M.G. & Oviedo, R. 2006k. *Salviniaceae*. En: Greuter, W. & Rankin, R. (ed.). Flora de la República de Cuba. Serie A. Plantas Vasculares. Fascículo 11(12). Ruggell, Liechtenstein. Gantner.
- Perrie, L.R., Wilson, R.K., Shephard, L.D., Ohlsen D.J., Batty, E.L., Brownsey, P.J. & Bayly, M.J. 2014. Molecular phylogenetics and generic taxonomy of *Blechnaceae* ferns. *Taxon* 63: 745-758. <https://doi.org/10.12705/634.13>
- PPG I [Pteridophyte Phylogeny Group I]. 2016. A community-derived classification for extant lycophytes and ferns. *J. Syst. Evol.* 54: 563-603. <https://doi.org/10.1111/jse.12229>
- Prado, J. & Moran, R.C. 2016. Monograph of the West Indian fern genus *Polystichopsis* (*Dryopteridaceae*). *Brittonia* 68: 1-24. <https://doi.org/10.1007/s12228-015-9387-z>
- Prado, J. & Windisch, P.G. 2000. The genus *Pteris* L. (*Pteridaceae*) in Brazil. *Bol. Inst. Bot. (São Paulo)* 13: 103-199.

- Proctor, G.R. 1977. *Pteridophyta*. Pp. 1-414. En: Howard, R.A. (ed.). Flora of the Lesser Antilles, vol. 2. Arnold Arboretum of Harvard University, Jamaica Plain, Massachusetts.
- Proctor, G.R. 1985. Ferns of Jamaica. British Museum (Natural History), London.
- Proctor, G.R. 1989. Ferns of Puerto Rico and the Virgin Islands. *Mem. New York Bot. Gard.* 53: 1-389.
- Regalado, L. & Sánchez, C. 2004. Relaciones de afinidad florística entre Cuba y otras regiones tropicales sobre la base de la distribución de las especies cubanas de *Asplenium* L. (*Aspleniaceae-Pteridophyta*). *Anales Jard. Bot. Madrid.* 60: 395-403.
- Regalado, L. & Prada, C. 2011. The genus *Hymenasplenium* (*Aspleniaceae*) in Cuba, including new combinations for the Neotropical species *Amer. Fern J.* 101: 265-281. <https://doi.org/10.1640/0002-8444-101.4.265>
- Regalado, L., Sánchez, C. & González-Oliva, L., (eds.) 2015. Categorización de helechos y licófitos de la flora de Cuba. *Bissea* 9 (número especial 3): 1-146.
- Regalado, L., Jiménez, A. & Serrano, A. 2018. *Notholaena brevistipes* (*Pteridaceae*) para Cuba. *Acta Bot. Cub.* Vol. 217(2): 148-150.
- Riverón-Giró, F.B. & Sánchez, C. 2015. Two new species of *Tectaria* (*Tectariaceae*) from Cuba. *Willdenowia* 45: 189-196.
- Rojas-Alvarado, A.F. 2008. The *Nephrolepis pendula* complex (*Lomariopsidaceae*) in the Neotropics. *Mét. Ecol. Sist.* 3(Supl. 1): 54-78. <http://dx.doi.org/10.3372/wi.45.45205>
- Rojas-Alvarado, A.F. 2010. Novelties in the *Saccoloma inaequale* complex (*Saccolomataceae*) from the Neotropics. *Mét. Ecol. Sist.* 5: 1-16.
- Rothfels, C.J., Sundue, M.A., Kuo, L.-Y., Larsson, A., Kato, M., Schuettelpelz, E. & Pryer, K.M. 2012. A revised family-level classification of eupolypod II ferns (*Polypodiidae: Polypodiales*). *Taxon* 61: 515-533. <https://doi.org/10.1002/tax.613003>
- Salino, A., Almeida, T.E. & Smith A.R. 2015. New combinations in Neotropical *Thelypteridaceae*. *PhytoKeys* 57: 11-50. <https://doi.org/10.3897/phytokeys.57.5641>
- Sánchez, C. 2000. *Hymenophyllaceae*. En: Greuter, W. (ed.). Flora de la República de Cuba. Serie A. Plantas Vasculares. Fascículo 4(1). Koeltz Scientific Books. Königstein, Alemania.
- Sánchez, C. 2001. A new filmy fern species and new unispecific section of *Trichomanes* (*Hymenophyllaceae*) ("filmy ferns") from Cuba. *Willdenowia* 31: 1-3.
- Sánchez, C. 2017. Lista de los helechos y licófitos de Cuba. *Brittonia* 69(4): 482-503. <https://doi.org/10.1007/s12228-017-9485-1>
- Sánchez, C., Caluff, M.G. & Pérez, Z. 1991. Nueva especie cubana del género *Olfersia* (*Polypodiaceae-Dryopteridoideae*). *Fontqueria* 31: 229-233.
- Sánchez, C. & Regalado, L. 2003. *Aspleniaceae*. En: Greuter, W. (ed.). Flora de la República de Cuba. Serie A. Plantas Vasculares. Fascículo 8(1). A. R. Gantner Verlag KG. Ruggell, Liechtenstein.
- Sánchez, C., Caluff, M.G. & Regalado, L. 2006. *Thelypteridaceae*. En: Greuter, W. & Rankin, R. (ed.). Flora de la República de Cuba. Serie A. Plantas Vasculares. Fascículo 11(13). A. R. Gantner Verlag KG. Ruggell, Liechtenstein.
- Sánchez, C. & Labiak, P. 2019. *Parapolystichum villosissimum* (*Dryopteridaceae*): A new and threatened species from Cuba. *Brittonia* 71(3): 235-241. <https://doi.org/10.1007/s12228-019-09566-z>
- Sánchez-Baracaldo, P. 2004. Phylogenetics and biogeography of the neotropical fern genera *Jamesonia* and *Eriosorus* (*Pteridaceae*). *Amer. J. Bot.* 91: 274-284. <https://doi.org/10.3732/ajb.91.2.274>
- Sauvalle, F.A. 1873. Flora cubana. Enumeratio nova plantarum cubensium vel revisio catalogi Grisebachiani, exhibens descriptiones generum specierumque novarum Caroli Wright, (Cantabrigiae) et Francisci Sauvalle, synonymis nominibusque vulgaribus cubensis adjectis. La Habana, Cuba. [Publicado antes por: Wright, C. 1868-1873. *Anales Acad. Ci. Méd. Habana* 5: 196-205, 237-245, 286-294, 332-338, 403-410, 428-436, 464-466; 6: 71-77, 95-102, 121-126, 146-150, 174-182, 209-213, 249-251, 287-291, 314-322; 7: 37-53, 100-110, 149-156, 194-200, 343-347, 459-460, 510-514, 560-566, 607-611, 715-717; 8: 48-54, 73-88, 152-158, 200-209, 287-288, 413-415, 471-474, 534-537, 584-588, 650-655; 9: 126-128, 216, 245-248, App. 1-90].
- Scamman, E. 1960. The maidenhair ferns (*Adiantum*) of Costa Rica. *Contr. Gray Herb.* 187: 3-22.
- Shelton, G. & Caluff, M.G. 2003. Three new species of *Selaginella* (*Selaginellaceae*) from Cuba. *Willdenowia* 33: 159-166. <https://doi.org/10.3372/wi.33.33115>
- Smith, A.R. 1992. A review of the fern genus *Micropolypodium* (*Grammitidaceae*). *Novon* 2: 419-425. <https://doi.org/10.2307/3391504>
- Smith, A.R. 1993. *Terpsichore*, a new genus of *Grammitidaceae* (*Pteridophyta*). *Novon* 3: 478-489. <https://doi.org/10.2307/3391398>
- Smith, A.R., Moran, R.C. & Bishop, L.E. 1991. *Lellingeria*, a new genus of *Grammitidaceae*. *Amer. Fern J.* 81: 76-88. <https://doi.org/10.2307/1547576>
- Smith, A.R. & Moran, R.C. 1992. *Melpomene*, a new genus of *Grammitidaceae* (*Pteridophyta*). *Novon* 2: 426-432. <https://doi.org/10.2307/3391505>
- Smith, A.R., Moran, R.C., Mickel, J.T., Bishop, L.E., Hickey, J., Kramer, K.U., Lellinger, D.B. & Øllgaard, B. 1995. Pteridophytes. En: Berry, P.E., Holst, B.K. & Yastkievich, K. (eds.). Flora of the Venezuelan Guayana. Vol. 2. Pteridophytes, Spermatophytes: *Acanthaceae-Araceae*. Missouri Botanical Garden Timber Press. USA.
- Smith, A.R. & Tejero-Díez, D. 2014. *Pleopeltis* (*Polypodiaceae*), a redefinition of the genus and nomenclatural novelties. *Botanical Sciences* 92: 43-58.
- Smith, A.R., Kreier, H.P., Haufler, C.H., Ranker, T.A. & Schneider, H. 2006. *Serpocaulon* (*Polypodiaceae*), a new genus segregated from *Polypodium*. *Taxon* 55: 919-930. <https://doi.org/10.2307/25065686>
- Stolze, R.G. 1976. Ferns and fern allies of Guatemala, part I. *Ophioglossaceae* through *Cyatheaceae*. *Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser.* 39: i-v + 1-130.
- Stolze, R.G. 1981. Ferns and fern allies of Guatemala, part II. *Polypodiaceae*. *Fieldiana. Botany, new series* 6: i-ix + 1-522.
- Stolze, R.G. 1983. Ferns and fern allies of Guatemala, part III. *Marsileaceae, Salviniaceae*, and the fern allies. *Fieldiana Botany, new series* 12: i-iii + 1-91.
- Sundue, M.A. 2008. A monograph of *Ascogrammitis*, a new genus of grammitid ferns (*Polypodiaceae*). *Brittonia* 62: 357-399.

Sundue, M.A. 2014. *Mycopteris*, a new neotropical genus of grammitid ferns (*Polypodiaceae*). *Brittonia* 66: 174-185.

Tejero-Díez, J.D., Mickel, J.T. & Smith A.R. 2009. A hybrid *Phlebodium* (*Polypodiaceae*; *Polypodiophyta*) and its influence on the circumscription of the genus. *Amer. Fern J.* 99: 109-116. <https://doi.org/10.1640/0002-8444-99.2.109>

Thiers, B. 2020 [continuously updated]. *Index Herbariorum*: A global directory of public herbaria and associated staff. New York Botanical Garden's Virtual Herbarium. <http://sweetgum.nybg.org/ih/>

Tryon, R.M. 1960. A review of the genus *Dennstaedtia* in America. *Contr. Gray Herb.* 187: 23-52.

Tryon, R.M. 1979. Biogeography of the Antillean fern flora. Pp. 55-68. En: Bramwell, D. (ed.). *Plants and islands*. Academic Press. London, UK.

Tryon, R.M. & Tryon, A.F. 1982 *Ferns and Allied Plants with special reference to Tropical America*. Springer Verlag. NY, USA.

Tryon, R.M. & Stolze, R.G. 1989a. *Pteridophyta* of Peru, Part I, 1. *Ophioglossaceae-12. Cyatheaceae. Fieldiana Botany, new series* 20: iii + 1-145.

Tryon, R.M. & Stolze, R.G. 1989b. *Pteridophyta* of Peru, Part II, 13. *Pteridaceae-15. Dennstaedtiaceae. Fieldiana Botany, new series* 22: iii + 1-128.

Tryon, R.M. & Stolze, R.G. 1991. *Pteridophyta* of Peru, Part IV, 17. *Dryopteridaceae. Fieldiana Botany, new series* 27: iii + 1-176.

Tryon, R.M. & Stolze, R.G. 1993. *Pteridophyta* of Peru, Part V, 18. *Aspleniaceae-21. Polypodiaceae. Fieldiana Botany, new series* 27: iii + 1-176.

Tryon, R. M. & R. G. Stolze. 1994. *Pteridophyta* of Peru, Part VI, 22. *Marsileaceae-28. Isoetaceae. Fieldiana Botany, new series* 32: iii + 1-190.

Underwood, L.M. 1909. *Marattiaceae. North American Flora* 16: 15-23.

Valdespino, I.A., López, C. & Góes-Neto, L.A. 2014. Additions to Cuban *Selaginella* (*Selaginellaceae*). *Phytotaxa* 184: 235-244. <http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.184.4.4>

Zhang, L.B. & Zhang, L. 2015. *Didymochlaenaceae*: A new fern family of eupolypods I (*Polypodiales*). *Taxon* 64: 27-38. <https://doi.org/10.12705/641.4>